

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Förderzentrum an der Primarschule Neuenhof

Forschungsprojekt

eingereicht von: Judith Fürst/Lydia Jetzer

Begleitung: Jean-Paul Munsch

Datum der Abgabe: 22. Juni 2014

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	2
2	Einleitung	3
2.1	Begründung der Themenwahl	3
2.1.1	Auftrag und Fragestellung der Schulleitung Neuenhof.....	4
2.1.2	Motivation der Autorinnen.....	5
2.1.2.1	Judith Fürst	5
2.1.2.2	Lydia Jetzer	5
2.2	Inhalt der Arbeit	6
2.3	Aufbau der Arbeit.....	7
2.3.1	Kapitel 3.....	7
2.3.2	Kapitel 4.....	7
2.3.3	Kapitel 5 und 6.....	7
2.3.4	Kapitel 7.....	7
2.3.5	Kapitel 8.....	7
2.3.6	Kapitel 9.....	8
2.3.7	Kapitel 10.....	8
2.3.8	Kapitel 11 und 12.....	8
2.4	Ausgangslage.....	8
2.4.1	Zusatzlektionen sozial belasteter Gemeinden im Kanton Aargau.....	8
2.4.2	Gemeinde Neuenhof	9
2.4.3	Konzept Förderzentrum.....	10
3	Gesetzliche und theoretische Grundlagen und Begriffserklärungen.....	12
3.1	Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1984	12
3.1.1	Die Konvention der Kinderrechte von 1989.....	12
3.1.2	Die Erklärung von Salamanca von 1994	13
3.1.3	Bundesgesetz	13
3.1.4	Gesetz über die Neugestaltung des Finanzausgleichs	14
3.2	Geschichtlicher Hintergrund der Individuellen Förderung	15
3.3	Entwicklung der integrativen Schulungsform im Kanton Aargau	16
3.4	Entwicklung Integration Schule Neuenhof.....	18

3.4.1	Umsetzung der Integrativen Schulungsform in Neuenhof	19
3.4.2	Änderung der Berufsrolle.....	20
3.5	Begriffsklärungen.....	21
3.5.1	Integration, Inklusion	22
3.5.1.1	Integration.....	22
3.5.1.2	Integrative Förderung	23
3.5.1.3	Erkenntnis.....	24
3.5.1.4	Inklusion.....	25
3.5.2	Separation	27
3.5.3	Heterogenität	27
3.5.4	Individuelle Förderung – Differenzierung	28
3.5.5	Gemeinschaftsbildung	29
4	Forschungsfrage.....	31
4.1	Ziel des Forschungsthemas	31
4.2	Fragestellung.....	31
4.3	Unterfragen.....	33
4.4	Hypothesen.....	34
5	Methodisches Vorgehen.....	35
5.1	Interviews – eine qualitative Forschungsmethode	35
5.2	Interviews mit Kindern	36
5.3	Auswahl der Interviewpartner	38
5.3.1	Auswahl und Beschreibung der Schülerinnen und Schüler	38
5.3.2	Auswahl und Beschreibung der Lehrpersonengruppen	40
5.3.3	Beschreibung der Schulleitung.....	41
6	Datenerhebung.....	43
6.1	Konstruktion des Leitfadens	43
6.1.1	Interviews mit Schülerinnen und Schülern	44
6.1.2	Interviews mit Lehrergruppen	44
6.1.3	Interview mit der Schulleitung.....	45
6.2	Transkription der Interviews	45
7	Auswertung der erhobenen Daten	47

7.1	Ergebnisse aus den Interviews mit den Schülerinnen und Schülern	47
7.1.1	Kategorienbildung allgemein	47
7.1.2	Antworten den verschiedenen Kategorien zuordnen	47
7.1.3	Darstellung und Beschreibung der Schülerergebnisse	48
7.1.3.1	Was war?	48
7.1.3.2	Was ist?	50
7.1.3.3	Was wird sein?	50
7.2	Ergebnisse aus den Interviews mit den Lehrpersonengruppen	51
7.2.1	Kategorienbildung Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen	51
7.2.2	Antworten den verschiedenen Kategorien zuordnen	51
7.2.3	Darstellung und Beschreibung der Ergebnisse	52
7.2.3.1	Was war?	52
7.2.3.2	Was ist?	54
7.2.3.3	Was wird sein?	54
7.3	Ergebnisse aus dem Interview mit der Schulleitung	55
7.3.1	Kategorienbildung Schulleitung	55
7.3.2	Darstellung und Beschreibung der Ergebnisse	55
7.3.2.1	Was war?	55
7.3.2.2	Was ist?	56
7.3.2.3	Was wird sein?	57
8	Interpretation der Forschungsergebnisse und Gegenüberstellung mit der Theorie.....	58
8.1	Interpretation der Interviewergebnisse Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen	58
8.1.1	Zusammenarbeit mit dem Förderzentrum	58
8.1.1.1	Kriterien zur Auswahl der Schülerinnen und Schüler	59
8.1.1.2	Information Schülerinnen und Schüler- Lehrperson.....	59
8.1.1.3	Verknüpfung FZ-Klasse.....	60
8.1.1.4	Feedback	61
8.1.2	Lerninhalte	62
8.1.2.1	Lernklima	63
8.1.2.2	Selbstvertrauens- und Selbstwirksamkeitskonzepte	64
8.1.2.3	Selbst- und Fremdeinschätzungen.....	64
8.1.2.4	Lernumgebung.....	65

8.1.2.5	Spiele, Rituale.....	65
8.1.3	Gewinn, Nutzen	66
8.1.3.1	Lernzuwachs.....	67
8.1.3.2	Selbstwert/Erfolg/Motivation	67
8.1.3.3	Zusammenarbeit Lehrperson - FZ.....	68
8.1.3.4	Integration.....	69
8.2	Gegenüberstellung der Interviewergebnisse und Interpretationen der Schülerinnen und Schüler und der Lehrpersonen in Bezug zur Theorie	70
8.2.1	Zusammenarbeit mit dem FZ	70
8.2.1.1	Kriterien zur Auswahl der Schülerinnen und Schüler	70
8.2.1.2	Vorstellungsvermögen	71
8.2.1.3	Kenntnisse und Fertigkeiten	71
8.2.1.4	Mathematisierfähigkeit.....	71
8.2.1.5	Information Schülerinnen und Schüler/ Lehrperson	72
8.2.1.6	Verknüpfung FZ-Klasse.....	72
8.2.1.7	Feedback Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler	72
8.2.2	Lerninhalte	73
8.2.2.1	Lernklima	73
8.2.2.2	Lernumgebung.....	74
8.2.2.3	Spiele/Rituale.....	75
8.2.3	Gewinn, Nutzen	75
8.2.3.1	Lernzuwachs.....	75
8.2.3.2	Selbstwert/Motivation/Erfolg	76
8.2.3.3	Zusammenarbeit Lehrperson -FZ.....	77
8.2.3.4	Integration aus Sicht der Schülerinnen und Schüler und der Lehrperson	77
8.3	Interpretation der Interviewergebnisse Schulleitung	78
8.3.1	Integration.....	78
8.3.2	Stellenwert des Förderzentrums im Förderangebot der Schule Neuenhof	80
8.3.3	Erwartungen	80
8.4	Gegenüberstellung der Interviewergebnisse und Interpretationen der Schulleitung in Bezug zur Theorie	81
8.4.1	Integration.....	81

8.4.2	Stellenwert des Förderzentrums im Förderangebot der Schule Neuenhof	82
8.5	Übersicht und Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse	84
8.5.1	Schülerinnen und Schüler / Lehrpersonen	84
8.5.2	Schulleitung	88
8.5.3	Fazit	90
9	Beantwortung der Fragestellung und Überprüfung der Hypothesen.....	91
9.1	Beantwortung der Unterfragen	91
9.2	Beantwortung der Forschungsfrage	94
9.3	Überprüfen der Hypothesen	96
9.3.1	Hypothese 1	96
9.3.2	Hypothese 2.....	97
9.3.3	Hypothese 3.....	97
9.3.4	Hypothese 4.....	97
10	Evaluation	99
10.1	Evaluation des Forschungsprozesses.....	99
10.2	Evaluation des Lern- und Arbeitsprozesses.....	100
11	Empfehlungen an die Schulleitung	101
11.1	Empfehlungen.....	101
11.1.1	Zusammenarbeit/ Kommunikation/Kooperation	101
11.1.2	Organisation/Planung	103
11.1.3	Aus-/ Weiterbildung	104
11.1.4	Einstellung/ Grundhaltung zur Integrativen Schulungsform	104
11.1.5	Schulkonzepte	105
12	Schlusswort	106
13	Literaturliste	107
14	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	111
14.1	Abbildungsverzeichnis.....	111
14.2	Tabellenverzeichnis.....	111
15	Anhang	112

Glossar

BKS	Bildung, Kultur und Sport
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
EDK	Erziehungsdirektorenkonferenz
FZ	Förderzentrum
IHP	Integrierte Heilpädagogik
iL	Individuelle Lernziele
IS	Integrative Schulung, aus stilistischen Gründen verwenden die Autorinnen den ehemaligen Ausdruck Integrative Schulungsform (ISF)
KiK	Kommunaler Integrationskurs
NFA	Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zw. Bund und Kantonen
SHP	Schulischer Heilpädagoge / Schulische Heilpädagogin Im Zusammenhang mit Neuenhof benutzen wir ausschliesslich die weibliche Form
SL	Schulleitung
VMB	Verstärkte Massnahmen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen
VM-Logo	Verstärkte Massnahmen Logopädie

Abstract

Der Masterarbeit liegt ein Auftrag der Schulleitung Neuenhof zugrunde.

Sie beinhaltet ein Forschungsprojekt, welches sich auf Interviews mit den Schülerinnen und Schülern, mit Lehrpersonen und der Schulleitung stützt. Die Studie dient dazu, herauszufinden, ob die Einführung eines Förderzentrums auf der Primarstufe zu einer zusätzlichen Unterstützung der Lehrpersonen, zur Entlastung der überdurchschnittlich heterogenen Klassen und für die gezieltere Förderung von Schülerinnen und Schülern dienen kann. Längerfristiges Ziel ist es, die Schule Neuenhof integrativ zu führen.

Aufgrund der hohen sozialen Belastung der Gemeinde, des hohen Anteils an fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern und deren Eltern, der zum Teil bildungsfernen Elternschaft und der hohen sozialen Missstände, suchte die Schulleitung eine für alle Beteiligten mögliche Umsetzung im Förderbereich. Nebst den für jede Klasse der Primarstufe gesprochenen IHP-Lektionen wurde das Förderzentrum im Sinne einer zusätzlichen Unterstützung eingeführt.

Im Auftrag der Schulleitung geben die Verfasserinnen der Masterarbeit in Bezug auf die Weiterentwicklung und mögliche Weiterführung des Förderzentrums konkrete Empfehlungen ab.

1 **Vorwort**

Diese Arbeit stellte für die Autorinnen eine grosse Herausforderung dar. Die Auseinandersetzung mit wissenschaftlichem Arbeiten und der Verknüpfung von Theorie und Praxis stellte sie vor immer neue Hürden. Der Umgang damit war fordernd, aber auch gewinnbringend. Es öffneten sich neue Wege und die Stolpersteine liessen sich aus dem Weg räumen. Schritt für Schritt kamen die Autorinnen vorwärts, und diese Arbeit zu zweit zu machen, gab immer wieder die nötige Motivation dran zu bleiben und die Arbeit zu einem Ganzen werden zu lassen.

2 Einleitung

Das Förderzentrum ist ein neues Angebot an der Schule Neuenhof. Erste Erfahrungen und Erkenntnisse herauszufiltern und zusammenzutragen liegen dieser Masterarbeit zu Grunde. In den folgenden Kapiteln wird die Themenwahl begründet und der Auftrag der Schulleitung an die Autorinnen genauer erläutert.

2.1 Begründung der Themenwahl

Seit 2010 erhalten alle Klassen der Primarstufe mindestens zwei IHP-Lektionen. Die Kleinklasse Primarstufe wurde auf das Schuljahr 2013/2014 aufgelöst. Die vom Kanton gesprochenen IHP Ressourcen reichen aber bei weitem nicht aus, um die Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten oder Lernschwächen auffangen zu können. Fast in jeder Klasse sind Schülerinnen und Schüler anzutreffen, welche grosse Lerndefizite aufweisen. Gründe dafür sind die soziale Herkunft, Fremdsprachigkeit, mangelnde Unterstützung vom Elternhaus oder fehlende Grundfertigkeiten im fachlichen Bereich. Hinzu kommt, dass es immer wieder Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten gibt, welche die Klassenlehrpersonen an ihre Grenzen bringen. Aus diesen Gründen wurde das Förderzentrum als zusätzliches Angebot auf der Primarstufe eingerichtet. Es soll nicht nur jene Schülerinnen und Schüler, für welche die eingesetzten IHP Lektionen nicht ausreichen, unterstützen, sondern auch die Lehrpersonen in ihrem schulischen Alltag entlasten.

Mit den Zusatzlektionen, welche vom Kanton gesprochen wurden und den freiwerdenden Ressourcen der aufgehobenen Kleinklasse wurde das Förderzentrum gestartet. Das Konzept für das Förderzentrum wurde von einer **Fachgruppe „Förderung“** (mit je einer Lehrperson aus Unter- und Mittelstufe, der Gesamtschulleiterin, einer Fachlehrperson DaZ, zwei Schulischen Heilpädagoginnen aus Oberstufe und Primarstufe und den Autorinnen der Masterthese) erarbeitet und von der Schulleitung genehmigt. Im Sommer 2013 nahmen zwei Schulische Heilpädagoginnen und eine Lehrperson die Arbeit im Förderzentrum auf. Erste Anmeldungen von Schülerinnen und Schülern durch ihre Klassenlehrpersonen machten deutlich, dass das Förderzentrum als Angebot zur Unterstützung auf offene Ohren stiess. Bereits im ersten Quartal nutzten gegen sechzig Schülerinnen und Schüler dieses Angebot.

Die Schulleitung unterstützte und begleitete die Anfangsphase im Förderzentrum. Sie machten Schulbesuche und führten Gespräche mit den Lehrpersonen im Förderzentrum. Rückmeldungen von Klassenlehrpersonen, Eltern und Schülerinnen und Schülern nahmen sie auf. Diese Aussagen machten für die Schulleitung deutlich, dass das „Pilotprojekt“ Förderzentrum Zukunft haben kann und im Förderangebot der Schule Neuenhof einen festen Platz bekommen wird. Im Anschluss formulierte

die Schulleitung den Auftrag an die Autorinnen, sich in ihrer Masterthese mit dem Förderzentrum auseinanderzusetzen, dies genauer anzuschauen und zu evaluieren.

2.1.1 Auftrag und Fragestellung der Schulleitung Neuenhof

Den Autorinnen der Masterarbeit wurde der Auftrag erteilt, das unterstützende Förderangebot „Förderzentrum“ zu evaluieren. Die Situation der Schülerinnen und Schüler, welche für kurze Zeit ausserhalb der Klasse gefördert werden (Förderzentrum) genauer anzuschauen und zu analysieren. Ebenfalls müssen die Erfahrungen der Klassenlehrpersonen in die Arbeit mit einfließen. Folgende Kriterien sollen ins Forschungsthema (konkrete Umsetzung des Angebots „Förderzentrum“) der Masterthese einfließen und bei der Betrachtung im Vordergrund stehen:

- Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler
- Lernerfolge
- Erfahrungen der Klassenlehrpersonen
- Gewinn und Nutzen für Schülerinnen und Schüler und Klassenlehrpersonen
- Umgang mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern

Folgende Fragestellungen werden von der Schulleitung verfasst und geben den Rahmen für die Masterthese.

1. Welche Erfahrungen machen die Schülerinnen und Schüler mit dem Förderzentrum?

Welche Lernerfolge haben sie? Wie sind die Lernerfolge im Klassenunterricht spürbar? Gelingt es ihnen besser, dem Schulstoff zu folgen?

2. Welche Erfahrungen machen die Lehrpersonen mit dem Förderzentrum?

Sind die Lernerfolge spürbar? Unterstützt das Förderzentrum die Klassenlehrpersonen in ihrem Lehrauftrag? Ist das Förderzentrum sinnvoll organisiert? Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit der Lehrperson im Förderzentrum und der Klassenlehrperson?

3. Welche Erfahrungen wurden im Umgang mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern gemacht? Welche Methoden wenden die Lehrpersonen des Förderzentrums bei verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern an? Wo sind Erfolge sichtbar? Wie bewährt sich das Förderzentrum als „Notaufnahme“?

4. Welche konkreten Empfehlungen geben die Verfasserinnen der Masterarbeit der Schulleitung in Bezug auf die Weiterentwicklung und Weiterführung des Förderzentrums?

2.1.2 Motivation der Autorinnen

In den nächsten zwei Unterkapiteln stellen die Autorinnen sich und die Beweggründe, diese Arbeit zu schreiben, vor.

2.1.2.1 Judith Fürst

Ich arbeite seit 16 Jahren an der Schule Neuenhof. Zuerst als Klassenlehrperson auf der Unterstufe, seit Sommer 2012 zusätzlich als Schulische Heilpädagogin in verschiedenen Klassen. Im Herbst 2012 habe ich das berufsbegleitende Studium zur Schulischen Heilpädagogin an der HfH in Zürich begonnen.

Im Verlauf des letzten Jahres wurde ersichtlich, dass die Ressourcen, welche den Schulischen Heilpädagoginnen von der Schule zur Verfügung gestellt wurden, nicht genügten, um allen Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden.

Zusammen mit der Schulleitung wurde eine Lösung gesucht, welche allen Betroffenen wenigstens im Ansatz gerecht werden kann. Im Auftrag der Schulleitung erarbeitete ich zusammen mit Lydia Jetzer und einer Fachgruppe das Konzept für die Einführung eines Förderzentrums, angelehnt an jenes, welches bereits auf der Oberstufe vor zwei Jahren eingeführt wurde. Mit den Zusatzlektionen des Kantons Aargau wurde das Förderzentrum Primarschule Neuenhof eingeführt, zugleich wurde die Kleinklasse abgeschafft.

Seit Sommer 2013 arbeite ich im Förderzentrum, die Funktion als Klassenlehrperson habe ich nach vielen Jahren zugunsten dieser neuen Institution aufgegeben.

Viele Kinder wurden von den Lehrpersonen angemeldet und in der Zwischenzeit sind es mehr als 70 Kinder, welche regelmässig das Förderzentrum besuchen und in ihren spezifischen Bereichen gefördert werden. Diese Arbeit mit kleinen Gruppen oder sogar Einzelförderung ist bereichernd, aber auch sehr anspruchsvoll. Ich bin gespannt, wie sich dieses Förderangebot in der Schule Neuenhof integriert und ob für alle Beteiligten die Erwartungen erfüllt werden.

2.1.2.2 Lydia Jetzer

Nach meiner langjährigen Unterrichtstätigkeit (seit 1985) an der Primarschule habe ich mich dazu entschlossen, mein Berufsfeld zu erweitern und das Studium der Schulischen Heilpädagogin aufgenommen. Mit dem Beginn des Studiums (2012) habe ich meinen Arbeitsort gewechselt und seit Sommer 2012 arbeite ich als Schulische Heilpädagogin integrativ in Neuenhof.

Die Arbeit ist sehr spannend und das Erkennen von Lern- oder Verhaltensschwierigkeiten setzt eine genaue Beobachtung und Abklärung voraus.

Im letzten Jahr zeigte sich zunehmend, dass die Anzahl Lektionen IHP (integrierte Heilpädagogik) pro Klasse nicht ausreichen, um den Lernschwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler in Neuenhof gerecht zu werden.

Da die Oberstufe in Neuenhof über ein Förderzentrum verfügt, wurden die Stimmen nach einem Förderzentrum an der Primarschule immer lauter. Gemeinsam mit der Schulleitung wurde nach einer Lösung gesucht und Judith Fürst, Lehrperson der Unter- und Mittelstufe und ich wurden zusammen mit einer Fachgruppe beauftragt, ein Förderzentrum an der Primarschule zu errichten.

Mit dem Schuljahr 2013/2014 hat das Förderzentrum gestartet und inzwischen besuchen circa 70 Kinder dieses zusätzliche Förderangebot. Ich bin gespannt, wie sich das Förderzentrum weiterentwickelt, und ob wir durch unsere Evaluation auch brauchbare Ergebnisse erhalten können.

2.2 Inhalt der Arbeit

In der Arbeit setzen sich die Autorinnen mit der praktischen Arbeit im Förderzentrum und mit den theoretischen Grundlagen zum Forschungsthema (siehe 2.1.1) auseinander.

Mit Hilfe der qualitativen Forschungsmethode, der Durchführung von Interviews, befragen sie Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen und die Schulleitung zu ihren Eindrücken, Erfahrungswerten und Erkenntnissen zum neu aufgebauten Förderzentrum.

Es werden Schülerinnen und Schüler, welche das Förderzentrum besuchen und Lehrpersonen, welche Schülerinnen und Schüler ins Förderzentrum schicken, befragt, um herauszufinden, ob diese zusätzliche Ressource im Förderangebot der Schule Neuenhof weitergeführt und sogar institutionalisiert werden soll.

Die aus den Interviews gewonnenen Erkenntnisse werden mit der Theorie zur Schulentwicklung, Schulpraxis und Integration verknüpft, um daraus die geforderten Empfehlungen an die Schulleitung zu formulieren.

Nach der Auswertung und der Analyse der Interviews und den daraus gewonnenen Erkenntnissen, geben die Autorinnen der Schulleitung und der Schulpflege Empfehlungen zur Weiterführung des Förderzentrums ab. Die Schulpflege wird abschliessend aus der Analyse und den Erkenntnissen dieser Masterthese den strategischen Entscheid über die Weiterführung des Förderzentrums fällen.

2.3 Aufbau der Arbeit

Im Folgenden werden die einzelnen Kapitel vorgestellt und kurz der Inhalt erläutert.

2.3.1 Kapitel 3

Nach der Beschreibung der Ausgangslage (siehe 2.4) erörtern die Autorinnen im Kapitel 3 theoretische Grundlagen zu folgenden Begriffen: Integration, Inklusion, Separation und Heterogenität.

Ebenfalls nehmen die Autorinnen Stellung zur Entwicklung der integrativen Schule im Kanton Aargau und der Entwicklung der integrativen Schule Neuenhof. Im Kapitel 3 wird auch die Umsetzung der integrativen Schulungsform in Neuenhof mit der Änderung der Berufsrolle, der individuellen Förderung und der Kooperationsbereitschaft der Lehrpersonen genauer angeschaut. Es werden Stolpersteine der integrativen Schulungsform aufgezeigt und als Herausforderung für die Schule Neuenhof diskutiert.

2.3.2 Kapitel 4

Das vierte Kapitel widmet sich der Forschungsfrage. Die Ziele des Forschungsthemas werden festgehalten und der Weg zur detaillierten Fragestellung erläutert. Aus der konkreten Forschungsfrage leiten die Autorinnen fünf Unterfragen ab und stellen vier Hypothesen auf.

2.3.3 Kapitel 5 und 6

Im Kapitel 5 wird das methodische Vorgehen beschrieben. Es werden die Interviews als eine qualitative Forschungsmethode erläutert. Die Auswahl der verschiedenen Interviewpartner wird vorgestellt und beschrieben. Anschliessend werden im Kapitel 6 das Leitfadeninterview und die Interviews mit den Beteiligten beschrieben. Mit Hilfe der Transkription wurden die Interviews in eine schriftliche Form gebracht.

2.3.4 Kapitel 7

Die erhobenen Daten werden im Kapitel 7 ausgewertet und dargestellt. Mit Hilfe von Kategorienbildung werden die Erkenntnisse erläutert und erklärt.

2.3.5 Kapitel 8

Die Forschungsergebnisse werden in Kapitel 8 interpretiert und diskutiert und der Entwicklung der integrativen Schulungsform der Gemeinde Neuenhof gegenübergestellt.

2.3.6 Kapitel 9

Im Kapitel 9 werden die Forschungsfrage, die Unterfragen und die Hypothesen überprüft, beantwortet und kritisch reflektiert.

2.3.7 Kapitel 10

Im Kapitel 10 wird der Forschungsprozess und der Lern- und Arbeitsprozess der Autorinnen evaluiert.

2.3.8 Kapitel 11 und 12

Im Kapitel 11 werden Empfehlungen zusammengetragen, welche aus der Fragestellung und der Überprüfung der Hypothesen betreffend Weiterführung des Förderzentrums eruiert wurden. Die Empfehlungen dienen der Schulleitung als Grundlage für weitere Entscheidungen betreffend das Förderzentrum.

Die Arbeit wird mit einem Schlusswort abgerundet.

2.4 Ausgangslage

Die Autorinnen setzen sich mit der Ausgangslage sozial belasteter Gemeinden im Kanton Aargau und ihrer Schulgemeinde auseinander. Im Weiteren wird das Konzept des Förderzentrums vorgestellt.

2.4.1 Zusatzlektionen sozial belasteter Gemeinden im Kanton Aargau

In den Richtlinien für die Verwendung von Zusatzlektionen (SAR 421.336 gestützt auf § 14a des Schulgesetzes und §§11-13 Ressourcenverordnung) wurde unter anderem definiert, wie solche Zusatzlektionen verwendet werden sollen. Sie sind zur Prävention und für den Umgang mit schwierigen Schulsituationen vorgesehen. Folgende Ziele sind massgebend und verbindlich:

- Selbst- und Sozialkompetenzen der Schülerinnen und Schüler werden gestärkt
- Schwierige Situationen werden verhindert oder werden besser gemeistert
- Interventionen erfolgen früher
- Gefährdungen von Schülerinnen und Schülern werden früher erkannt.

Damit diese Ziele auch erreicht werden können, muss an belasteten Schulen verstärkter Aufwand in verschiedenen Funktionen innerhalb und ausserhalb des Unterrichts geleistet werden. Einerseits entsteht vermehrter Aufwand in Bereichen, welche den Berufsauftrag für Lehrpersonen umfasst, beispielsweise durch vermehrte Gespräche für Klassenlehrpersonen bei problematischen Verhaltensweisen oder bei intensiver Elternarbeit. Andererseits können zusätzliche Angebote nötig

werden, welche nicht zum Berufsauftrag für Lehrpersonen gehören, beispielsweise als Coach in einem Sozialtrainingsprogramm (siehe Anhang 15.10).

2.4.2 Gemeinde Neuenhof

Neuenhof ist eine Vorortgemeinde von Baden mit einem hohen Anteil von bildungsfernen Familien mit Migrationshintergrund. Rund 70% der Schülerinnen und Schüler sind fremdsprachig. Auch die soziale Herkunft der Schülerinnen und Schüler prägt die Schule Neuenhof und fordert die Lehrpersonen heraus.

Die Schule Neuenhof zeichnet sich durch die kulturelle Vielfalt der Bevölkerung aus. Laut eines Berichtes des Schweizer Fernsehens vom Mittwoch, 22. Februar 2012, gehört Neuenhof zu den ärmsten Gemeinden der Schweiz. Mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler spricht Deutsch als Zweitsprache. Der hohe Anteil von bildungsfernen Familien mit Migrationshintergrund ist prägend für die Arbeit an dieser Schule. Integrationsunterricht für fremdsprachige Schüler wird zu einer zentralen Aufgabe (siehe Homepage Schule Neuenhof).

Im Zusammenhang mit der Abstimmung „Stärkung Volksschule“ erhält die Gemeinde Neuenhof als sozial erheblich belastete Schule Zusatzlektionen, welche zur Prävention und im Umgang mit schwierigen Schulsituationen eingesetzt werden (Richtlinien Zusatzlektionen, siehe 2.4.1). Lernschwache, sowie verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler können so in den meisten Fällen in den Regelklassen mitgetragen werden. In Neuenhof zeigt jedoch eine nicht unbeträchtliche Zahl von Kindern durch die soziale Benachteiligung (fehlende Struktur und Unterstützung im Elternhaus) Verhaltensauffälligkeiten, welche oft mit Lernschwierigkeiten gekoppelt sind. Diese Kinder bereiten den Lehrpersonen manchmal so grosse Schwierigkeiten, dass diese Schülerinnen und Schüler nur noch in der Kleinklasse aufgefangen werden konnten.

Der Begriff Kleinklasse wird auf der Seite Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau folgendermassen beschrieben:

Kleinklassen dienen der Erziehung und Förderung lernschwacher Schülerinnen und Schüler, die dem Unterricht in Regelklassen nicht zu folgen vermögen. Die Kleinklasse gilt als alternative Schulungsform zur integrierten Heilpädagogik. Die Kleinklasse ist ein Angebot für Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Lernschwierigkeiten. Der besonders hohe pädagogische Förderbedarf bezieht sich auf zentrale schulische Bereiche wie allgemeines Lernen, Schreiben und Lesen, mathematisches Lernen, Umgang mit Anforderungen und den Umgang mit Menschen (www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/besondere_foerderung/kleinklasse_2/kleinklasse.jsp).

An der Schule Neuenhof wurden unter anderem stark verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler in der Kleinklasse gefördert. Für einzelne Schülerinnen und Schüler genügte dieses Angebot nicht und sie wurden in Sonderschulen untergebracht. Zu kleine Schülerzahlen führten dazu, dass die

Kleinklasse Primarstufe auf das Schuljahr 2013/2014 aufgelöst und die gesamte Primarstufe jetzt integrativ geführt wird.

Im Schuljahr 2012/2013 nahmen vier Schulische Heilpädagoginnen ihre Arbeit an verschiedenen Klassen der Primarstufe auf.

Da einige Lehrpersonen trotz dieser zusätzlichen Ressourcen an ihre Grenzen stiessen und durch Überlastung krankgeschrieben wurden, suchte die Schulleitung eine andere Form der zusätzlichen Unterstützung der Lehrpersonen in der Förderung von Schülerinnen und Schülern, welche in der Klasse dem Stoff nicht mehr oder nur unzureichend folgen konnten. Das Förderzentrum wurde als Förderangebot ins Auge gefasst und die Autorinnen wurden beauftragt, ein Konzept für dieses Angebot zu erstellen.

Die Idee zur Umsetzung des Förderzentrums war, dieses Angebot mit den Zusatzlektionen für sozial belastete Gemeinden zu speisen.

In einer Klausurtagung haben die Autorinnen zusammen mit der Fachgruppe „Förderung“ (siehe 2.1) ein Konzept erarbeitet und nach Abschluss der Schulleitung vorgestellt. Das Konzept wurde positiv beurteilt und das Förderzentrum auf das Schuljahr 2013/14 eingeführt.

2.4.3 Konzept Förderzentrum

Definition: „Förderzentrum ist eine Sammelbezeichnung für die verschiedenen Varianten einer neueren Organisationsform sonderpädagogischer Förderung hauptsächlich im Schulalter“ (Wörterbuch Heilpädagogik, S. 84).

Meistens dient das Förderzentrum zur Nichtaussonderung behinderter Schulkinder aus den Regelklassen. Es kann aber auch als Kompetenzzentrum geführt werden. Konkret ist es der Gemeinde überlassen, welche Form sie für ihre Schule als beste vorsieht, sofern sie ein Förderzentrum führt.

In der Schule Neuenhof wird das Förderzentrum als Erweiterung des Förderangebots angesehen. Die Schülerinnen und Schüler verbringen eine gewisse Zeit im Förderzentrum, um verpassten oder nicht verstandenen Stoff aufzuholen. Ebenfalls wird mit Schülerinnen und Schülern, welche Verhaltensauffälligkeiten zeigen, im Förderzentrum gearbeitet. Nach gegenseitiger Absprache mit der Klassenlehrperson gehen die Schülerinnen und Schüler wieder zurück in ihre Stammklassen.

In jeder Klasse gibt es Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen. Dies können Lernschwierigkeiten in einzelnen Fächern sein oder mangelnde Selbst- und Sozialkompetenz. Die Erfahrung der letzten zwei Jahre mit der Verteilung von 2-3 IHP-Lektionen pro Primarklasse in Neuenhof zeigen deutlich auf, dass diese Unterstützung bei weitem nicht ausreicht, um die Chancengerechtigkeit zu gewährleisten.

Mit der Einführung des Förderzentrums setzt sich die Schule Neuenhof zum Ziel, eine weitere Ressource der integrativen Förderung freizusetzen, um die schulischen und sozialen Kompetenzen aller Schülerinnen und Schüler der Primarstufe fördern zu können. Die Schülerinnen und Schüler werden von der Klassenlehrperson für das Förderzentrum angemeldet und ihr Förderbedarf aufgezeigt. Im Förderzentrum werden zuerst Lernstanderfassungen in Mathematik und Sprache gemacht. Diese Tests sind normiert und zeigen deutlich auf, wo die Schwierigkeiten und der Förderbedarf liegen. Das Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern aufzuzeigen, woran sie arbeiten können und wie sie gesteckte Ziele erreichen, damit sie nach einer gewissen Zeit den Anschluss an die Klasse wieder finden können. Die Schülerinnen und Schüler haben auch die Möglichkeit, verpassten Lernstoff im Förderzentrum aufzuholen, entweder im Einzelsetting oder in einer altersdurchmischten Lerngruppe. Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten können ebenfalls von der Klassenlehrperson angemeldet werden. Für sie wird ein Verhaltenstraining angeboten, werden Gespräche geführt, ihre Sorgen angehört und dort angesetzt, wo sie belastet sind. Eine weitere Aufgabe des Förderzentrums ist, Lehrpersonen in schwierigen Situationen (Zusammensetzung der Klasse, Störungen in der Klasse, Klassengrösse usw.) in der Klasse zu unterstützen. Dies kann zum Beispiel sein, dass die Hälfte der Klasse oder ein Teil der Klasse in Absprache mit der zuständigen Klassenlehrperson im Förderzentrum unterrichtet wird.

Zusätzlich bietet das Förderzentrum am Mittwochnachmittag das Lernatelier an, wo Schülerinnen und Schüler mehr oder weniger freiwillig kommen, um Lernstoff aufzuarbeiten, Hilfe zu holen bei schwierigen Themen, welche sie belasten. Da der Mittwochnachmittag an der Primarstufe unterrichtsfrei ist, müssen die Eltern der Schülerinnen und Schüler einverstanden sein und dies auf einem Formular mit ihrer Unterschrift bestätigen.

Im Förderzentrum werden Schülerinnen und Schüler gezielt und individuell so lange gefördert, wie es notwendig erscheint. Längerfristiges Ziel ist es, unsere Schülerinnen und Schüler sobald als möglich wieder in die Regelklasse/Einschulungsklasse zu integrieren. Die sonderpädagogische Unterstützung soll der ganzen Primarstufe zugutekommen.

Das Förderzentrum unterstützt Klassen, Lehrpersonen und einzelne Schülerinnen und Schüler in anspruchsvollen und/oder schwierigen Situationen und trägt zur grösseren Tragfähigkeit unserer Schule im Umgang mit Heterogenität bei.

Mit Zusatzlektionen, welche der Kanton gesprochen hat, wird das Förderzentrum von einer Lehrperson mit vorzugsweiser Ausbildung als Schulische Heilpädagogin geführt.

Durch die Einführung des Förderzentrums im letzten Sommer hat die Schule Neuenhof mit einer zusätzlichen Förderressource begonnen. Die Schülerinnen und Schüler werden nicht nur ausschliesslich durch Heilpädagogen, die integrativ in den einzelnen Klassen arbeiten gestützt, sondern auch neu im Förderzentrum.

3 Gesetzliche und theoretische Grundlagen und Begriffserklärungen

Das folgende Kapitel befasst sich zuerst mit den geschichtlichen Grundlagen, und diversen internationalen, nationalen und kantonalen Bestimmungen zur Schulischen Integration. Anschliessend werden die Begriffe zur Integrativen Schulungsform theoretisch behandelt.

Die dazugehörigen Begriffsdefinitionen tragen zu einer gemeinsamen Sprache bei.

3.1 Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1984

In der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (Universal Declaration of Human Rights) von 1984 ist unter Artikel 22 festgehalten, dass jedes Mitglied unserer Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit erlangen muss. Ebenfalls hat jeder Anspruch darauf, durch innerstaatliche Massnahmen und internationale Zusammenarbeit sowie unter Berücksichtigung der Organisation und der Mittel jedes Staates in den Genuss der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind.

Im Artikel 26 ist zu lesen, dass jeder das Recht auf Bildung haben muss. Die Ausbildung soll die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und die Stärkung der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten zum Ziele haben.

3.1.1 Die Konvention der Kinderrechte von 1989

***“Die Menschheit muss ihr Bestes für ihre Kinder geben.“* Genfer Deklaration**

Die internationale Kinderrechtskonvention oder das Übereinkommen über die Rechte des Kindes ist ein internationales Abkommen, das am 20. November 1989 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet wurde.

Kinderrechte sind speziell auf Kinder angepasste Menschenrechte, da sie ihre Verletzlichkeit, ihre Besonderheiten und ihre altersbedingten Bedürfnisse berücksichtigen.

Die Kinderrechtskonvention basiert auf vier Grundprinzipien, die allen Rechten zugrunde liegen, die Kindern in der Konvention zugesichert werden:

- Das Recht auf Gleichbehandlung
- Die Vorrangstellung des Kinderwohls
- Das Recht auf Leben und persönliche Entwicklung
- Achtung vor der Meinung des Kindes

<http://www.humanium.org/de/gesetzesnormen/>

Im Artikel 28 und 29 erkennen die Vertragsstaaten das Recht des Kindes auf Bildung an. Die Bildung hat zum Ziel, dass die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kindes voll zur Entfaltung gebracht werden sollen. Auf der Grundlage der Chancengleichheit sollen alle Kinder ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert werden.

3.1.2 Die Erklärung von Salamanca von 1994

Seit bald 20 Jahren stellt eine integrativere Ausrichtung des Schulsystems eine weltweite politische Stossrichtung dar, was mit der internationalen Salamancaerklärung zum Ausdruck gebracht wurde. Diese Erklärung wurde 1994 durch 92 Regierungen (auch der Schweiz) und 25 internationalen Organisationen unter der Leitung der UNESCO und der spanischen Regierung unterzeichnet. Delegierte aus Bildung und Verwaltung, Politiker und Spezialisten trafen sich mit Vertretern der Vereinten Nationen und internationalen Nichtregierungsorganisationen. In der Erklärung wurde der Aktionsrahmen festgehalten, welcher eine Pädagogik für besondere Bedürfnisse sichert. Folgende Aussage möchten die Autorinnen festhalten:

„Das grundlegende Prinzip der integrativen Schule ist es, dass alle Kinder miteinander lernen, egal welche Schwierigkeiten oder Unterschiede sie haben. Integrative Schulen müssen die unterschiedlichen Bedürfnisse ihrer Schülerinnen und Schüler anerkennen und auf sie eingehen, indem sie sich auf unterschiedliche Lernstile und Lerngeschwindigkeiten einlassen“ (UNESCO, 2004).

Die internationale Ausrichtung der Salamancaerklärung macht deutlich, dass sich seit den 60er Jahren stets eine Parallelbewegung im Bildungssystem abzeichnete, welches dem Modell der Regelschule mit seinem zunehmend differenzierteren Kleinklass- und Sonderschulwesen gegenüber stand und nach anderen Lösungen im Umgang mit heterogenen Verhältnissen sucht.

Die Delegierten hielten in einer Erklärung folgendes fest:

„Regelschulen mit einer integrativen Orientierung sind das beste Mittel, um diskriminierende Haltungen zu bekämpfen, um Gemeinschaften zu schaffen, die alle willkommen heissen, um eine integrierende Gesellschaft aufzubauen und um Bildung für Alle zu erreichen; darüber hinaus gewährleisten integrative Schulen eine effektive Bildung für den Grossteil aller Kinder und erhöhen die Effizienz sowie schliesslich das Kosten-Nutzen-Verhältnis des gesamten Schulsystems“ (UNESCO, 1994).

3.1.3 Bundesgesetz

Die Bundesversammlung der Schweiz hat 2002 das Behinderten - Gleichstellungsgesetz in Kraft gesetzt. Dieses stellt sicher, dass Benachteiligungen verhindert, verringert oder beseitigt werden. Parallel dazu sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, welche es Menschen mit

Behinderungen erleichtern sollen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, sowie Aus- und Fortbildungen zu absolvieren.

Im Bundesgesetz, BehiG, wird im Abschnitt 5 „Besondere Bestimmungen für die Kantone“, Art. 20 folgendes festgehalten:

- Die Kantone sorgen dafür, dass behinderte Kinder und Jugendliche eine Grundschulung erhalten, die ihren besonderen Bedürfnissen angepasst ist.
- Die Kantone fördern, soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, mit entsprechenden Schulungsformen die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule. (BehiG, Art. 20)

3.1.4 Gesetz über die Neugestaltung des Finanzausgleichs

Im Jahre 2004 befürwortete das Schweizer Volk an der Urne die sogenannte Neugestaltung des Finanzausgleiches NFA. Das bisherige Finanzierungsmodell der Invalidenversicherung für die Schulung von behinderten Schülerinnen und Schülern wurde abgelöst. Die Finanzierung der Sonderschulung wurde auf die Kantone übertragen, das bedeutete, dass die Sonderschulung in die Volksschule integriert wurde. Im Zuge der Neugestaltung des Finanzausgleiches wurde von der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz das „Sonderpädagogikkonkordat“ vorgestellt und dient den beigetretenen Kantonen als Eckpfeiler für die schulische Integration. Das Konkordat ist seit 2011 in Kraft und legt folgenden Grundsatz fest:

- „Integrative Lösungen sind separierenden Lösungen vorzuziehen (Art. 2, Abs. b), unter Beachtung des Wohles des Kindes oder des Jugendlichen sowie unter Berücksichtigung des schulischen Umfelds und der Schulorganisation.“

Ebenfalls wurden für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund zusätzliche Fördermassnahmen in den integrativen Unterricht eingebettet. Gleichzeitig wurde auch für die Begabungsförderung die integrative Förderung angestrebt.

Dank dieser politischen Massnahme hat in der ganzen Schweiz die Integration von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf an Bedeutung gewonnen. „Seit 2004 sind die Zahlen in allen separativen Bildungsangeboten sinkend“ (Inklusion 1 3/2013, Kummer-Wyss, S. 11).

Da leider die Integration und die Aufhebung der Sonderklassen nicht gesetzlich geregelt sind, gibt es viele Integrationsmodelle, die von einzelnen Schulen eingeführt wurden. Eine gemeinsame Ausrichtung aller Kantone der Schweiz würde die Umsetzung der Integrativen Schulungsform wesentlich erleichtern.

Der Kanton Tessin zum Beispiel führt die Integrative Schulungsform seit 1972, der Kanton Luzern seit 2012 (vgl. Journal für Schulentwicklung, 2013, 3. Seite 11).

3.2 Geschichtlicher Hintergrund der Individuellen Förderung

Um das heutige Schulsystem und die Einführung spezieller Förderung besser zu verstehen, ist es sicher interessant einen kurzen Blick in die Vergangenheit zu wagen.

Wenn wir zurückblicken, finden wir den Begriff der Lernbehinderung schon in den 60er Jahren.

Kanter (1993) liefert folgende These: „Lernbehinderung ist ein langandauerndes, schwerwiegendes und umfängliches Schulleistungsversagen.“ (vgl. Kanter, 1993).

Das Schulleistungsversagen geht zwar meistens mit einer Beeinträchtigung der Intelligenz einher, aber man spricht noch nicht von einer geistigen Behinderung. Vielmehr sieht man Lernschwierigkeiten in verschiedenen schulischen Fertigkeiten, z.B. Lese- und Rechtschreibstörung, Rechtschreibstörung, Rechenstörung, kombinierte Störungen schulischer Fertigkeiten, Entwicklungsstörungen oder verzögerungen).

Früher hiess das eine Überweisung in eine Sonderschule, da die Kinder in der Grundschule nicht ausreichend individuell gefördert werden konnten.

Nachdem früher oft der IQ-Wert ausschlaggebend war für eine Überweisung in eine Sonderschule, kommen heute weitere und differenziertere Kriterien zum Tragen: Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, geschwächte Selbst- und Sozialkompetenz, Probleme des Elternhauses, mangelnde Unterstützung, welche sich im schulischen Kontext als problematisch herausstellen können.

Lernbehinderung wurde nach Baier wie folgt gesehen:

„Es gibt kein eindeutiges Merkmal, das Lernbehinderung als eine in sich geschlossene Gruppe von Nicht-Lernbehinderten unterscheiden lässt. Abgrenzungsprobleme bestehen nicht nur gegenüber Schülern mit Lernschwierigkeiten oder mit Lernstörungen, sondern auch zu anderen Behindertengruppen wie zum Beispiel den Verhaltensgestörten und in Einzelfällen auch zu den geistig Behinderten. Eine Lernbehinderung ist dabei oft auch mit Verhaltensproblemen, Sprachauffälligkeiten oder Hörbeeinträchtigungen verbunden

und kann sich sekundär aus diesen primären

Beeinträchtigungen entwickeln“ (Baier, 1982, S. 154-159).

Zunehmend wird deutlich, dass vermehrt Wert darauf gelegt werden muss, das Kind ganzheitlich zu betrachten und gezielt mit allen Beteiligten der Förderbedarf des Kindes eruiert wird.

Bereits in den Siebzigerjahren wurde auf eine deutliche Verbesserung der Situation hin gearbeitet.

Heim- und Tagesschulen für verschiedene Zielgruppen wurden abgelöst durch verschiedene Typen von Sonderklassen und deren verschiedene Angebote, welche zu ambulanten-, sonder- und regelpädagogischen Angeboten weiter entwickelt wurden (vgl. Rezeptbuch schulische Integration, S. 22ff).

Mit der Frage: „Besteht ein Recht auf integrative Förderung?“ wird deutlich, wie unterschiedlich die verschiedenen europäischen Länder diese Frage beantworten. In Italien zum Beispiel ist die schulische Integration gesetzliche Pflicht. In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist das Bildungswesen stark föderalistisch organisiert und entsprechend gross sind die Unterschiede bezüglich der Umsetzung integrativer Schulungsformen zwischen den einzelnen Bundesländern beziehungsweise Kantonen.

3.3 Entwicklung der integrativen Schulungsform im Kanton Aargau

Während anfangs 90er Jahre in einigen Deutschschweizer Kantonen das Interesse für integrative Schulungsformen da war, wurde darüber im Kanton Aargau kaum diskutiert. Mit einer grundlegenden Verordnungsänderung wurde es ab 1998 den Gemeinden überlassen, zwischen dem Führen von Kleinklassen und der Integrativen Schulungsform zu wählen. Die im Kanton Aargau praktizierte „Integrative Schulungsform“ (ISF, heute IS) entspricht dem Modell der Regelklasse mit heilpädagogischer Schülerhilfe: Schülerinnen und Schüler mit besonderem schulischen Förderbedarf werden in der Regelklasse unterrichtet und erhalten zusätzliche Unterstützung durch eine schulische Heilpädagogin oder einen schulischen Heilpädagogen. 1996 wurde im Leitbild der Schule Aargau folgendes zum Thema „Individuelle Förderung“ festgehalten: „...dass Kinder mit Lernschwierigkeiten in tragfähigen Regelklassen gefördert werden dürfen, sofern die Behörden, Lehrpersonen, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler damit einverstanden und die pädagogischen Voraussetzungen erfüllt sind.“

Gestützt auf wissenschaftliche Erkenntnisse wurde davon ausgegangen, dass die schulische Integration von Schülerinnen und Schülern mit besonderem schulischem Förderbedarf eine pädagogisch sinnvolle Massnahme und ihre breite Umsetzung im Kanton Aargau somit wünschenswert ist. Trotzdem haben sich zu Beginn nur 15 Gemeinden für die Einführung Integrativer Schulungsformen entschieden.

In vielen Gemeinden wurden die Kleinklassen beibehalten und man wehrte sich gegen die Einführung der integrativen Schule. Verschiedene Studien belegten eine Zunahme der Schülerzahlen in der Kleinklasse und der Einschulungsklasse, da durch das Vorhandensein von diesen Schulformen eine Zuweisung in diese Klassen meist zu einer Entlastung der Regelklassenlehrpersonen führte.

Im Schlussbericht der wissenschaftlichen Evaluation zur „Integrative Schulungsform im Kanton Aargau“ wurde 2004 die aktuelle Situation in 15 Schulgemeinden analysiert und Empfehlungen abgegeben. Das Fazit aus diesem Schlussbericht war aber eindeutig:

„Die integrative Beschulung und die Förderung des professionellen Umgangs mit Heterogenität sollen gestärkt werden“ (Schulische Integration gelingt, 2012, S. 213/214).

Trotz der Kenntnisnahme dieser Ergebnisse änderte sich auf kantonaler Ebene wenig. Weiterhin führten die meisten Gemeinden separative Angebote. Ein Umdenken musste eingeleitet werden. Im Jahr 2005 wurden die Schulleitungen im Kanton Aargau flächendeckend eingeführt. Der Weg zur integrativen Schulungsform wurde damit geebnet und Schulen in der Einführung von integrativen Schulungsformen durch das Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) mit folgenden Massnahmen unterstützt:

- Informationsveranstaltungen von Fachpersonen von der FHNW
- Erhöhung der heilpädagogischen Ausbildungsplätze
- Weiterbildung für ausgebildete Kleinklassenlehrpersonen
- Schulcoach der Pädagogischen Hochschule zur Unterstützung der Schulleitungen
- erhebliche finanzielle Mittel fliessen in die schulinterne Weiterbildung
- Bewertungsraster zu den schulischen Integrationsprozessen

Alle diese getroffenen Massnahmen führten dazu, dass seit 2010/11 194 von insgesamt 220 Gemeinden die integrative Arbeit aufgenommen haben.

Im Schuljahr 2013/14 wurden zusätzlich in den Kindergartenabteilungen Schulische Heilpädagoginnen flächendeckend eingesetzt.

Vom heilpädagogischen Fachwissen der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen profitieren auch die Klassenlehrpersonen, was sich wiederum positiv auf die Tragfähigkeit der gesamten Klasse auswirkt.

(vgl. Schulische Integration gelingt, 2012, Vittorio Emanuele Sisti-Wyss, S. 213 ff.)

3.4 Entwicklung Integration Schule Neuenhof

„Der lange, steinige Weg zur Integrativen Schule“

„Wege entstehen, indem man sie geht. Aber nicht alle Wege führen zum Ziel.“

(Franz Kafka 1883 – 1924)

„Einführung der Integrativen Schulungsform - eine erste Auseinandersetzung mit dem Thema. Wo stehen wir heute?“

Am 27. Juni 2007 setzte sich die Lehrerschaft der Schule Neuenhof in Gruppendiskussionen mit der Einführung von ISF auf das Schuljahr 2009/2010 auseinander. Die Auswertung ergab, dass sich grundsätzlich eine positive Haltung gegenüber der Einführung der ISF- Schule zeigte, aber die Mehrheit für eine Beibehaltung der Kleinklassen war. Die Unterstützung durch Schulische Heilpädagogen an den Klassen wurde als nicht genügend grosse Ressource wahrgenommen und die zusätzliche Kooperation als Belastung angesehen. Am 2. September 2008 fällt die Schulpflege Neuenhof folgenden strategischen Entscheid: Auf Beginn des Schuljahres 2010/2011 wird die integrierte Heilpädagogik IHP eingeführt. Dabei unterschied sie zwischen den beiden Begriffen

Integrative Schulungsform und integrierte Heilpädagogik.

- Die **integrative** Schulungsform soll nach folgender Grundhaltung gelebt werden: Heterogenität wird akzeptiert und für das Lernen genutzt, statt dass die Kinder aussortiert werden.
- Die **integrierte** Heilpädagogik gilt als strukturelle Umsetzung von ISF. Dabei würden die Kleinklassen wenn möglich aufgelöst werden.

Diese Entscheidung löste bei der Mehrheit der Lehrpersonen grosse Angst aus. Angst vor Überforderung mit schwierigen Schülerinnen und Schülern, Skepsis gegenüber Auflösung der Kleinklasse und die generelle Unsicherheit in Hinblick auf die praktische Umsetzung von IHP.

Im Schlussbericht aus der externen Evaluation (durchgeführt durch das Bildungsdepartement Kanton Aargau in Zusammenarbeit mit dem Zentrum Bildungsorganisation und Schulqualität der Pädagogischen Hochschule FHNW, 2012), nahm die Kommission zur Frage

„Wo steht die Schule Neuenhof in Bezug auf die Integration?“

folgendermassen Stellung:

- Die Schule übernimmt wichtige Aufgaben im Bereich Integration und Sozialisation innerhalb der Gemeinde Neuenhof.
- Der Umgang mit Heterogenität ist eine Stärke der Schule Neuenhof. Die soziokulturelle Vielfalt ist für alle Beteiligten sowohl eine Herausforderung als auch eine Selbstverständlichkeit.
- An der Schule Neuenhof unterrichten Lehrpersonen, die sich bewusst auf die Herausforderungen in einem multikulturellen Umfeld einlassen wollen.
- Für ein positives Schul- respektive Betriebsklima investiert die Schule Neuenhof viel Energie und Ressourcen. Die Wirkung dieses Engagements ist spürbar.

Folgendes Fazit wurde daraus gezogen und festgehalten:

- Integration als Grundhaltung ist Teil der Schulkultur.
- Schule Neuenhof ist eine ISF-Schule. Es fehlt nur die strukturelle Umsetzung IHP (Tüpfchen auf dem i“).

Was die Autorinnen unter „Tüpfchen“ auf dem i“ verstehen und was sich aus den Analysen der Interviews herauskristallisiert hat, wird im Kapitel 11.1 ersichtlich.

3.4.1 Umsetzung der Integrativen Schulungsform in Neuenhof

Auf das Schuljahr 2010/2011 wurde erstmals eine Schulische Heilpädagogin auf der Primarstufe eingesetzt. Sie unterstützte vor allem Klassen, in denen Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten und den damit verbundenen Lernschwierigkeiten den Unterricht schwierig machten.

Erst auf das Schuljahr 2012/2013 wurden vier Schulische Heilpädagoginnen eingesetzt, um allen Klassen gerecht zu werden. Gleichzeitig wurde die Kleinklasse Primarschule aufgelöst und die freiwerdenden Ressourcen anderweitig eingesetzt.

Mit der Einführung eines Förderzentrums auf der Primarstufe wollte man erreichen, dass der grossen Heterogenität Rechnung getragen werden konnte und allen Schülerinnen und Schülern eine zusätzliche Förderunterstützung geboten werden konnte.

Da der Kanton Aargau keine gesetzlich vorgeschriebene Integrationspädagogik vorgibt, ist es auch Neuenhof selber überlassen, integrative Schulungsformen umzusetzen.

Mit der Integration steht ein grundsätzlicher Paradigmenwechsel an. So geht es nicht mehr darum festzustellen, wie leistungs- und funktionsfähig Schülerinnen und Schüler sind, damit sie als

„integrierbar“ gelten. Vielmehr steht die Frage im Fokus, wie eine Schule beschaffen, ausgestattet und organisiert sein muss, damit sie in der Lage ist, möglichst viele Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Voraussetzungen zu integrieren (vgl. Bless und Kronig 2000, Kapitel 3.5.1). Dabei sind unterschiedliche Aspekte von Heterogenität angesprochen, wie die sprachliche und soziokulturelle Vielfalt.

Die Integrationskraft der Schule muss angesichts der demografischen Veränderungen gestärkt werden. Mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Neuenhof stammt aus Familien mit Migrationshintergrund und spricht zu Hause eine andere Sprache als Deutsch. Zwei- und Mehrsprachigkeit sind Teil der alltäglichen schulischen Realität geworden. Diese sprachliche und soziokulturelle Vielfalt in den Klassen ist ein zusätzlicher Faktor, welcher den integrativen Umgang mit Verschiedenheit zur zentralen pädagogischen Aufgabe macht (vgl. Instrumente zur Schulevaluation und zur Schulentwicklung 2008 www.ag.ch/bks).

Weiterbildungen zum Thema Integration wurden bereits im Jahre 2007 an der Schule Neuenhof angeboten. Grosser Widerstand seitens der Lehrpersonen machte den Weg zur integrativen Schule aber schwierig bis unmöglich. Immer wieder wurde das Kollegium informiert und in die Entscheidungsfindung mit einbezogen. Dennoch wurde keine gemeinsame Lösung gefunden, die Lehrpersonen liessen sich auf keinen Paradigmenwechsel ein. Trotzdem wurde auf das Schuljahr 2010/2011 eine Schulische Heilpädagogin eingesetzt und seit dem Schuljahr 2012/2013 arbeiten drei weitere Schulische Heilpädagoginnen an der Primarstufe.

3.4.2 Änderung der Berufsrolle

Schulische Integration ist ein Gemeinschaftswerk aller Beteiligten. Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen, sonderpädagogische und weitere Fachpersonen, Schulleitungen sowie lokale Schulbehörden sind gleichermaßen für die Umsetzung der integrativen Schule verantwortlich.

Ein erfolgreicher Umgang mit Heterogenität zeichnet sich in erster Linie durch die Umsetzung von zeitgemässen Unterrichtsformen und einer verbindlichen Zusammenarbeit aus. Eine entsprechende Koordination unter den Beteiligten entlastet nicht nur die Lehrpersonen, sondern bietet auch Gewähr, dass Synergien geschaffen und die getroffenen Fördermassnahmen nachhaltig wirksam werden können. Auch Lienhard-Tuggener et al. (2012) betont, dass eine der wichtigsten Bedingungen für die Schulische Integration die Zusammenarbeit aller Beteiligten ist. Diese Zusammenarbeit muss auch in einem grösseren Zusammenhang der schulinternen Zusammenarbeit betrachtet werden. Dabei sind folgende Fragen von grosser Bedeutung:

- Arbeiten die an der Schule Tätigen im Schulalltag und in Bezug auf Schul- und Unterrichtsentwicklung zusammen?
- Ist die Kommunikation unter allen offen und konstruktiv geprägt?

- Sind die Aufgaben, Kompetenzen und die wichtigen Abläufe bekannt, klar und verbindlich geregelt?
- Werden die Informationswege effizient und transparent gemacht?

Eine integrative Haltung aller Beteiligten ist eine wichtige Bedingung, dass die schulische Integration gelingt. Oft werden aber Haltungen als eine persönliche Angelegenheit betrachtet, welche nicht veränderbar sind und deshalb kaum in Teams besprochen werden. So ist laut Lienhard-Tuggener et al. (2012) die schulische Integration eines Kindes oft von der persönlichen Haltung der zuständigen Lehrperson abhängig. Ist sie gewillt, das Kind aufzunehmen und zu fördern oder eben nicht. Für die Entwicklung der integrativen Schule darf die Haltung der Mitarbeitenden nicht als private Angelegenheit betrachtet werden. Im Gegenteil, es braucht Offenheit und Austausch. Wenn die integrative Haltung zu einer gemeinsamen Haltung wird, entsteht eine integrative Kultur. Dazu braucht es eine klare Führung der Schulleitung. Solange an der Schule keine verbindliche klare Stellung der Schulleitung vorliegt, wird weiterhin individuell entschieden und gehandelt. Für die Umsetzung der Integrativen Schulungsform braucht es ein klar definiertes Integrationskonzept oder Richtlinien. Das Integrationskonzept sollte in jeder Schule als Arbeitsinstrument vorliegen und als verbindlich gelten.

Es muss Aussagen zu folgenden Bereichen beinhalten:

- Leitgedanken zur schulischen Integration
- Form der schulischen Integration für unsere Schule
- Sonderpädagogische Angebote
- Ablauf und Zuweisung bei Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf
- Schulinterne Zusammenarbeit
- Zusammenarbeit mit Fachstellen wie Schulpsychologischer Dienst, Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst, Logopädie
- Ressourcen und Finanzen betreffend Pensen, Klassengrößen und Infrastruktur
- Koordination und Steuerung
- Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung

(vgl. Lienhard-Tuggener et al. 2011)

3.5 Begriffsklärungen

Im folgenden Kapitel werden die Begriffe Integration, Inklusion, Separation und Heterogenität genauer beschrieben.

3.5.1 Integration, Inklusion

Diese zwei Begriffe tauchen in der Schulwelt immer wieder auf und führen manchmal auch zu Verwirrung. Integration und Inklusion sind zwei Begriffe, die oft nicht klar getrennt werden. Ist Inklusion einfach ein anderes Wort für Integration? Oder ist mit Inklusion die Haltung zur Integrativen Schulungsform gemeint?

In der folgenden Darstellung sollen diese und weitere Begriffe übersichtlich gezeigt werden.

Abbildung 2: Übersicht der Begriffe (Rezeptbuch schulische Integration, 2011)

3.5.1.1 Integration

Der Begriff Integration stammt aus dem Lateinischen (*integratio*) und wird meist mit „Wiederherstellung eines Ganzen“ übersetzt. Der Fokus der Integration wird auf den Bereich der Schule, im speziellen der Regelschule gelegt. Im (sonder-) pädagogischen Kontext bezeichnet der Begriff „Integration“ das gemeinsame Unterrichten von Schülerinnen und Schülern mit und ohne besonderen Förderbedarf in der Regelklasse unter Angebot der notwendigen pädagogischen und therapeutischen Unterstützungsmassnahmen für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Lern- und Erziehungsbedürfnissen (vgl. Forschungsbereich Schulqualität & Schulentwicklung FS&S. 2004, *„Integrative Schulungsform im Kanton Aargau“*). Es geht um das gemeinsame Lernen aller Schülerinnen und Schüler, unabhängig von ihrer Herkunft, ihren Stärken und ihren Schwierigkeiten. Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen werden in Regelschulen mitgetragen und geschult. Ihren besonderen Bedürfnissen wird entsprochen und eine geeignete Förderung wird angeboten und sichergestellt.

Mit der Umsetzung der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) plädiert auch die Schweizerische Konferenz der Erziehungsdirektoren (EDK) in ihrem Projekt zur NFA für die schulische Integration. Eine Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im sonderpädagogischen Bereich soll die schulische Integration im öffentlichen Bildungsauftrag festhalten. Der gesamte sonderpädagogische Bereich wird in diesem Konkordat geregelt (EDK, 2007).

3.5.1.2 Integrative Förderung

Sie ermöglicht Schülerinnen und Schülern mit Lern-, Entwicklungs- oder Verhaltensschwierigkeiten die Regelklasse zu besuchen. Diese werden durch Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zusätzlich unterstützt, sei es unterrichtsintegriert oder im Gruppenunterricht ausserhalb der Klasse. Im Kindergarten geht es insbesondere auch darum, Entwicklungsverzögerungen zu erkennen und Lernvoraussetzungen für einen guten Schuleintritt zu schaffen. Das gemeinsame Lernen als Ziel steht im Vordergrund. Folgender Überblick zeigt Faktoren auf, welche die Integrationsfähigkeit beeinflussen können (aus S.41 Rezeptbuch schulische Integration):

Abbildung 3: Faktoren, welche die schulische Integrationsfähigkeit beeinflussen (ebd.)

3.5.1.3 Erkenntnis

Für die Wirksamkeit der integrativen Förderung ist es wichtig, dass alle Beteiligten gemeinsame Ziele definieren und verfolgen. Nur wenn die Regellehrpersonen im ordentlichen Unterricht, die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Spezialunterricht und die Eltern im praktischen Alltag die vereinbarten Förderziele unterstützen, ist eine optimale Zielerreichung gewährleistet.

Intensive empirische Forschung zur Wirksamkeit der Integration wird seit Beginn der 80er Jahre betrieben. Zwischenzeitlich sind zu den Hauptfragen dieses Themenkreises weit über 1000 Studien und Untersuchungen publiziert worden.

Die meisten Forschungsergebnisse aus der Schweiz beziehen sich auf die Integration von Schülerinnen und Schülern in die Regelklasse, als Alternative zur Beschulung in Sonderklassen des öffentlichen Schulsystems (Kleinklassen).

Folgende Auswirkungen integrativer Förderung wurden in Studien belegt: (vgl. Buholzer 2010)

- Verhinderung sozialer Ausgrenzung
- Bessere Lernfortschritte
- Positive Wirkungen auf nicht lernbehinderte Schülerinnen und Schüler
- Positive Einstellung der Eltern
- Positive Langzeitwirkungen

Trotz dieser positiven Bilanz muss auf die zum Teil ambivalente bis negative Einstellung der Lehrpersonen hingewiesen werden. Integration ist nur durchführbar, wenn alle Beteiligten sich darauf einlassen können. Die Haltung der Lehrpersonen gegenüber dem integrativen Gedanken ist für jede Schule von grosser Bedeutung (vgl. Beat Zindel, Vorlesung 27. 03. 2014).

Lehrpersonen brauchen:

- Bereitschaft zur Integration
- Kooperationsbereitschaft
- Die Fähigkeit differenzieren zu können.

3.5.1.4 Inklusion

In der sonderpädagogischen Diskussion wird Inklusion immer wieder verschieden definiert. Es wird auf Lienhard-Tuggener verwiesen, der die Inklusion folgendermassen beschreibt:

- „Mit Inklusion ist eine Schule gemeint, die sämtliche Kinder und Jugendliche aus ihrem Einzugsgebiet aufnimmt und ihr Angebot auf deren Beeinträchtigungen und besonderen Bedürfnisse ausrichtet“ (Rezeptbuch schulische Integration, 2011, S.15).

Nicht die Lernenden sollen sich der Schule anpassen müssen, sondern die Rahmenbedingungen der Schule sollen sich nach den Bedürfnissen und Besonderheiten der Lernenden ausrichten (vgl. Salamanca-Erklärung, 1994). Inklusion ist also eine auf die Integration folgende Entwicklungsstufe. Als Zielvorstellung hat sie eine Gruppe, in die niemand mehr integriert werden muss, weil alle Beteiligten sich und die anderen als gleichwertig erachten und akzeptieren.

Jedes Kind sollte mit seinen individuellen Bedürfnissen vom Bildungssystem profitieren können. Es geht nicht darum, Sonderschulen abzuschaffen, sondern die öffentliche Schule so zu verbessern,

dass auch behinderte Kinder ihren Platz darin finden und zusammen mit nicht behinderten Kindern eingeschult werden. Eine integrationsfähige Schule akzeptiert Normabweichungen und versucht diesen in adäquater Weise zu begegnen (Bless & Kronig, 2000 zitiert in Handreichungen zur Integrativen Schulungsform, Am für Volksschulen BL).

Abbildung 4: Inklusion (<http://www.inklusionspaedagogik.de/content/blogcategory/21/60/lang,de/>)

„... Das Leitbild der Inklusion zielt - im Gegensatz zur Integration - auf alle Menschen und setzt damit das Ziel, Schule für alle Schüler (und auch für alle Lehrer) zu einem anregenden und angenehmen, fördernden und herausfordernden Ort des Lernens zu machen. Die ganze Schule gewinnt.“ (Steinert, W., 2012).

Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, damit die ganze Schule einen Gewinn aus der Inklusion ziehen kann:

- Gemeinsame Ziele im Lehrerteam müssen formuliert, angewendet und immer wieder überprüft werden.
- Gemeinsame unterstützende Strukturen, wie z.B. das Teamteaching müssen geschaffen und gelebt werden.
- Lehrpersonen müssen um eine Atmosphäre besorgt sein, in der sich alle Schülerinnen und Schüler wohlfühlen. Dabei ist das Augenmerk ebenfalls auf das soziale Miteinander innerhalb und ausserhalb einer Lerngruppe zu richten, welches durch das kooperative Lernen unterstützt werden kann.
- Ein gemeinsames Verständnis von Inklusion und dem Bewusstsein einer gemeinsamen Aufgabe aller betroffenen Lehrpersonen (vgl. Sander, A. 2004).

Diese Forderung löst bei vielen Lehrpersonen an der Schule Neuenhof Ängste aus. Angst vor Überforderung, Angst vor den fehlenden Ressourcen und damit eine noch grössere Verantwortung, um der Chancengerechtigkeit von Schülerinnen und Schüler nur annähernd entgegen zu kommen. Vor allem die zeitlichen Ressourcen bringen die Lehrpersonen an die Grenzen der Belastbarkeit.

Austauschgefässe zur Kooperation mit allen Beteiligten, welche für ein Kind verantwortlich sind zu finden, Gespräche mit Eltern vorzubereiten und durchzuführen, individuelle Förderpläne aufzustellen, mit Fachpersonen weitere Ressourcen für die Schülerin, den Schüler freizuschalten, hindert viele Lehrpersonen daran, den integrativen Gedanken als positiv nachzuvollziehen.

3.5.2 Separation

Separation bedeutet dass die Förderung von Schülerinnen und Schülern ausserhalb der Regelschule stattfindet. Diese Schulen nennt man Sonderschulen oder Förderschulen. Hier muss der besondere Fall der Sonderklassen in Regelschulhäusern erwähnt werden. Sie werden entweder als separative oder als kooperative Angebote bezeichnet (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011).

Bis in die 70er Jahre galt es als legitim, wenn Schülerinnen und Schüler mit Behinderung oder Lernschwierigkeiten separativ beschult wurden. In den Klassen ging man davon aus, dass man mit möglichst homogenen Gruppen arbeiten musste.

3.5.3 Heterogenität

Das Wort „Heterogenität“ stammt aus dem Griechischen und kann mit „Ungleichartigkeit“ bezeichnet werden (vgl. Sturm, 2013). Man spricht hier von Unterschieden und Differenzen.

Die Vielfalt in einer Klasse hinsichtlich schulischer Leistungen, Begabungen, Motivation und kultureller Herkunft zeigt deutlich auf heterogene Lerngruppen. Es ist kaum anzunehmen, dass Kinder gleichen Alters immer die gleichen Bedürfnisse oder die gleichen Interessen haben. Es ist also in der Schule vorprogrammiert, dass sich in einer Klasse heterogene Lerngruppen befinden. Rossbach & Wellenreuther, 2002 (http://www.marcologne.de/files/heterogenitaet_in_der_schule_hennesen.pdf) nutzen folgende vier Merkmale, um die Heterogenität nachzuweisen: Wissensbasis, Intelligenz, Motivation und Meta-Kognition.

Für den Unterricht kommen folgende Punkte noch dazu: *Alter, Geschlecht, Religion, Sprache und sozioökonomischer Hintergrund.*

Die Heterogenität verlangt einen abgestimmten Unterricht, der den Bedürfnissen der Lernenden entgegenkommt. Hierbei ist die Differenzierung des Unterrichts unerlässlich. Die Lehrperson muss die Stärken und Schwächen der Schülerinnen und Schülern kennen, ihre Lernschwierigkeiten erkennen und darauf reagieren können. Für die Lehrpersonen ist dies oft verbunden mit mehr Belastung, der Schwierigkeit allen Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden und trotzdem den Stoff nicht aus den Augen zu verlieren.

Heterogenität bedeutet aber auch eine Fülle an Verschiedenheit, an kultureller Vielfalt und Wissensreichtum.

Im Wissen um diese Verschiedenheit in einer Klasse wird oft der offene Unterricht (vgl. Joller-Graf, 2012) als Methode eingesetzt. Eine gute Planung und entsprechend Zeit, um das selbstständige Lernen zu üben sind Voraussetzung für einen guten Unterricht.

Trotzdem ist die Heterogenität unter Lehrpersonen auch Kritik ausgesetzt. Lehrpersonen empfinden es als eine Mehrbelastung in der Unterrichtsplanung, die Heterogenität mache ein Einheitsprogramm unmöglich. Die Unterschiedlichkeiten in einer Klasse bergen aber ebenso viele Chancen und lassen die sozialen Kompetenzen nutzen (vgl. Strasser, 2006).

Findet der Umgang mit Heterogenität Einzug in die Schule, so findet sie auch im Unterricht ihren Platz. Die Heterogenität muss in der Unterrichtsentwicklung eine wichtige Rolle spielen, damit sich eine Förderkultur umsetzen lässt.

3.5.4 Individuelle Förderung – Differenzierung

Im Mittelpunkt der individuellen Förderung stehen Schülerinnen und Schüler, welche als Persönlichkeiten wertgeschätzt werden. Entsprechend ihrer „Lernausgangslagen“ werden sie so gefördert, dass sie ihre Begabungen, Fähigkeiten und Kompetenzen bestmöglich entfalten und somit den bestmöglichen Bildungserfolg erzielen können. Dabei geht es nicht darum, jedes Kind und jeden Jugendlichen einzeln – im Sinne von „gesondert“ – zu unterrichten. Individuelle Förderung bedeutet die Schaffung von Lernsituationen, in denen die Schüler ihre Kompetenzen aktiv entwickeln, Verantwortung für ihren Lernprozess übernehmen und ihren Lernfortschritt erkennen und reflektieren können – ohne dabei den „Klassenverband“ zu verlassen. Einen Orientierungspunkt für die Schülerleistung bieten dabei Mindeststandards oder vergleichbare Zielformulierungen, die aber nicht von allen zur gleichen Zeit und auf dem gleichen Weg erreicht werden müssen. Statt der Klasse als homogener Einheit stehen die Schüler als Subjekte ihres Lernens im Vordergrund.

(vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Individuelle_F%C3%B6rderung, Zugriff 19.05.2014).

Differenzieren heisst Unterschiede machen in der Zeit, den Lernorten, den Aufgaben, in der Organisation, beim Material. Differenzieren heisst, alle Schülerinnen und Schüler von ihrer persönlichen Situation aus möglichst gut zu fördern. Differenzieren heisst, dass Schülerinnen und Schüler zur gleichen Zeit Verschiedenes machen und zu verschiedenen Zeiten das Gleiche (Pope; zitiert in Barkowsky, 2011, S. 67).

Im Handbuch der Grundschulpädagogik und Grundschuldidaktik äussert sich Meyer-Willner (2001) über die Differenzierung und Individualisierung, dass der Unterricht den internen Bedingungen der Schülerinnen und Schüler angepasst werden soll. Die Lernziele, Inhalte und das zeitliche Gefäss müssen auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler Rücksicht nehmen. Es wird unterschieden zwischen der äusseren und der inneren Differenzierung.

Die äussere Differenzierung meint die Einteilung der Schülerinnen und Schüler in Jahrgangsklassen, Leistungsgruppen oder Schultypen. Bei der inneren Differenzierung bildet man temporäre Lerngruppen für bestimmte Lernaufgaben, damit den Schülerinnen und Schülern individuell oder in Gruppen unterschiedliche Lernwege angeboten werden können (aus Bildungsbericht, 2009, Altrichter, Trautmann, Wischer, Sommerauer und Doppler).

Für die Arbeit im Förderzentrum ist die innere Differenzierung relevant. Die Lehrperson muss die Stärken und Schwächen der Schülerinnen und Schüler erkennen und darauf reagieren. Die Schülerinnen und Schüler sollen in der Einzelsituation, aber auch in den Gruppen agieren können.

Folgende weitere individuell spezifizierte Grundvoraussetzungen gehören dazu:

- Der Lernprozess knüpft unmittelbar an den individuellen Erfahrungen und dem Vorwissen des Lernenden an.
- Die Vorgehensweise während des Lernprozesses wird vom Lernenden weitgehend selbst gesteuert.
- Individuelle Lernwege werden nicht vom Lehrer verbaut, sondern gezielt gefördert, der Lehrer gestaltet und begleitet, gibt Tipps und Ratschläge und beseitigt externe Hindernisse (vgl. Paradies, Linser, 2012).

3.5.5 Gemeinschaftsbildung

Förderlicher Umgang mit Heterogenität bedeutet in erster Linie den Unterricht individualisierend und gemeinschaftsbildend zu gestalten und wirkungsvoll zusammenzuarbeiten. An die Stelle einer auf Gleichartigkeit ausgerichteten Pädagogik tritt eine leistungsorientierte Pädagogik der Vielfalt. Die Vielfalt unter Schülerinnen und Schülern (innerhalb der Schule und innerhalb der Lerngruppen) gilt als selbstverständlich und prägt sowohl die Schulkonzepte wie auch die Schul- und Unterrichtskultur. Es herrscht ein Klima des verständnisvollen Umgangs mit Verschiedenheit (z.B. soziokulturelle Hintergründe, Interessen, Begabungen u.a.). Das Zusammenleben und die Gemeinschaftsbildung werden sowohl auf Schulebene wie auch auf Klassenebene bewusst gestaltet mit dem Ziel, einen integrativen Umgang mit Heterogenität zu ermöglichen und zu unterstützen. In der Klasse müssen Regeln erarbeitet werden, die das Zusammenleben und das gemeinsame Lernen der Schülerinnen und Schüler unterstützen. Der respektvolle Umgang im gemeinsamen Lernen, eine gelingende Interaktion untereinander bilden die Grundlage für einen Unterricht, in dem sich alle wohlfühlen und ihrem Wissensstand entsprechend gefördert werden können. Dem gemeinsamen Lernen wird heute sehr grosse Bedeutung beigemessen, kooperatives Lernen findet immer mehr Zugang in den Klassenzimmern (vgl. Brüning & Saum, 2009).

Ein bewusst gestalteter Umgang mit der Vielfalt der Schülerinnen und Schüler setzt einen ebenso bewusst gestalteten Umgang mit der Vielfalt unter den Lehrpersonen voraus (vgl. Pädagogische Voraussetzungen der integrativen Förderung, 2010, BKS). Ein festes Zeitgefäss ermöglicht einen

regelmässigen Austausch und dient der weiteren Förderung einzelner Schülerinnen und Schüler und der Klasse.

Die Kooperation zwischen Lehrpersonen, Fachlehrpersonen und den Eltern muss gepflegt werden.

4 Forschungsfrage

Im folgenden Kapitel wird die Ausgangslage für die Forschung erläutert.

4.1 Ziel des Forschungsthemas

In unserer Forschung stehen der Mensch, hier die Schülerinnen und Schüler und die Lehrpersonen im Vordergrund. In diesem Zusammenhang spricht man von einer humanwissenschaftlichen Art der Forschung.

„Gegenstand humanwissenschaftlicher Forschung sind immer Menschen und Subjekte. Die von der Forschungsfrage betroffenen Subjekte müssen Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchungen sein“ (Mayring, 2002, S. 20).

In unserem Fall werden die Schülerinnen und Schüler befragt, um aus den Ergebnissen den Schluss zu ziehen, wie sinnvoll die Weiterführung eines Förderangebots (hier Förderzentrum) für die Schule Neuenhof ist.

Folgende Punkte sind Grundlage für unser Forschungsprojekt:

- Wer forscht? Wer wird daran noch beteiligt? Werte, Erwartungen und Befürchtungen transparent machen.
- Warum wird eine Erforschung durchgeführt? Verbesserung von Massnahmen? Erkenntnisgewinn? Zielformulierung?
- Potentiellen Nutzen der Forschung identifizieren.
- Forschungsgegenstand bestimmen. Was wird genau erforscht?
- Lageplan erstellen. Ziel: klarer Auftrag an die Schülerinnen und Schüler.
- Werden die Schülerinnen und Schüler eher am Schluss des Projektes oder direkt während des Projektes befragt? Wann sollen Treffen mit welchen Beteiligten geplant werden? Wie und wann werden die Ergebnisse präsentiert?

4.2 Fragestellung

Durch die Einführung von IHP-Stunden an der Primarschule (2010) und im Kindergarten (2013/2014), können Kinder mit Lernschwierigkeiten erfasst und individuell gefördert werden. Jede Klasse der Primarschule und jede Kindergarten Abteilung hat momentan zwei bis drei Lektionen IHP bewilligt. Die bewilligte Stundenzahl reicht aber bei weitem nicht aus, um allen Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden. Viele Lehrpersonen kamen an ihre Grenzen, mussten sich krankschreiben lassen und

gaben ihren Dienst nach langjähriger Tätigkeit an der öffentlichen Schule auf. Dem entgegenzuwirken und die Lehrpersonen in ihrem Berufsauftrag mit zusätzlichen Ressourcen zu unterstützen, wurde grosse Aufmerksamkeit geschenkt.

Alle sozial benachteiligten Gemeinden konnten bereits ab dem Schuljahr 2011/2012 Zusatzlektionen in Form einer Übergangslösung beanspruchen. In der neuen Ressourcenverordnung des Kantons Aargau wurde gesetzlich verankert, dass auf das Schuljahr 2013/2014 Kindergarten, Primarschulen, Real- und Sekundarschulen mit erheblicher sozialer Belastung Zusatzlektionen erhalten. Diese unterstützen die Schulen und Lehrpersonen dabei, ihren Auftrag auch unter erschwerten Rahmenbedingungen gut erfüllen zu können.

Die Schulpflege legt den Spielraum für die Einsetzung der Zusatzlektionen für die Schulleitung fest. Die Schulleitung der Gemeinde Neuenhof hat das längerfristige Ziel, die Schule als IHP Schule ohne Kleinklassen zu führen. Aus diesem Grund wurde beschlossen, ein Förderzentrum auf der Primarstufe, als zusätzliches Angebot zur integrierten Heilpädagogik, für die Förderung von Schülerinnen und Schülern und zur Unterstützung der Lehrpersonen ins Leben zu rufen. Dieses Förderzentrum wird durch die Zusatzlektionen getragen. Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten, finden im Förderzentrum Platz und können hier in ihrer Sach-, Sozial- und Selbstkompetenz gefördert werden.

Dies stellt uns vor folgende Hauptfrage:

Unterstützt das Angebot „Förderzentrum“ Schülerinnen, Schüler in ihrem Lernen und Lehrpersonen in ihrem schulischen Alltag?

4.3 Unterfragen

Aus dieser Hauptfrage ergeben sich folgende Unterfragen:

1. Welche Erfahrungen machen die Schülerinnen und Schüler im Förderzentrum?
➤ Das Augenmerk richtet sich auf die Zusammenarbeit zwischen der Lehrperson im Förderzentrum und den Schülerinnen und Schülern.
2. Was eröffnet das Arbeiten im Förderzentrum den Schülerinnen und Schülern für eine Welt, in der sie lernen, in der sie sich wohlfühlen und sich weiter entwickeln können?
➤ Die Art des Unterrichtens, förderliches Lernklima und die Lernumgebung ist entscheidend für den Lernzuwachs.
3. Wie erleben die Schülerinnen und Schüler das Arbeiten im Förderzentrum?
➤ Eine ruhige Lernatmosphäre bietet die Grundlage für das selbstständige Arbeiten. ➤ Der strukturierte Ablauf ermöglicht Schülerinnen und Schülern Zielvereinbarungen zu treffen und diese zu reflektieren.
4. Erfüllt das Förderzentrum als zusätzliche Ressource den integrativen Gedanken im Umgang mit der Heterogenität in Neuenhof?
➤ Integration: Schülerinnen und Schüler werden ganzheitlich gefördert und in ihren Bedürfnissen unterstützt. ➤ Heterogenität: Die kulturelle Vielfalt an einer Schule als Ressource einsetzen und nutzen.
5. Unterstützt das Förderzentrum Lehrpersonen in ihrem Lehrauftrag?
➤ Entlastung: Lehrpersonen werden in ihrem Berufsauftrag unterstützt und entlastet. Schülerinnen und Schüler können auch kurzfristig im Förderzentrum aufgenommen werden.

4.4 Hypothesen

Die Hypothesen helfen, eine gute Struktur der Befragung zu ermöglichen. Die Autorinnen gelangen in einem überschaubaren Zeitrahmen zu Ergebnissen, ohne dabei den "roten Faden" während des Auswertens zu verlieren (vgl. <http://www.bpb.de/lernen/unterrichten/grafstat/46353/m-03-02-was-ist-eine-hypothese>, Zugriff: 19.05.2014, 18.30 Uhr).

Die Hypothesen geben den Autorinnen die Möglichkeit, das Förderzentrum aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und die Forschungsfrage genauer zu durchleuchten. Die Beantwortung der Hypothesen wird im Kapitel 9.3 bearbeitet. Aus der Betrachtung der Hauptfrage und der Unterfragen, aus der Bearbeitung der Theorie und der Auseinandersetzung mit dem Leitfadeninterview haben wir folgende Hypothesen aufgestellt.

Hypothesen:

1. Die kurzzeitige Separation der Schülerinnen und Schüler im Förderzentrum erhöht deren Lernzuwachs.
2. Schülerinnen und Schüler erleben die Arbeit im Förderzentrum als motivierend und unterstützend.
3. Die integrativ geführte Schule braucht das Förderzentrum als zusätzliche Ressource im Umgang mit der Heterogenität der Schule.
4. Das Angebot des Förderzentrums ist für die Lehrpersonen trotz planerischem Mehraufwand eine zusätzliche Unterstützung in ihrem beruflichen Lehrauftrag.

5 Methodisches Vorgehen

Im folgenden Kapitel wird das Interview als qualitative Forschungsmethode erläutert. Es wird erklärt, wie die Interviews mittels eines Leitfadens durchgeführt wurden. Ein Abschnitt widmet sich den Interviews mit Kindern. Abschliessend werden die ausgewählten Interviewgruppen beschrieben.

5.1 Interviews – eine qualitative Forschungsmethode

„Qualitative Forschung hat den Anspruch, Lebenswelten ‚von innen heraus‘ aus der Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben“ (Flick, Kardorff & Steinke, 2012, S. 14).

Um die in dieser Forschung zugrundeliegende Frage beantworten zu können, wählten die Autorinnen die Methoden der empirischen Sozialforschung. Diese wird laut Lamnek, 2005 zirkulär aufgebaut. Zirkulär bedeutet, dass eine bestimmte Aufeinanderfolge von Forschungsschritten mehrmals durchlaufen wird und der jeweils nächste Schritt von den Ergebnissen des jeweils vorherigen abhängt.

Abbildung 5: Zirkuläre Strategie (www.qualitative-research.net)

Nach Witt, 2001, erfolgen bestimmte Forschungsschritte in einer festen Reihenfolge mehrmals hintereinander:

- Auswahl des Verfahrens
- Auswahl der Untersuchungseinheiten
- Datenerhebung
- Auswertung

Nach der Auseinandersetzung mit der Literatur, welche für das Vorverständnis der Datenerhebung relevant ist, haben sich die Autorinnen für die Durchführung qualitativer Interviews zur Beantwortung der Forschungsfrage entschieden. Massgebend entscheidend waren für die Autorinnen ebenfalls die

Schülerinnen und Schüler und die Lehrpersonen, welche direkt in das Förderzentrum involviert sind. Gerade mit Kindern ist die Durchführung von Interviews aussagekräftiger und kann in persönlichem Kontakt stattfinden.

„Das Interview erscheint als einfache Methode, nicht zuletzt aufgrund seiner Nähe zum Alltagsgespräch. Fragen zu stellen liegt nahe und erscheint so leicht. Darin liegt etwas Verführerisches...“ (Friedrichs; zitiert nach Trautmann, 2010, S. 9).

Das Interview gehört zu den Standardinstrumenten empirischer Sozialforschung. Der Unterschied zu einer schriftlichen Befragung besteht darin, dass bei einer schriftlichen Befragung die Antworten von den Personen selber dokumentiert werden. Zudem haben die Personen keinen direkten Kontakt mit den fragenden Personen. Bei einer mündlichen Befragung werden die erhobenen Daten erst anschliessend schriftlich aufgearbeitet (vgl. Zurbriggen, Juni 2012, Workshop).

In dieser Forschungsarbeit wurde das Interview als Forschungsinstrument gewählt. Bei den befragten Personen handelt es sich um Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen und die Schulleitung. Für die Ausarbeitung der Interviewfragen hielten sich die Autorinnen an die Checkliste von Bortz & Döring (2006):

- Ist jede Frage erforderlich?
- Enthält das Interview Wiederholungen?
- Welche Fragen sind überflüssig, weil man die zu erfragenden Informationen auch auf andere Weise erhalten kann?
- Sind alle Fragen einfach und eindeutig formuliert und auf einen Sachverhalt ausgerichtet?
- Gibt es negativ formulierte Fragen, deren Beantwortung nicht eindeutig sein könnte?
- Sind Fragen zu allgemein formuliert?
- Kann das Ergebnis der Befragung durch die Abfolge der Fragen (Sequenzeffekt) beeinflusst werden?
- Sind die Fragen suggestiv formuliert?
- Sind die Eröffnungsfragen richtig formuliert?
- Ist der Abschluss des Interviews genügend durchdacht? (Bortz&Döring, 2006, S. 244ff).

Mit Hilfe von einer guten Struktur der Fragen, die der Interviewerin und dem Interviewten genügend Spielraum lässt, kann ein Zugang zu verschiedenen Informationen geöffnet werden.

5.2 Interviews mit Kindern

Interviews sind Gespräche, die es ermöglichen, Sichtweisen, Interpretationen und Bedeutungen kennen zu lernen (vgl. Altrichter&Posch, 2007, S. 150ff).

Der Entwicklungspsychologe Jean Piaget hat bereits die Methode der Interviews in der Kindheitsforschung angewandt, um damit einen wichtigen Zugang zum kindlichen Wissen zu öffnen. Dabei hat Piaget speziell interessiert, wie Kinder sich die Welt erklären und wie sich ihr Verständnis von Welt repräsentiert (Mey, G., 2003, Zugänge zur kindlichen Perspektive, Methoden der Kindheitsforschung. Berlin: Universität, Institut für Sozialwissenschaften).

In der neueren Kindheitsforschung sind qualitative Interviews immer wieder als Methode eingesetzt worden. Kinder wurden mit Hilfe von Interviews zu verschiedenen Bereichen ihres Alltags befragt (Fuhs, B.: Qualitative Interviews mit Kindern, in: Methoden der Kindheitsforschung, Hrsg. Heinzl, F., 2000).

Kinder oder Schülerinnen und Schüler sind aber nicht immer die einfachsten Interviewpartner. Bei Kindern können gewisse Schwierigkeiten auftauchen. Ihr Alter und ihre Entwicklung können entscheidend sein für die Beantwortung von Fragen. Die Sprache, das Sprachverständnis und die Sprachproduktion, sowie Rahmenbedingungen und die soziale Erwünschtheit können ebenfalls Schwierigkeiten ergeben (vgl. Zurbriggen, Juni 2012, Workshop).

Oft besteht bei vielen Kindern auch die Tendenz zum simplen „Ja“ sagen, und dies unabhängig vom Inhalt. Auch glauben uns Heranwachsende nicht, dass wir wirklich etwas gründlich von ihnen wissen wollen, dass ihre Meinung wirklich gefragt ist (vgl. Trautmann, 2010, S. 98).

Kinder muss man ernst nehmen und auch ihre Aussagen betreffend eines Themas. Sie sind vollwertige Persönlichkeiten, die Forschungsmethoden sind aber ihrem Entwicklungsstand anzupassen. Dem Forschenden soll dies bewusst sein, wenn er Kinder interviewt. Wichtig ist es, die vielen Aussagen richtig zu dokumentieren und den Antworten ihre Bedeutung zuzumessen.

5.3 Auswahl der Interviewpartner

Im Folgenden werden die Interviewpartner vorgestellt und beschrieben.

5.3.1 Auswahl und Beschreibung der Schülerinnen und Schüler

Von den 70 Schülerinnen und Schülern, die das Förderzentrum besuchen, wählten die Autorinnen sechs Schülerinnen und Schüler aus. Die ausgewählten Kinder besuchen die zweite bis fünfte Klasse Primarschule. Die Autorinnen wählten die Kinder nach ihrer Aufgeschlossenheit und ihrer Präsenz aus. Es war ihnen wichtig, Kinder auszuwählen, die bereit waren mitzuarbeiten, Auskunft zu geben und sich nicht zu sehr vor einem Einzelgespräch fürchteten. Bei der Auswahl wurde auch darauf geachtet, dass die Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Klassen kommen und längere Zeit, mindestens ein halbes Jahr, das Förderzentrum besucht haben.

Im Folgenden wurde mit den Lehrpersonen Kontakt aufgenommen, um sie über die bevorstehenden Interviews zu informieren. Die Schülerinnen und Schüler wurden angefragt, ob sie bereit sind, mitzumachen. Die Kinder waren sehr motiviert und freuten sich auf die Gespräche. Interviewt wurden drei Mädchen und drei Jungen.

Name	Alter	Förderbereich	Besonderes
Aurora	10	Mathematik	Individuelle Lernziele in Mathematik und Sprache
Nedim	9	Mathematik	
Furkan	10	Mathematik Sozial- und Selbstkompetenz	Individuelle Lernziele in allen Kernfächern (Mathematik, Sprache, Realien)
Leonora	12	Mathematik Selbst- und Sozialkompetenz	

Nicole	11	Mathematik	
Tiago	12	Mathematik Sprache	

Tabelle 1: Auswahl der Interviewpartnerinnen und -partner

5.3.2 Auswahl und Beschreibung der Lehrpersonengruppen

Die Lehrpersonen wurden wie folgt zusammengesetzt. Von den neun Lehrpersonen, die Schülerinnen und Schüler ins Förderzentrum schicken, wurden sieben ausgewählt. Diese sieben Lehrpersonen teilten die Autorinnen in zwei Interviewgruppen ein, in eine Dreier- und eine Vierergruppe. In den beiden Interviewgruppen befanden sich Lehrpersonen, die in der zweiten bis fünften Klasse unterrichten. Die Gruppen setzten sich frei zusammen, nach ihrem gewählten Interviewtermin. Die Autorinnen entschieden sich für die Gruppeninterviews, da es sich um Erwachsene handelt und man davon ausgehen konnte, dass sie sich in den Antworten nicht von den anderen manipulieren liessen. Zudem war es wichtig zu hören, wie sich die Lehrpersonen in der Gruppe gegenseitig reflektierten. Interessant würden auch gegenteilige Aussagen sein, die eine umfassendere Auswertung zulassen würden.

Lehrperson **SB**: Die interviewte Person arbeitet an einer 4. Regelklasse im Jobsharing. Sie ist als Quereinsteiger noch im Studium und unterrichtet an dieser 4. Klasse etwa 40%. Die Klasse besteht aus 19 Schülerinnen und Schülern. Die Klasse gilt vom Sozialverhalten her als schwierig und hat einen grossen Anteil an lernschwachen Schülerinnen und Schülern. Zwei Schüler haben angepasste Lernziele und sechs weitere Schülerinnen und Schüler sind in Abklärung betreffend angepasste Lernziele. Zwei Gruppen von Schülerinnen und Schülern besuchen regelmässig das Förderzentrum in den Fächern Mathematik und Sprache. Während drei Lektionen werden die Schülerinnen und Schüler durch die Schulische Heilpädagogin unterstützt.

Lehrperson **MS**: Die interviewte Person unterrichtet eine 5. Klasse. Sie ist schon länger in Neuenhof tätig, immer an der Mittelstufe. Die Klasse besteht aus 21 Schülerinnen und Schülern. Ein Schüler hat verstärkte Massnahmen, er wird durch die Schulische Heilpädagogin begleitet. Ein Schüler hat individuelle Lernziele. Die Schulische Heilpädagogin unterstützt die Klasse während drei Lektionen pro Woche. Eine definierte Gruppe von 4 Schülerinnen und Schülern besucht regelmässig das Förderzentrum. Diese werden im Fach Mathematik und in der Erhöhung der Sozialkompetenz gefördert.

Lehrperson **RB**: Die interviewte Person arbeitet an einer 3. Klasse. Die Klasse besteht aus 21 Schülerinnen und Schülern. Die Klasse gilt als eher leistungsstark und die Sozialkompetenz ist sehr hoch. 7 Kinder besuchen regelmässig das Förderzentrum im Fach Mathematik, um das Lerntempo zu erhöhen.

Lehrperson **EE**: Die interviewte Person unterrichtet eine 3. Klasse. Sie arbeitet nicht ein volles Pensum, an einem Tag pro Woche unterrichtet eine andere Lehrperson. Die Klasse besteht aus 21 Kindern. Die Klasse gilt in der Sachkompetenz als durchschnittlich, in der Sozialkompetenz als besonders auffällig. Ein Kind hat iL und drei Kinder besuchen regelmässig das Förderzentrum im Fach Mathematik.

Lehrperson **DB**: Die interviewte Person arbeitet Vollzeit an einer 3. Klasse. Die Klasse gilt im Sozialverhalten als sehr schwierig. Ein Schüler wurde ins Timeout geschickt, er wird vom SPD begleitet und seine Reintegration in die Klasse vorbereitet. 2 Schülerinnen und Schüler besuchen das Förderzentrum und arbeiten dort an ihrem Sozialverhalten, 2 Schüler werden im mathematischen Bereich gefördert. Die Klasse hat einen Schüler mit angepassten Lernzielen. Die Schulische Heilpädagogin arbeitet während drei Stunden in der Klasse.

Lehrperson **NS**: Die interviewte Person unterrichtet Vollzeit an einer 4. Klasse. Die Klasse besteht aus 24 Schülerinnen und Schülern. Eine Schülerin hat verstärkte Massnahmen in der Logopädie. Sie hat auch angepasste Lernziele in der Schule und wird im Sommer an die Sprachheilschule wechseln. Ein Schüler zeigt starke Verhaltensauffälligkeiten und wird durch den Schulsozialarbeiter betreut. Zwei Kinder sind in Abklärung betreffend individueller Lernziele. Die Schulische Heilpädagogin arbeitet drei Lektionen in der Klasse mit. Eine kleine Gruppe, bestehend aus 6 Schülerinnen und Schülern, wird im mathematischen Bereich im Förderzentrum unterstützt.

Lehrperson **AM**: Die interviewte Lehrperson unterrichtet an einer 5. Klasse im Jobsharing. Die Klasse besteht aus 22 Kindern. Ein Schüler hat verstärkte Massnahmen und wird durch die Schulische Heilpädagogin unterstützt. Die Klasse gilt als eher schwach. Die Lehrperson schickt ausgewählte Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen regelmässig ins Förderzentrum. Mathematik und Sprache stehen im Fokus ihrer Förderung. Die Schulische Heilpädagogin arbeitet drei Lektionen pro Woche in der Klasse mit.

5.3.3 Beschreibung der Schulleitung

Von den drei Schulleitern wählten die Autorinnen die Hauptschulleitung und die Schulleiterin der Kindergarten und Unterstufenabteilung aus. Die Hauptschulleiterin, die das Förderzentrum initiiert hatte, war für die Autorinnen sehr wichtig. Sie war federführend, als vor gut einem Jahr der Entscheid fiel, ein Förderzentrum auf der Primarstufe einzuführen. Zusammen mit der Schulpflege wird die Schulleitung, ausgehend von den Forschungsergebnissen dieser Masterthese, den Entscheid fällen, ob das Förderzentrum auf der Primarschulstufe weitergeführt wird. Die Schulleiterin Kindergarten und Unterstufe als zweite Interviewpartnerin zu gewinnen war deswegen wichtig, da sie während des Prozesses der Einführung des Förderzentrums an den Aufbausritten stark beteiligt war. Sie hatte die Konzeptgruppe begleitet und sie in ihrer Arbeit unterstützt.

Gesamtschulleiterin **RB**: Sie hat in Neuenhof als Lehrperson angefangen und vor allem an der Mittelstufe unterrichtet. Nach vielen Jahren der Unterrichtstätigkeit hat sie in die Schulleitung gewechselt. Der Schulalltag ist ihr bestens vertraut. Die kulturelle Vielfalt an der Schule hat sie dazu bewogen, die verschiedensten Fördermassnahmen (siehe Anhang 15.2) an ihrer Schule aufzubauen und weiter zu entwickeln.

Schulleiterin **BS**, Kindergarten, Unterstufe: Sie ist das zweite Jahr in Neuenhof als Schulleiterin tätig. Vorher unterrichtete sie an einer Schule als Integrationslehrerin und baute die Integrationsstelle dieser Gemeinde auf. Nach der Ausbildung zur Schulleiterin war sie während einiger Jahre Schulleiterin an einer Schule nahe der deutschen Grenze. Seit 2012 arbeitet sie in Neuenhof und ihr Aufgabengebiet umfasst auch die Fachbereiche schulische Heilpädagogik, Deutsch als Zweitsprache und Logopädie/Legasthenie.

6 Datenerhebung

Im folgenden Kapitel wird erklärt, wie das Interview aufgebaut wurde und wie sich der Leitfaden zusammengesetzt hat. Anschliessend wird beschrieben, wie die Interviews durchgeführt wurden. Die erhobenen Daten wurden anschliessend in einer wörtlichen Transkription festgehalten. (Altrichter und Posch, S. 152 ff.)

In den folgenden Interviews wurde nach einem vorgegebenen Leitfaden gearbeitet. Zu den Unterfragen im Kapitel 4.3 in Anlehnung an die Forschungsfrage ergaben sich die Fragen zum Interview. Weitere wichtige Aspekte zum Interview stammen aus dem Buch „Interviews mit Kindern“ von Trautmann (2010).

Die Fragen wurden in drei Themenbereiche eingeteilt. Die drei Themenbereiche lauteten:

Zu jeder dieser Hauptfragen wurden Unterfragen notiert, welche den Autorinnen als wichtig erschienen um den angesprochenen Themenbereich genauer zu durchleuchten (siehe Anhang 15.5).

Die Autorinnen wählten als erste Interviewpartner Schülerinnen und Schüler aus, welche im Förderzentrum Unterstützung bekommen. Die Lehrpersonen wurden nach Klassenstufen ausgewählt und in zwei Gruppen eingeteilt. Die Schulleitung, als Auftraggeberin der Masterthese, wurde zuletzt interviewt.

6.1 Konstruktion des Leitfadens

Das Forschungsthema führte die Autorinnen zu der Frage, wie die Interviews durchgeführt werden und welche Schwierigkeiten auftreten könnten. Kinder als Interviewpartner sind andere Gesprächspartner wie Erwachsene (siehe Kapitel 5.2). Die Zusammenstellung eines Leitfadens schien als zentrale Ausgangslage für die Gespräche unerlässlich. Über dieses Leitfaden-Interview, das auch als semistrukturiertes Interview bezeichnet wird (vgl. Heinzel, 2003) werden die Kinder zum Teil geführt und zu klaren Antworten angeleitet. Auf der anderen Seite lässt das Leitfadeninterview aber auch Offenheit zu, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, freie Aussagen zu machen und sie zum Erzählen aufzufordern. Es sind gewisse Punkte zu berücksichtigen, wenn ein Leitfaden konstruiert wird:

- Begriffsklärungen gleich am Anfang
- einfache verständliche Wörter wählen
- kurze, konkrete Formulierungen
- nur ein Sachverhalt pro Frage
- keine Suggestivfragen
- positive und negative Antworten ermöglichen

(vgl. Zurbruggen, Methodenworkshop, Interviews mit Kindern, Jugendlichen & Erwachsenen vom 20.06.2012).

Einige Fragen sind hier aufgeführt. Das ganze Leitfadeninterview befindet sich im Anhang (Anhang 15.5):

- *Was brauchst du zum Lernen? Wie hast du im Förderzentrum gearbeitet? Hast du Wünsche an das Förderzentrum? Soll sich etwas im Förderzentrum verändern?*

Diese Fragen lassen die Schülerinnen und Schüler erzählen, spekulieren und über ihre Gefühle nachdenken.

Nachdem der Leitfaden feststand, wurden die Interviewtermine festgelegt. Das Leitfadeninterview mit den Schülerinnen und Schülern war auch die Ausgangslage für die Gespräche mit den Lehrpersonen und der Schulleitung. Die Fragen wurden für die Lehrpersonen und die Schulleitung angepasst (Kapitel 6.1.2, 6.1.3).

6.1.1 Interviews mit Schülerinnen und Schülern

Die Schülerinnen und Schüler nahmen den Interviewtermin sehr ernst und fühlten sich sogar geehrt, dass sie ausgewählt wurden. Die Gespräche fanden im Schulzimmer des Förderzentrums statt. Ein Tisch wurde eingerichtet und den Schülerinnen und Schülern eingangs erklärt, dass die Gespräche aufgenommen werden. Das Aufnahmegerät störte die Schülerinnen und Schüler überhaupt nicht, da für sie moderne technische Mittel nichts Neues mehr sind. Die Interviews dauerten zwischen 15 und 20 Minuten. Die Schülerinnen und Schüler waren motiviert, da sie sich wie Expertinnen und Experten auf diesem Gebiet fühlten. „Positiv auf die Motivation der Kinder wirke sich aus, wenn sie nicht als unfertige Erwachsene, sondern als Experten ihrer Lebenswelt und Partner im Interview angesehen würden“ (Behnken, Kelle und Petillon in Heinzl, 2003). Ebenfalls soll die Atmosphäre während eines Interviews vertrauensvoll sein, damit sich die Kinder wohl fühlen (vgl. Heinzl, 2003).

6.1.2 Interviews mit Lehrergruppen

Die Interviewfragen mussten angepasst werden, da die Lehrpersonen als nicht direkt Teilnehmende im Förderzentrum nicht die gleichen Fragen beantworten konnten, wie die Schülerinnen und Schüler.

Es wurden Fragen nach der Arbeit und wie die Schülerinnen und Schüler gearbeitet haben weggelassen, dafür gaben die Lehrpersonen Auskunft über die Zusammenarbeit und Reintegration ihrer Schülerinnen und Schüler in die Klasse. Für die Interviews mit den Lehrpersonen wurden zwei Gruppen gebildet. Die Autorinnen teilten die Lehrpersonen in eine Dreier- und eine Vierergruppe ein. Bei den Erwachsenen ist es im Gegensatz zu den Kindern eher ungewöhnlich, wenn sie ihre Aussagen den anderen anpassen würden oder sich durch Antworten der Kollegen beeinflussen liessen. Schwieriger gestaltete sich die Terminfindung. Da die Belastung der Lehrpersonen sehr hoch ist, musste der Interviewtermin einige Male verschoben werden. Die Lehrpersonen zeigten sich dennoch bereit für das Interview, und gemeinsame Termine konnten gefunden werden. Die zwei Interviews dauerten je etwa eineinhalb Stunden. Der Zeitrahmen war lang, aber die Thematik über das Förderzentrum eröffnete auch Diskussionen allgemein über die Formen der Integration an der Schule Neuenhof.

6.1.3 Interview mit der Schulleitung

Ort Schulleitungsbüro, 7. April 2014 16.30 Uhr Dauer des Interviews ca. eine Stunde. Für die Schulleitung wurden die Fragen für das Leitfadenterview (siehe Anhang 15.5) entsprechend angepasst und mit den Auftragsfragen (siehe Kap. 2.1.1) ergänzt. Die Schulleitung zeigte deutlich ihre Wertschätzung gegenüber dem Pilotprojekt „Förderzentrum“ und würde auch weiterhin hinter diesem Förderangebot an ihrer Schule stehen.

6.2 Transkription der Interviews

Transkription (lat. trans-scribere = umschreiben) bedeutet das Übertragen einer Audio- oder Videoaufnahme in eine schriftliche Form. Ein Transkript entsteht immer durch das schlichte Abtippen des Aufgenommenen von Hand. Meist handelt es sich dabei um Gespräche, Interviews oder Diktate. (Dresing, Thorsten / Pehl, Thorsten: Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende. 5. Auflage. Marburg, 2013. Quelle: www.audiotranskription.de/praxisbuch (Datum des Downloads: 12. 04. 2014).

„Durch wörtliche Transkription wird eine vollständige Textfassung verbal erhobenen Materials hergestellt, was die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung bietet.“ (Mayring, P. 2002, S. 89).

Da es sich in unseren Interviews um die Aufzeichnung von sachlichen Informationen handelt, verfassten die Autorinnen die Volltranskription in Schriftsprache, obwohl die Interviews in Mundart durchgeführt wurden. In einfachen Transkripten liegt der Fokus auf einer guten Lesbarkeit und die Priorität auf dem Inhalt des Gesprächs. Folgende Regeln wurden bei der Transkription angewendet:

- Das Übersetzen von der Mundart in die Schriftsprache

- Zu nonverbalen Ereignissen wie z.B. Husten, Lachen werden keine Angaben festgehalten

Für eine ausführliche Auswertung ist das Transkribieren sehr aufwändig, aber doch unabdingbar. Im Anschluss an die Aufzeichnungen wurden die Interviews aller Beteiligten transkribiert und die Inhalte mit Zeilenzahlen versehen (vgl. Dresing et al., 2013).

Abschliessend soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass Interviews von allen Befragten Expertinnen und Experten als ein geeignetes methodisches Instrument angesehen wurde, um die alltägliche Lebenswelt von Kindern aus ihrer Sicht erfassen zu können. Für die Kinder eröffnet die Interviewsituation die Möglichkeit, Dinge gegenüber Erwachsenen zu verbalisieren, die sonst ungesagt bleiben und agiert werden müssen. (vgl. Heinzl 1997).

7 Auswertung der erhobenen Daten

Im folgenden Kapitel wird die Analyse der Daten genauer beschrieben. Nach der Durchführung der Interviews mit den einzelnen Gruppen wurden diese transkribiert. Anschliessend an die Transkription wurde das Datenmaterial in einem ersten Schritt mit deduktiver und in einem zweiten Schritt mit induktiver Kategorienbildung ergänzt.

7.1 Ergebnisse aus den Interviews mit den Schülerinnen und Schülern

Im folgenden Unterkapitel wird die Kategorienbildung genauer erläutert. Die Antworten aus den Interviews mit den Schülerinnen und Schülern wurden den einzelnen Kategorien zugeordnet und die Ergebnisse dargestellt. In einem letzten Schritt analysieren die Autorinnen die Ergebnisse aus den erhobenen Daten.

7.1.1 Kategorienbildung allgemein

Nach der Transkription des Interviews erfolgt die Analyse mit der Kategorienbildung. „Kategorien sind allgemeinere Begriffe oder Aussagen, mit denen das jeweilige Datenmaterial (z.B. Interviewaussagen) geordnet und beschrieben werden kann“ (Altrichter&Posch, 2007, S.186). Die einzelnen Kategorien, welche im Sinne der Fragestellung wichtig waren, wurden vorgängig formuliert. Diesen sogenannten Oberkategorien wurden Unterkategorien zugeteilt. Beide wurden in einem ersten Schritt auf deduktivem Weg erarbeitet. „Beim deduktiven Weg formulieren Forscherinnen und Forscher aufgrund ihres theoretischen Vorverständnisses, vor allem aufgrund ihrer Fragestellungen, Schlüsselbegriffe, mit denen das Datenmaterial auf einschlägige Stellen abgesucht wird“ (Altrichter&Posch 2007, S.195). Auf diese Schlüsselbegriffe hin suchten die Autorinnen alle Interviews ab. Ziel der Analyse ist laut Mayring, P. das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion ein überschaubares Korpus zu schaffen, das immer noch ein Abbild des Grundmaterials ist.

7.1.2 Antworten den verschiedenen Kategorien zuordnen

Bei der Durchsicht der transkribierten Interviews ordneten die Autorinnen die Inhalte den ausgewählten Kategorien zu. Einzelne Inhalte wurden von den Autorinnen als sehr zentral angesehen und deshalb speziell gewichtet und für die Beantwortung der Forschungsfrage farblich hervorgehoben. (siehe Tabellenausschnitt unten, grün markiert).

Verknüpfung FZ-Klasse	Wie war es für dich, wenn du nach 1-2 Lektionen wieder zurück in die Klasse gekommen bist?	-gut (4) -Wechsel kein Problem (1) -schwieriger Übergang (1)
------------------------------	--	--

Tabelle 2: Tabellenausschnitt Transkription, Interview SuS

7.1.3 Darstellung und Beschreibung der Schülerergebnisse

Die verschiedenen Kategorien werden im Folgenden aufgelistet und zum besseren Verständnis kurz definiert. Die drei Oberbegriffe, die das Leitfadeninterview strukturieren (siehe Kapitel 6), werden nochmals zur Unterteilung des Kategorienkatalogs gebraucht.

7.1.3.1 Was war?

Kriterien zur Auswahl der Schülerinnen und Schüler

Faktoren zur Auswahl der Schülerinnen und Schüler

Alle befragten Schülerinnen und Schüler geben an, ihre **Sachkompetenzen** erhöhen zu müssen. Drei Schülerinnen arbeiten im mathematischen Bereich, ein Schüler erweitert den **Wortschatz** und zwei Schülerinnen und Schüler sprechen von allgemeiner Wissenserweiterung. Für die Schülerinnen und Schüler gilt es, im Förderzentrum **Unterrichtsstoff aufzuarbeiten**.

Information Schülerinnen/Schüler-Lehrperson

Kommunikation zwischen Klassenlehrperson und Schülerinnen und Schüler betreffend Förderzentrum

Mit vier Schülerinnen und Schülern wird das Thema im Einzelsetting erörtert. Mit einem Schüler wird es in der Fördergruppe besprochen und bei einem anderen wird es in der ganzen Klasse thematisiert.

Fachkompetenz

Aufarbeitung von Lernstoff

Auffallend ist, dass von sechs ausgewerteten Interviews fünf Schülerinnen und Schüler Förderbedarf im Fach Mathematik aufweisen und nur einer arbeitet im sprachlichen Bereich.

Lernklima

Bedingungen, die sich förderlich auf das Lernen auswirken (1)

Die Schülerinnen und Schüler schätzen ein ruhiges und leises Arbeiten, welches ihnen ein hohes Mass an Konzentration ermöglicht. Im Weiteren wird das altersdurchmischte Lernen (s. Kap. 2.3.4) als positiv bewertet.

Rituale, Spiele, Atmosphäre

Bedingungen, die sich förderlich auf das Lernen auswirken (2)

Rituale: Die Schülerinnen und Schüler erwähnen den gemeinsamen Einstieg auf den Wippen. Weiter werden die Bewegungspausen z.B. auf dem Trampolin als förderlich eingestuft.

Spiele: Die Schülerinnen und Schüler erleben das spielerische Üben als hilfreich und motivierend, um den Lernstoff zu vertiefen.

Atmosphäre: Die Schülerinnen und Schüler setzen eine gute Atmosphäre mit Wohlfühlen und hoher Konzentrationsmöglichkeit in Verbindung.

Verknüpfung Förderzentrum-Klasse

Vom Förderzentrum zurück in die Klasse

Für die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler ist der Wechsel vom Förderzentrum in die Klasse zurück kein Problem. Ein Schüler empfindet es als eher schwierig.

7.1.3.2 Was ist?**Lernzuwachs**

Erhöhung der Sachkompetenz

Drei Schülerinnen und Schüler erwähnen, dass sie im Unterricht besser mitmachen und sich im mündlichen Unterricht beteiligen können. Bei zwei Schülerinnen und Schülern haben sich die schulischen Leistungen sogar verbessert. Zwei Schülerinnen und Schüler bestätigen, dass sie mit dem Niveau der Klasse mithalten können. Vier Schülerinnen und Schüler sind im mathematischen Lernen schneller geworden. Alle befragten Schülerinnen und Schüler bestätigen, dass sie dem Schulstoff in Mathematik/Sprache besser folgen können.

Selbstwert

Erhöhung der Sozialkompetenz

Alle Schülerinnen und Schüler sprechen von einer Erhöhung ihrer Zufriedenheit und von einer Motivationssteigerung. Die gewonnene Sicherheit im Umgang mit dem Schulstoff wird von zwei Schülerinnen und Schülern positiv erwähnt.

7.1.3.3 Was wird sein?**Lernumgebung**

Bedingungen, die sich förderlich auf das Lernen auswirken (3)

Die Schülerinnen und Schüler empfinden die Tipps und die Hilfestellung der Lehrpersonen im Förderzentrum als förderlich. Ebenfalls wird die Arbeit in der Kleingruppe als hilfreich eingestuft. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten gerne mit vielfältigem Übungsmaterial zur Vertiefung des Lernstoffes.

Erwartungen, Wünsche

Erwartungen und Wünsche an das Förderzentrum

Die Arbeit im Förderzentrum soll weiterhin spielerisches Lernen enthalten (vier Schülerinnen und Schüler) und mit gutem Übungsmaterial (vier Schülerinnen und Schüler) ergänzt werden. Alle Schülerinnen und Schüler sind der Meinung, dass das Förderzentrum als Zusatzangebot weitergeführt werden soll.

7.2 Ergebnisse aus den Interviews mit den Lehrpersonengruppen

Im folgenden Unterkapitel wird die Kategorienbildung genauer erläutert. Die Antworten aus den Interviews mit den Lehrpersonen wurden den einzelnen Kategorien zugeordnet und die Ergebnisse dargestellt. In einem letzten Schritt analysieren die Autorinnen die Ergebnisse aus den erhobenen Daten.

7.2.1 Kategorienbildung Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen

Es gibt nur wenige Unterscheidungen zwischen den Kategorien der Schülerinnen und Schüler und denen der Lehrpersonen. Fragen zum Lernklima und zu Ritualen, Lernspielen und der Atmosphäre fehlen. Da die Lehrpersonen nicht direkt im Förderzentrum arbeiten, können sie über das Lernklima im Förderzentrum nur wenig Auskunft geben. Im Zusammenhang mit dem zeitlichen Aufwand und der Zusammenarbeit mit der Lehrperson im Förderzentrum sind ihre Aussagen zentral und wichtig.

7.2.2 Antworten den verschiedenen Kategorien zuordnen

Bei der Durchsicht der transkribierten Interviews ordneten die Autorinnen die Inhalte den ausgewählten Kategorien zu. Einzelne Inhalte wurden von den Autorinnen als sehr zentral angesehen und deshalb speziell gewichtet und für die Beantwortung der Forschungsfrage farblich hervorgehoben. (siehe Tabellenausschnitt unten, grün markiert).

		<i>Start</i>	<i>Heute</i>
Verknüpfung FZ-Klasse	Wie war das für dich, die Schülerinnen und Schüler ein- bis zweimal pro Woche ins FZ zu schicken?	- aufwändig, -zeitaufwändig (2)	-automatisiert, eingespielt(3) -entlastend(3)

		-mühsam (2) -chaotisch (1)	-unterstützend (2)
--	--	-------------------------------	--------------------

Tabelle 3: Tabellenausschnitt Transkription, Interview LP

7.2.3 Darstellung und Beschreibung der Ergebnisse

Die Ergebnisse werden in den folgenden Kapiteln dargestellt und beschrieben. Es wird dabei den drei Themenbereichen (s. Kapitel 6) Rechnung getragen.

7.2.3.1 Was war?

Kriterien zur Auswahl der Schülerinnen und Schüler

Faktoren zur Auswahl der Schülerinnen und Schüler

Die Lehrpersonen haben die Schülerinnen und Schüler nach folgenden drei Kriterien ausgewählt: Als Hauptkriterium erachten sie die Leistungen in Mathematik und Sprache. Weiter stützen sie ihre Auswahl auf Beobachtungen, auch im Sozialverhalten. Eine Lehrperson hat sich mit der Schulischen Heilpädagogin in ihrer Klasse ausgetauscht, um, eine zusätzliche Einschätzung zu erhalten und dann die Schülerinnen und Schüler zu bestimmen.

Information Schülerinnen Schüler-Lehrperson

Kommunikation zwischen Lehrperson und Schülerinnen und Schülern

Fünf Lehrpersonen haben die ganze Klasse informiert betreffend der Schülerinnen und Schüler, welche das Förderzentrum besuchen. Zwei Lehrpersonen haben das persönliche Gespräch mit den einzelnen Schülerinnen und Schülern vorgezogen.

Fachkompetenz

Lernstoff auf- und neu erarbeiten

Drei Lehrpersonen haben in der Halbklassen den aktuellen Lernstoff im Förderzentrum erarbeiten und vertiefen lassen. Vier Lehrpersonen sehen vordergründig die Arbeit im individuellen Förderbereich der Schülerinnen und Schüler als wichtig an.

Verknüpfung Förderzentrum-Klasse

Vom Förderzentrum zurück in die Klasse

Für die Lehrpersonen war die Startphase des Förderzentrums sehr zeitaufwändig, mühsam und chaotisch. Heute hat sich ihrer Meinung nach der ganze Ablauf automatisiert und eingespielt. Die Mehrheit der befragten Lehrpersonen sieht das Angebot des Förderzentrums im Wochenalltag als entlastend, integrierend und unterstützend an.

Zeitlicher Aufwand

Zeitlicher Mehraufwand pro Woche im Zusammenhang mit dem Förderzentrum

Für vier Lehrpersonen wird der zeitliche Aufwand pro Woche auf 15-20 Minuten eingeschätzt. Drei Lehrpersonen geben als zeitliche Wochenbelastung 30 Minuten an.

Zusammenarbeit Lehrperson-Förderzentrum Lehrperson

Kommunikation zwischen Klassenlehrperson und der Lehrperson im Förderzentrum

Vier Lehrpersonen tauschen sich per Mail oder mündlich mit der Lehrperson im Förderzentrum aus und sehen diese Art der Kommunikation als unkompliziert an. Drei Lehrpersonen schätzen den spontanen Austausch, der sich vor oder nach den Lektionen anbietet. Eine Lehrperson hat eine wöchentliche Besprechungszeit definiert.

7.2.3.2 Was ist?

Lernzuwachs

Erhöhung der Fachkompetenz

Sechs Lehrpersonen beobachteten die Schülerinnen und Schüler aus dem Förderzentrum als sicherer und motivierter im Umgang mit den Anforderungen der Klasse. In Mathematik und Sprache haben sich die Leistungen verbessert, bestätigen fünf Lehrpersonen. Zwei Lehrpersonen sehen eine Erhöhung der Sozialkompetenz der Schülerinnen und Schüler aus dem Förderzentrum. Vier von sieben Lehrpersonen finden, dass die Schülerinnen und Schüler dank des Förderzentrums den Lernzielen der Klasse jetzt folgen können. Drei Lehrpersonen sehen es nur als teilweise gelungen an.

Selbstwert

Erhöhung der Sozialkompetenz

Für alle Lehrpersonen ist es auffallend, wie sich das Selbstvertrauen und die Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler aus dem Förderzentrum erhöht haben. Eine Lehrperson erwähnt sogar die bessere Integration der Schülerinnen und Schüler im Klassenverband.

7.2.3.3 Was wird sein?

Erwartungen und Wünsche

Erwartungen und Wünsche an das Förderzentrum

Alle befragten Lehrpersonen befürworten die Weiterführung und Institutionalisierung eines Förderzentrums. Sie sehen das Förderzentrum als bereichernde Unterstützungsmassnahme. Zusätzlich wünschen die Lehrpersonen ein zeitliches Gefäss für den regelmässigen Austausch zwischen allen Beteiligten. Einen Einblick in die Arbeit der Schülerinnen und Schüler im Förderzentrum erachten die Lehrpersonen als unterstützend und hilfreich, um auf die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler eingehen zu können.

7.3 Ergebnisse aus dem Interview mit der Schulleitung

Das Interview der Schulleitungsmitglieder unterscheidet sich wesentlich zu den Interviews mit den Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern. Die Schulleitung als nicht direkt Betroffene zu befragen, war für die Autorinnen aus folgenden Gründen wichtig. Die Schulleitung ist Auftraggeber für diese Forschungsarbeit und betreut die Konzeptarbeit des Förderzentrums. Sie bringt eine Aussenperspektive mit, die sie auch gegenüber der Schulpflege vertritt. Nach der Evaluation der Forschungsergebnisse aus der Masterarbeit fällt die Schulpflege auf Empfehlung der Schulleitung den strategischen Entscheid für die eventuelle Weiterführung des Förderzentrums auf der Primarstufe.

7.3.1 Kategorienbildung Schulleitung

Aufgrund der Fragestellung haben die Autorinnen die erhobenen Daten auf wenige Kategorien reduziert. Die Kategorien wurden im Hinblick auf den Integrationsgedanken und die Erwartungen der Schulleitung definiert.

7.3.2 Darstellung und Beschreibung der Ergebnisse

Die Ergebnisse werden in den folgenden Kapiteln dargestellt und beschrieben. Es wird dabei den drei Themenbereichen (siehe 6) Rechnung getragen.

7.3.2.1 Was war?

Integration

Integration des Förderzentrums in den schulischen Alltag von Neuenhof

Die Schulleitung bewertet die Integration des Förderzentrums in den Alltag als sehr gut gelungen. Das Angebot des Förderzentrums auf der Primarstufe scheint ihnen weiter entwickelt als jenes auf der Oberstufe. Die Form des Förderzentrums als eine zusätzliche Ressource im sonderpädagogischen Angebot erachten sie als positiv und deshalb auch weiterführbar.

Zudem sehen sie das Förderzentrum als einen guten Übergangsort für Schülerinnen und Schüler mit grossen Verhaltensauffälligkeiten, die kurzfristig einen Platz ausserhalb des Klassenverbandes brauchen. Das Förderzentrum bietet in ihren Augen auch eine grosse Entlastung im schulischen Alltag der Lehrpersonen.

Feedback

Rückmeldungen von Lehrpersonen, Eltern und der Schulpflege

Die Lehrpersonen geben betreffend Förderzentrum positive Rückmeldungen. Lehrpersonen und Eltern sehen das Förderzentrum als Ort der Förderung für alle Kinder, vom hochbegabten bis zum lernschwachen Schüler. Für die Schulpflege leistet das Förderzentrum einen wichtigen Schritt in der Schulentwicklungsarbeit.

7.3.2.2 Was ist?**Integration**

Umgang mit der Heterogenität

Vom Kanton werden verschiedene Formen der integrativen Beschulung empfohlen. Laut Schulleitung unterstützt das Förderzentrum in Neuenhof die integrative und individuelle Förderung jedes einzelnen Schülers und entspricht als zusätzliches Angebot der grossen kulturellen Vielfalt der Schule. In ihren Augen wird im Förderzentrum die Heterogenität positiv umgesetzt und könnte sogar als Wegbereiter für die Arbeit in den Klassen dienen. Die Schulleitung sieht das Förderzentrum trotz separativer Lernarrangements nicht im Widerspruch zum integrativen Gedanken, welche die Schule Neuenhof weiter verfolgt. Die Schulleitung sieht das Förderzentrum als Chance den Umgang mit der Heterogenität konstruktiv umzusetzen.

Stellenwert des Förderangebotes

Förderzentrum als zusätzliche Ressource im Förderangebot

Laut Aussage der Schulleitung hat das Förderzentrum einen sehr hohen Stellenwert im Förderangebot der Schule Neuenhof. Die Schulleitung wird das Projekt weiterhin beobachten und unterstützt die Weiterführung des Förderzentrums.

7.3.2.3 Was wird sein?

Erwartungen

Erwartungen an das Förderzentrum

Das Konzept des Förderzentrums entspricht voll und ganz den Vorstellungen der Schulleitung. Der Umgang mit den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler sowie die Förderung werden optimal umgesetzt.

Die Schulleitung hält sich an die Empfehlung der Steuergruppe und befürwortet die Weiterführung des Förderzentrums.

Zusatzlektionen

Verwendung von Zusatzlektionen für Schulen mit erheblicher sozialer Belastung

Laut Aussage der Schulleitung sind ein Teil der Zusatzlektionen, welche dem Förderzentrums zugesprochen wurden, sinnvoll eingesetzt. Die Schulleitung bedauert aber, dass die Stunden im Förderzentrum nicht mit dem Lohn einer Schulischen Heilpädagogin abgegolten werden können. Die Einsetzung einer Schulischen Heilpädagogin im Förderzentrum ist für die Schulleitung äusserst wünschenswert.

8 Interpretation der Forschungsergebnisse und Gegenüberstellung mit der Theorie

Im folgenden Kapitel werden die analysierten Daten interpretiert. Im Weiteren werden diese Daten in Bezug zur Theorie gestellt und in einer Zusammenfassung tabellarisch dargestellt.

8.1 Interpretation der Interviewergebnisse Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen

Nach der Darstellung und Beschreibung der Ergebnisse aus den Interviews im Kapitel 7 waren für die Autorinnen die drei Bereiche (Was war? Was ist? Was wird sein?) nicht mehr relevant. Mit der Auswertung der Ergebnisse schälten sich drei neue Dimensionen heraus, die inhaltlich mehr Auskunft über das Förderzentrum und der Schülerinnen und Schüler gab.

Drei Dimensionen:

1. Zusammenarbeit mit dem Förderzentrum
2. Lerninhalte
3. Gewinn/Nutzen

Die Interviewergebnisse werden diesen drei Dimensionen zugeordnet, interpretiert und mit der Theorie verknüpft. Die einzelnen Kategorien werden diesen neu gefundenen Dimensionen zugeteilt.

Dabei haben die Autorinnen festgestellt, dass sich die Aussagen der Schülerinnen und Schüler und der Lehrpersonen in diesen drei Dimensionen zusammenfassend interpretieren lassen. Die Autorinnen haben übereinstimmende Aussagen in den verschiedenen Interviews mit den Schülerinnen und Schülern und den Lehrpersonen gefunden. Für die Interpretation der Forschungsergebnisse werden im Kapitel 8 die Interviewdaten beider Gruppen (Schülerinnen & Schüler und Lehrpersonen) zusammen interpretiert.

8.1.1 Zusammenarbeit mit dem Förderzentrum

Die Zusammenarbeit wird nach folgenden Aspekten interpretiert und diskutiert:

Kriterien zur Auswahl der Schülerinnen und Schüler, Information Schülerinnen und Schüler-Lehrperson, Verknüpfung FZ-Klasse, Feedback Lehrperson -Schülerinnen und Schüler

8.1.1.1 Kriterien zur Auswahl der Schülerinnen und Schüler

Die Lehrpersonen haben verschiedene Kriterien zur Auswahl der Schülerinnen und Schüler angeschaut. In der Klasse ist es wichtig, die Kinder ganzheitlich zu erfassen, um möglichst viele verschiedene Einschätzungen zu gewinnen. Dabei sind Beobachtungen der Schülerinnen und Schüler zentral. Bei der Beobachtung wird eine Auswahl getroffen, was beobachtet werden soll. Dies kann von Lektion zu Lektion wieder neu angepasst werden, damit die gesammelten Daten aussagekräftig sind (vgl. Altrichter&Posch, 2007). Es wird auch beobachtet, ob bei gewissen Schülerinnen und Schülern eine Förderung in kleinerem Rahmen (Kleingruppe) mehr bringt als im Klassenverband.

Dazu kommen die Leistungen der Schülerinnen und Schüler in den Kernfächern. Laut den Aussagen der Lehrpersonen ist die Mathematik ein Fach, das vielen Kindern Mühe macht.

„Ich habe in meiner Klasse auffallend viele Schülerinnen und Schüler mit mathematischen Problemen.“

(Interview Lehrpersonen, 2014)

Neben der Mathematik wird auch die Sprache näher betrachtet. Die Leistungen aus diesen beiden Fächern geben Auskunft über den Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler im Klassenverband.

Der Austausch mit Fachpersonen ist ein wichtiger weiterer Bestandteil in der Reihe der Kriterien, die zu speziellen Fördermassnahmen von Schülerinnen und Schülern führen.

„Ich habe mich bei der Auswahl auch an die zuständige Schulische Heilpädagogin gewandt und das mit ihr besprochen.“

(Interview Lehrpersonen, 2014)

An der Schule Neuenhof sind seit diesem Schuljahr fixe Gefässe für den Austausch festgelegt worden. Die Schulleitung hat dies festgelegt. Die Zusammenarbeit unter den Lehrpersonen wird so weiter gefördert. Die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen des Förderzentrums ist noch neu und bedarf noch mehr zeitlicher Ressourcen. Aus den Interviews ging aber hervor, dass es der Wunsch von den Lehrpersonen ist, regelmässige Austauschgefässe festzulegen.

Nach all diesen Vorarbeiten kann mit diesen gewonnenen Daten die Zuteilung ins Förderzentrum erfolgen und für die Schülerin und den Schüler kann der Förderplan zusammengestellt werden.

8.1.1.2 Information Schülerinnen und Schüler- Lehrperson

Das persönliche Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern ist ein wichtiger Bestandteil vom Unterricht. Im Gespräch lernt die Lehrperson die Schülerin und den Schüler kennen, die

Schwierigkeiten und auch Erfolge können besprochen werden. Das gegenseitige Vertrauen ist dabei sehr wichtig.

„Die Lehrperson hat mir gesagt, was ich im Förderzentrum lernen und vertiefen soll. Ich wollte dort hingehen.“

(Interview Schülerinnen und Schüler, 2014)

Die Information in der Klasse ist eine andere Möglichkeit, über gewisse Themen zu sprechen. Die Schülerinnen und Schüler sind dafür offen, wenn sie sich in der Klasse wohl fühlen. Sie erleben dann das Lernen ausserhalb des Klassenverbands nicht als Strafe, sondern als zusätzliche Unterstützung. Die zusätzliche Förderung wird als gewinnbringend empfunden und kann für die Lehrperson auch entlastend wirken.

Die befragten Lehrpersonen haben verschieden informiert, im Einzelgespräch, im Gruppengespräch oder im Klassenverband. Für alle Lehrpersonen ist es aber von grosser Notwendigkeit, das Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern zu suchen, um ihnen die Fördermassnahmen genau zu erklären.

8.1.1.3 Verknüpfung FZ-Klasse

Mit dem Start des Förderzentrums kam es auch zu Schwierigkeiten in der Organisation für die Lehrpersonen. Der Wochenalltag war durch das Kommen und Gehen der Schülerinnen und Schüler gestört und führte zu Stundenplanschwierigkeiten.

„Zu Beginn war es oft mühsam, wenn die Schülerinnen und Schüler vom Förderzentrum zurückkamen. Es kam zu häufigen Störungen in der Klasse.“

(Interview Lehrpersonen, 2014)

Jetzt ist es für alle Lehrpersonen zum Alltag geworden und die Schülerinnen und Schüler helfen mit, an ihren speziellen Stundenplan zu denken.

Wenn sich eine Lehrperson mit ihrer Klasse offen zeigt, findet der Wechsel vom Förderzentrum in die Klasse und umgekehrt ohne Probleme statt. Die Schülerinnen und Schüler sind für den Ablauf ihres Wochenplans selber verantwortlich und zeigen vermehrt Selbstständigkeit in ihrem Lernplan. Für die befragten Lehrpersonen bedeutet das Förderzentrum inzwischen eine grosse Unterstützung und Entlastung in ihrem Berufsalltag. Wenn sich das Team von Lehrperson und FZ-Lehrpersonen offen zeigt, kann eine gemeinsame Entwicklung stattfinden. Die Einstellung gegenüber dem Angebot Förderzentrum spielt dabei eine grosse Rolle.

„Ich fühle mich unterstützt und die Arbeit im Förderzentrum entlastet den schulischen Alltag.“

(Interview Lehrpersonen, 2014)

Beide Seiten müssen den Fördergedanken im Vordergrund behalten und für die Schülerinnen und Schüler den besten möglichen Weg aufgleisen. Mit diesen Voraussetzungen kann der Wechsel vom Förderzentrum in die Klasse und umgekehrt gut funktionieren.

Einen anderen Aspekt sehen die befragten Lehrpersonen in der Verknüpfung mit dem Schulstoff. Dies braucht Offenheit der Lehrperson, in ihren Unterricht und die damit verbundene Vorbereitung Einblick zu gewähren. Wiederum ist die Zusammenarbeit mit den FZ-Lehrpersonen gefragt, damit gemeinsame Stoffpläne erstellt werden können. Es braucht Flexibilität der Lehrpersonen, um die Stofffülle einzugrenzen und Themenkreise zuzuordnen. Hier sehen die Lehrpersonen noch Entwicklungsbedarf, und es braucht sicher auch noch Zeit, bis sich ein neues Projekt, wie das Förderzentrum eingespielt hat.

8.1.1.4 Feedback

Eine gute Feedbackkultur bedeutet Gelungenes wahrnehmen und äussern, Kritik konstruktiv äussern und ein Klima gegenseitigen Vertrauens aufzubauen. Diese Voraussetzungen gehören zu einem guten Unterricht und einer guten Feedbackkultur. Die Schülerinnen und Schüler lernen, sich über verschiedene Aspekte ihres Schulalltags auszutauschen und auch Verbesserungsvorschläge zu formulieren. In dieser Hinsicht brauchen die Schülerinnen und Schüler noch Unterstützung. Obwohl für die Schülerinnen und Schüler das Förderzentrum zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist, können einige der befragten Schülerinnen und Schüler keine spezifischen Rückmeldungen machen. Sie wirken, laut den Aussagen der Lehrpersonen selbstständiger, zufriedener und ausgeglichener, können aber ihr Lernen nicht genügend reflektieren. Hier braucht es eine gut geführte Gesprächskultur, um über Gelungenes zu sprechen, aber auch Kritisches konstruktiv zu äussern. Eine positive Gesprächskultur ermöglicht einen guten Austausch zwischen Lehrperson und Schülerinnen und Schüler und lässt differenzierte Rückmeldungen zu.

„Die Schülerinnen und Schüler geben keine grossen Rückmeldungen.“

„Die Schülerinnen und Schüler geben keine spezifischen Rückmeldungen.“

(Interview Lehrpersonen, 2014)

Bei zwei Klassen findet ein reger Austausch statt.

„Die Schülerinnen und Schüler kommen zurück und geben Rückmeldung, erzählen von Aha-

Erlebnissen.“

Die Schülerinnen und Schüler kommen gelöst und happy zurück und erzählen bereitwillig, woran sie gearbeitet haben und wo sie grosse Hilfe brauchten.“

(Interview Lehrpersonen, 2014)

Die Auswertung der Interviews mit den Lehrpersonen zeigt auf, dass in gewissen Klassen schon eine gute Feedbackkultur vorherrscht, andere Klassen zeigen in diesem Bereich noch Entwicklungsbedarf.

8.1.2 Lerninhalte

Im Förderzentrum werden Schülerinnen und Schüler aufgenommen und angemeldet, welche in den Kernfächern Mathematik und Sprache Defizite aufweisen. Die Lehrperson gibt den Schülerinnen und Schülern Arbeit mit und bespricht das vorgängig mit den Lehrpersonen des Förderzentrums.

„Manchmal gebe ich den einzelnen Schülerinnen und Schülern etwas mit, was noch fertig bearbeitet werden muss und wo sie noch Probleme haben.“ „Ich gebe den Schülerinnen und Schülern manchmal etwas mit oder die Schülerinnen und Schüler nehmen selbständig eine Arbeit mit, bei welcher sie alleine nicht weiterkommen.“ „Wir geben die Thematik bekannt, an welcher gearbeitet werden sollte. Im Moment sind das Schreibanlässe, bei welchen die Schülerinnen und Schüler anstehen.“

(Interview Lehrpersonen, 2014)

Ebenfalls verbringen Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten eine bestimmte Zeit im Förderzentrum und arbeiten dort in kleinem Rahmen an ihrem Schulstoff. Diese Schülerinnen und Schüler kommen ohne grosse Voranmeldung ins Förderzentrum (vgl. Konzept Förderzentrum Anhang). Laut Aussage einer Lehrperson bringt diese Möglichkeit auch der Klasse etwas.

„Das Klassenklima hat sich verbessert, da die verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schüler nicht mehr immer anwesend sind. Diese Schülerinnen und Schüler sind auf einem guten Weg und sie haben kleine Schritte gemacht.“

Laut Aussagen der interviewten Lehrpersonen ist der Lernzuwachs der Schülerinnen und Schüler mehrheitlich erhöht worden, was sich in deren Noten ablesen lässt.

„Die Schülerinnen und Schüler haben profitiert. Die Förderung in der Kleingruppe wirkt sich positiv auf den Lernzuwachs aus“.

(Interview Lehrpersonen, 2014)

Aus den Interviews der Schülerinnen und Schüler wurde ebenfalls der Lernzuwachs positiv bewertet.

„Ich habe eine Menge mehr gelernt. Bin besser in Mathematik und Sprache geworden. Ich habe ruhig gearbeitet und es war leise. Ich konnte mit anderen Kindern lernen auch aus anderen Klassen“.

(Interview Schülerinnen und Schüler, 2014)

„Ich weiss mehr Dinge übers Rechnen, welche ich vorher nicht gewusst hatte. Ich kann schneller rechnen“.

(Interview Schülerinnen und Schüler, 2014)

"Ich kann dank dem Förderzentrum schneller rechnen, auch die Hausaufgaben gelingen mir nun besser und ich habe oft keine Fehler mehr“.

(Interview Schülerinnen und Schüler, 2014)

Mehrheitlich sehen die Schülerinnen und Schüler auch eine Verbesserung der Leistungen im Klassenverband.

„Mir hat geholfen, dass ich im Förderzentrum war. Die Lehrpersonen geben mir jetzt auch schwere, normale Aufgaben. Jetzt kann ich wie die anderen arbeiten. Ich fühle mich nun wohl in der Klasse“.

(Interview Schülerinnen und Schüler, 2014).

Um die Lerninhalte erreichen zu können, sei das im Klassenverband oder im Förderzentrum, sind verschiedene Faktoren für die Schülerinnen und Schüler massgebend. Im Besonderen nehmen die Autorinnen Bezug auf das Lernklima, die Arbeit mit Lernumgebungen und verknüpfen dies mit den Aussagen aus den Interviews mit den Schülerinnen und Schülern.

8.1.2.1 Lernklima

Mit dem Begriff Klima bzw. Unterrichtsklima wird die Qualität der Beziehungen zwischen Lehrer-Schüler und Schüler-Schüler verstanden. Das richtige Klima soll dazu beitragen um den besten Lernerfolg zu erzielen (Meyer, 2005, S. 47).

„Es hilft einem, ich erzähle, dass mir das Förderzentrum viel gebracht hat. Dass man sich dort wohl fühlt, Vertrauen bekommt. Es ist auch lustig da. Wir haben viel Spass miteinander. Das Lachen hilft,

damit es nicht langweilig wird.“

(Interview Schülerinnen und Schüler 2014)

„Es muss leise sein, damit ich nicht abgelenkt werde. Hier ist es ruhig. Es muss eine gute Stimmung sein. Und ich werde gerne gelobt, das tut mir gut.“

(Interview Schülerinnen und Schüler 2014)

Ein positives Unterrichtsklima ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für einen motivierenden Unterricht bereits in der Schuleingangsstufe. Positiv ist es vor allem dann, wenn sich Schülerinnen und Schüler und Lehrperson in gegenseitiger Wertschätzung begegnen, wenn ein gutes soziales Klima herrscht, in dem positive Erfahrungen gemacht werden können.

Für den Unterricht gilt es als Lehrperson folgende 5 wichtige Punkte zu beachten, um die Lernmotivation der Schülerinnen und Schüler aufrecht zu erhalten und sie zu festigen:

- Teilerfolge anerkennen
- Die Schülerinnen und Schüler durch Lob und Ermutigung unterstützen
- Hilfen durch Feedback, Korrektur, Impulse und Lernhilfen ermöglichen
- Geeignete Lernpartner zuweisen
- Emotionale Stützung, Verhinderung von Ängsten usw.

(vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Lernmotivation>, Zugriff am 16. April 2014)

8.1.2.2 Selbstvertrauens- und Selbstwirksamkeitskonzepte

Ein starkes Selbstvertrauen erhöht die Lernbereitschaft und –fähigkeit. Die Schülerinnen neigen eher dazu, die eigenen Fähigkeiten zu unterschätzen und nicht in den Vordergrund zu stellen. Sie haben ein gering entwickeltes Selbstwirksamkeitskonzept.

8.1.2.3 Selbst- und Fremdeinschätzungen

Die meisten Lehrerinnen und Lehrer gehen davon aus, dass ihr Verhältnis zu den Schülern ein gutes ist. Das ist aber meistens eine Selbsteinschätzung der Lehrer, und Schülerurteile weichen häufig davon ab (vgl. Meyer, 2005, S. 47f).

Auch eine Studie von Christi Bergin (University of Missouri) im Jahr 2009 wies nach, dass Studentinnen und Studenten und Schülerinnen und Schüler, die eine positive Bindung zum Unterrichtenden hatten, in Prüfungsarbeiten deutlich besser abschnitten als solche, denen eine solche Bindung fehlte. Offensichtlich führt ein hoher Wohlfühlfaktor beim Lernen zu einer besseren Leistung, was auch im Arbeitsleben und für Menschen als soziale Wesen allgemein gilt.

Im Förderzentrum wird darauf geschaut, dass das Lernklima für alle Schülerinnen und Schüler fördernd und motivierend ist.

8.1.2.4 Lernumgebung

Eine Lernumgebung umfasst alle von der Lehrperson arrangierten Problemstellungen, die dazu gehörenden Hilfsmittel und die verschiedensten Angebote von Übungsmöglichkeiten. Lernumgebungen müssen so gestaltet werden, dass die Schülerinnen und Schüler sie selbstständig nutzen können und ihrem Wissenstand und ihrem Lerntempo angepasst arbeiten können. Die Lehrperson ist ein Teil dieser Lernumgebung und gibt „Inputs“, korrigiert und stellt ihr Wissen bei Bedarf zur Verfügung (vgl. Lienhard-Tuggener, Joller-Graf, Mettauer Szaday 2011, S. 59).

„Gut, mit Geld habe ich viel gearbeitet. Das hilft mir und bringt mich weiter“.

(Interview Schülerinnen und Schüler 2014)

Eine Lernumgebung muss auf die Heterogenität der Klasse oder hier im Förderzentrum der Kleingruppe eingehen und die Aufgaben auf mindestens drei Niveaus anbieten (Binnendifferenzierung). Es gibt zwar keine Studie, die wissenschaftlich belegt, dass genau diese Zahl massgebend ist. Aber das Angebot auf drei verschiedenen Niveaus ist für die Lehrperson im Alltag leistbar und sie sprechen die unterschiedlichen Kompetenzen der Lernenden an. Zudem kann jedes dieser Niveaus in der individuellen Vermittlung noch variiert werden und so noch besser an einzelne Schülerinnen und Schüler angepasst werden (vgl. ebenda, S. 68).

Grundsätzlich basiert eine Lernumgebung auf Zielen, die durch den Lehrplan vorgegeben sind. Es ist aber speziell in sehr heterogenen Klassen nicht so, dass diese Ziele für alle Schülerinnen und Schüler gleichermassen passen. Wenn bei Bedarf die Anpassungen auf Seiten der Lernumgebung noch weiter gehen müssen und für einzelne Schülerinnen und Schüler nochmals variiert werden, spricht man von der Individualisierung. Wo die Möglichkeiten einer Anpassung auf Seiten der Lernumgebung ausgeschöpft sind, werden die jeweiligen Schülerinnen und Schüler entweder von einem Lernpartner, von der Lehrperson oder wie hier im Förderzentrum weiter unterstützt.

8.1.2.5 Spiele, Rituale

Rituale im Unterricht helfen Struktur und verbindliche Regeln zu schaffen. In einer Welt der Unverbindlichkeit sind verlässliche Momente hilfreich und oft wegweisend. Im Ritual stärken wir den gegenseitigen Respekt und das Bewusstsein, etwas Verbindendes zu tun, das uns zu Ruhe und Konzentration verhilft. Ebenso erhöht es die Bereitschaft, auf das geplante Lernfeld einzusteigen (http://www.reli.ch/uploads/media/Schweizer_Rituale_im_Unterricht_RL_4-07.pdf).

„Ja, ich möchte, dass das Förderzentrum grösser wird, mehr Platz hat. Ich möchte, dass wir immer wieder auf die Hölzer stehen und dort Malrechnen üben. Ich möchte mehr spielerisch lernen.“

(Interview Schülerinnen und Schüler 2014)

„Wenn wir mit der Arbeit fertig waren, durften wir spielen. Ich werde gerne belohnt.“

(Interview Schülerinnen und Schüler 2014)

„Ich möchte wieder ins Förderzentrum gehen. Es macht Spass und es ist schön. Wir machen Mathespiele. Ich kann auch etwas sagen.“

(Interview Schülerinnen und Schüler 2014)

„Wir sind zuerst auf die Hölzchen gestanden und mussten erzählen, was wir z.B. am Wochenende gemacht hatten. Dann hat uns die Lehrperson erklärt, was wir heute arbeiten und dann haben wir angefangen“.

(Interview Schülerinnen und Schüler 2014)

Laut Meyer, Hilbert (2013) ermöglicht das Spiel aktives und kreatives und selbständiges Lernen. Dadurch kann die Lernbereitschaft erhöht werden und es ist abwechslungsreich. Die spielerische Lernweise ist eine Tätigkeit, denen die Schülerinnen und Schüler mehr Aufmerksamkeit schenken. Sie sind mehr bei der Sache, weil ihnen diese Lernmethode meist mehr Spass macht.

Das Spiel fördert die Intensivierung des Lernprozesses. Einmal dadurch, dass die Schülerinnen und Schüler durch den handlungs- und/oder produktorientierten Unterricht selbst tätig werden und so ein besserer Lernerfolg erzielt werden kann. Ein weiteres Argument für das Spiel ist, dass öfters Wiederholungen stattfinden, welche eine Festigung des Lernstoffes ermöglichen.

8.1.3 Gewinn, Nutzen

Der Nutzen wird nach folgenden Aspekten interpretiert und diskutiert:

Lernzuwachs, Selbstwert/Erfolg, Zusammenarbeit Lehrperson -FZ, Integration

8.1.3.1 Lernzuwachs

Beim Lernzuwachs stellt sich die Frage, was haben die Schülerin und der Schüler dazugelernt? Was haben die Schülerin und der Schüler an Lernstoff aufgenommen und zu ihrem/seinem Wissen machen können?

Alle Schülerinnen und Schüler geben an, Fortschritte in Mathematik und Sprache gemacht zu haben. Sie erwähnen verschiedene Aspekte, die zum besseren Lernen führen, sei es gutes Arbeitsmaterial, vielfältiges Übungsmaterial und Spiele, die ihnen das Lernen erleichtern. Im Kapitel 8.1.2 **Spiele** wird noch näher darauf eingegangen.

„Jetzt kann ich dank dem Förderzentrum schneller rechnen.“

„Ich habe einen grösseren Wortschatz.“

(Interview Schülerinnen und Schüler, 2014)

Die Lehrpersonen erwähnen auch die gewonnene Sicherheit im Umgang mit dem Stoff. Laut den Aussagen der Lehrpersonen kennen die Schülerinnen und Schüler ihre Problematik, kennen aber einen Weg, die Aufgabe anzugehen.

„Chance, auch eine Thematik langsam angehen zu können. Weniger Angst, dass sie nicht folgen können.“

(Interview Lehrpersonen, 2014)

8.1.3.2 Selbstwert/Erfolg/Motivation

Alle befragten Schülerinnen und Schüler geben an, sich besser zu fühlen und auch mehr Selbstvertrauen zu haben. Die Lehrpersonen bestätigen das auch. Das nötige Selbstvertrauen von Schülerinnen und Schülern führt dazu, dass sie besser lernen können und bereit sind, sich mit der Materie in der Schule auseinanderzusetzen. Ganz eng ineinander fließen die Begriffe Selbstwert, Erfolg und Motivation. Die Schülerinnen und Schüler reagieren sehr sensibel auf Misserfolge und sind dann schnell demotiviert. Ist die Motivation für den Lerngegenstand geweckt, wird das Lernen leichter und anschliessend können sich Erfolge vermehrt einstellen.

„Meine Lehrerin ist mit mir zufrieden. Sie meint, dass ich es gut mache.“

„Ich fühle mich sicherer und kann auch fragen, wenn ich etwas nicht verstehe.“

(Interview Schülerinnen und Schüler, 2014)

Das Vertrauen zwischen Lehrperson und Schülerinnen und Schüler fördert die Motivation, indem die Schülerin und der Schüler sich sicher sind, dass Fragen an die Lehrperson zum Lernen von neuem Stoff dazugehören und helfen, sich in der Stofffülle zurechtzufinden. Zudem geben die Lehrpersonen positive Rückmeldungen an die Schülerinnen und Schüler aus dem Förderzentrum, dies widerspiegelt die Wertschätzung der Lehrperson gegenüber den Schülerinnen und Schülern.

„Das Selbstvertrauen wurde massiv gestärkt, und sie können sich im Klassenverband gut behaupten.“

„Auch bei meinen Schülerinnen und Schülern ist die neu gewonnene Selbstständigkeit spürbar.“

(Interview Lehrpersonen, 2014)

Motivation und Selbstwert hängen eng zusammen und können auch ausschlaggebend für schulischen Erfolg sein. Wichtig erscheinen den Lehrpersonen nicht in erster Linie der Erfolg in den Leistungen, sondern die Selbstständigkeit im Lernen und das Selbstvertrauen, das die Schülerinnen und Schüler durch die Unterstützung im Förderzentrum gelernt haben.

8.1.3.3 Zusammenarbeit Lehrperson - FZ

Für die Mehrheit der befragten Lehrpersonen ist die Entlastung durch das Förderzentrum spürbar. Sie fühlen sich in ihrem Berufsauftrag gestützt und getragen. Gewinnbringend bezeichnen zwei Lehrpersonen den Austausch mit der Lehrperson im Förderzentrum. Für die anderen Lehrpersonen fehlt ein Gefäss für den regelmässigen Austausch.

„Die Entlastung ist spürbar.“

(Interview Lehrpersonen, 2014)

Die verschiedenen Formen des Austausches werden beschrieben und diskutiert, anhand der Interviewaussagen.

„Wir haben uns vor allem per **Mail** ausgetauscht, ich habe den Wochenplan geschickt und habe mich auch persönlich mit der Lehrperson im FZ ausgetauscht.“

„Ich habe vor allem per **Mail** ausgetauscht.“

„Wir haben eine **wöchentliche Besprechungszeit**, in der der Stoff definiert wurde.“

„Der Austausch ist zum Teil auch aufwändig, weil auch die Schulische Heilpädagogin noch in der Klasse ist und auch da ein Austausch stattfinden muss. Zu diesem Punkt gibt es sicher ein Verbesserungspotential.“

„Der Austausch ist sicher noch ausbaufähig. Mir fehlt der Austausch über die Fortschritte der

Schülerinnen und Schüler.“

„Die grosse Schule mit den zahlreichen Schulhäusern verunmöglicht einen **spontanen Austausch**.“

(Interview Lehrpersonen, 2014)

Aus den Interviews geht hervor, dass die Lehrpersonen unterschiedliche Meinungen zum Austausch vertreten. Für die einen gehört der Austausch mit der Lehrperson FZ bereits zum Wochenalltag, für die anderen gestaltet sich der Austausch eher schwierig.

Die Autorinnen stellen fest, dass im Bereich Austausch noch Entwicklungsbedarf besteht. Der Wunsch nach fixen Zeitgefässen ist deutlich spürbar.

8.1.3.4 Integration

Im Kapitel 3.4.1 wurde die Integration erläutert und erklärt. Dieser Begriff wird im Zusammenhang mit dem Förderzentrum neu diskutiert. Ins Förderzentrum kommen Schülerinnen und Schüler, die eine spezielle Förderung brauchen oder Schülerinnen und Schüler, die in Kleingruppen den aktuellen Stoff erarbeiten und vertiefen. Dies rückt den Begriff Integration in ein anderes Licht.

„Für mich ist das Förderzentrum als zusätzliches separatives Förderangebot wertvoll. Separativ in der Integration, wir sind alle an der gleichen Schule.“

(Interview Lehrpersonen, 2014)

Für mich“ beisst“ sich die separative Arbeit im Förderzentrum mit dem integrativen Gedanken der Schule. Das ist für mich nicht stimmig. Der Grundansatz ist super, aber ... Alles müsste sich verfeinern und zur Selbstverständlichkeit heranwachsen.

(Interview Lehrpersonen, 2014)

Kann man hier noch von Integration sprechen, oder ist es gar Separation?

Da die IHP Lektionen in ihren Augen nicht ausreichen, ist für sie die Möglichkeit des Förderzentrums eine zusätzliche Unterstützung in ihrem Schulalltag. Der separative Charakter ist zwar durch die räumliche Trennung gegeben, aber von den beteiligten Personen nicht als solche erlebt. Da die Schülerinnen und Schüler eng an ihrem Stoff arbeiten wie in der Klasse, sehen sie die Vorteile im Setting und der Lernumgebung im Förderzentrum.

Die Lehrpersonen sind der Meinung, dass es durchaus beide Formen an einer Schule geben kann. Separative Formen schliessen integrative Formen nicht aus und umgekehrt. Wichtig sind die Organisation und die Aufgabenverteilung in die einzelnen Bereiche. Hier hat die Schule noch

Entwicklungsbedarf. Die Aufgabenverteilung in die einzelnen Förderangebote braucht eine sorgfältige Klärung und Zuteilung.

8.2 Gegenüberstellung der Interviewergebnisse und Interpretationen der Schülerinnen und Schüler und der Lehrpersonen in Bezug zur Theorie

Im folgenden Kapitel stellen die Autorinnen die Interviewergebnisse und die Interpretationen in einen theoretischen Bezug.

8.2.1 Zusammenarbeit mit dem FZ

Kriterien zur Auswahl der Schülerinnen und Schüler, Information Schülerinnen und Schüler/Lehrperson, Verknüpfung Förderzentrum-Klasse, Feedback Lehrperson und Schülerinnen und Schüler

8.2.1.1 Kriterien zur Auswahl der Schülerinnen und Schüler

In allen Interviews der Lehrpersonen wurde betont, dass sie durch teilnehmende Beobachtung ihrer Schülerinnen und Schüler deren Lernschwierigkeiten einschätzen konnten. Diese zusätzliche Einschätzung nutzte die Lehrperson für die Einteilung ins Förderzentrum.

Die Unterrichtsplanung der einzelnen Lehrpersonen richtet sich nach dem aargauischen Lehrplan. Da wird klar definiert, welcher Stoff in welcher Zeit bearbeitet werden sollte. So kann eigentlich jede Schülerin und jeder Schüler lehrplangerecht unterrichtet werden. Falls trotz intensiver Betreuung und individueller Förderung eine Schülerin und ein Schüler den Anforderungen nicht entsprechen, besteht die Möglichkeit, dass sie/er ins Förderzentrum geschickt werden kann. Lernschritte und Aufgabenstellungen sind so weit als möglich dem individuellen Entwicklungsstand und den Lernvoraussetzungen sowie den Anliegen und Interessen der Schülerinnen und Schüler anzupassen. Die Differenzierung des unterrichtlichen Angebots dient der optimalen Förderung der Schülerinnen und Schüler beim Erwerb von Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnissen und Haltungen sowie bei der Ausbildung von Selbstständigkeit und Kooperationsfähigkeit (vgl. Dep. Bildung, Kultur und Sport, Didaktische Leitsätze des Unterrichts an der Volksschule).

Den Autorinnen ist aufgefallen, dass vor allem Schülerinnen und Schüler mit mathematischen Problemen ins Förderzentrum geschickt werden. Im Lehrplan des Kantons Aargau sind dazu folgende Ziele festgehalten:

„Mathematik soll als Werkzeug zur Bewältigung des Alltags, als wichtiger Teil unserer Kultur sowie als Hilfe zur Darstellung und Vermittlung von Sachverhalten erfahren werden. Sie ist Teil einer aktiven

Auseinandersetzung mit der Umwelt. Dabei werden zusätzlich zu Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnissen auch Fantasie, Kreativität und Vertrauen in das eigene Denkvermögen ausgebildet.“ (Lehrplan Kt. Aargau, 2000).

8.2.1.2 **Vorstellungsvermögen**

Mathematische Vorstellungen entwickeln sich durch eigenständige Auseinandersetzung mit Situationen und Sachverhalten. Sie sind Voraussetzung für den Aufbau langfristig verfügbarer Kenntnisse und Fertigkeiten. Nur wer über tragfähige Vorstellungen verfügt, kann Sinn und Hintergrund von Operationen und Darstellungsweisen nachhaltig verstehen. Es geht dabei einerseits um die Entwicklung des geometrisch-räumlichen Vorstellungsvermögens, andererseits auch um das Verständnis des Aufbaus und der Struktur des Zahlenraums.

8.2.1.3 **Kenntnisse und Fertigkeiten**

Im Fach Mathematik erwerben die Schülerinnen und Schüler grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten im Umgang mit Zahlen und Grössen sowie ein sicheres Grundwissen im Hinblick auf das alltägliche Leben und die weiterführenden Ausbildungen.

8.2.1.4 **Mathematisierfähigkeit**

Im Alltag werden Texte gelesen, Probleme gelöst, Statistiken bearbeitet und Situationen erlebt, die einen mathematischen Kern haben. Gefragt sind hier Kompetenzen wie folgerichtiges Interpretieren, Analysieren, verständliches Darstellen und Argumentieren. Mathematisieren ist in der Regel eine Art Übersetzungsprozess, bei dem Sachverhalte so bearbeitet werden, dass sie mit mathematischen Methoden gelöst werden können.

Der Lehrplan des Kantons Aargau ist sehr offen formuliert und bietet keine Unterstützung für Schülerinnen und Schüler mit mathematischen Schwierigkeiten. Er macht auch keine Angaben zu Minimalzielen. In Neuenhof wurden vor einem Jahr Minimalziele für Kindergarten bis 3. Klasse von einer Fachgruppe erarbeitet. Minimalziele für Schülerinnen und Schüler aus der Mittelstufe (4.-6. Klasse) fehlen gänzlich. Es ist der Wunsch der Mittelstufenlehrpersonen, für Schülerinnen und Schüler mit speziellen Förderbedürfnissen, Basisziele festzulegen.

Um weitere Kriterien zur Auswahl der Schülerinnen und Schüler ins FZ zu definieren, haben einige Lehrpersonen den Austausch mit der zuständigen Schulischen Heilpädagogin in der Klasse gesucht. Aus den Interviewergebnissen geht hervor, dass die Lehrpersonen regelmässige Austauschgespräche wünschen. Laut den Autorinnen gehört diese Thematik in den Aufgabenbereich der Schulleitung. Klar definierte Zeiten für einen regelmässigen Austausch müssen in den Stundenplan integriert sein. Das

bedeutet, dass die Schulleitung verordnete Zusammenarbeit in der unterrichtsfreien Zeit einführt (vgl. Lienhard-Tuggener, Joller-Graf, Mettaufer Szaday, 2011, S. 147ff).

8.2.1.5 Information Schülerinnen und Schüler/ Lehrperson

Das gegenseitige Vertrauen zwischen LP und Schülerinnen und Schülern ist Voraussetzung für den Aufbau einer positiven Gesprächskultur. Transparenz seitens der Lehrperson ist wichtig, damit sich jede Schülerin und jeder Schüler in der Klasse ernst genommen fühlt. Um eine positive Gesprächskultur aufzubauen bietet zum Beispiel der Klassenrat eine gute Plattform an (vgl. Blum 2006).

8.2.1.6 Verknüpfung FZ-Klasse

Auch hier ist die Transparenz von grosser Bedeutung, damit der Austausch zwischen den Beteiligten Basis ist für eine gemeinsame Weiterentwicklung. Die Einstellung der Lehrperson zum neuen Förderangebot Förderzentrum spielt dabei eine zentrale Rolle. Unter dem Aspekt, dass der Wechsel vom Förderzentrum in die Klasse und umgekehrt funktioniert, braucht es die Zusammenarbeit zwischen der Lehrperson und der FZ- Lehrperson. Im Vordergrund steht das Kind mit seinem Förderbedarf. Das bedingt, dass die Aufgaben der beteiligten Personen sowie die Abläufe klar und verbindlich geregelt sind (vgl. Lienhard-Tuggener, Joller-Graf, Mettaufer Szaday, 2011).

Eine weitere Grundlage für einen guten Übergang vom Förderzentrum in die Klasse sehen die Lehrpersonen im fachlichen Austausch mit der Lehrperson Förderzentrum. Auch hier ist ein grosses Bedürfnis für ein Zeitgefäss spürbar.

„Wir erachten es als zentral, dass die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und sonderpädagogischen Fachpersonen verbindlich geregelt ist und regelmässig stattfindet.“(Lienhard-Tuggener et al., 2011, S.150).

Die themenbezogene Zusammenarbeit sollte im pädagogischen Konzept einer Schule, welche integrativ arbeitet, verankert sein. Sonderpädagogische Fachpersonen nehmen an diesem Austausch ebenfalls teil.

8.2.1.7 Feedback Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler

Aus den Interviews mit den Lehrpersonen geht hervor, dass die Schülerinnen und Schüler Probleme haben, sich über das Lernen auszutauschen. Sie geben keine grossen Rückmeldungen betreffend ihres Lernens im Förderzentrum, obwohl sie positiv gestimmt zurückkommen.

Um die Lernfortschritte der Schülerinnen und Schüler zu erkennen, ist es notwendig, dass die Schülerinnen und Schüler ihr Lernen reflektieren können, um den Lehrpersonen differenziert Auskunft geben zu können. Die Grundlage für eine optimale Feedbackkultur ist in der Metakognition zu finden.

Definition:

Mit Metakognition ist die Fähigkeit gemeint, zurückzutreten und einen Blick auf sich selbst oder auf die Situation zu werfen. Auch sich zu überwachen und zu evaluieren, gehört zu den metakognitiven Fähigkeiten (Brunsting, 2011, S.182).

Die Metakognition gehört neben der Selbststeuerung/Selbstregulation, des Arbeitsspeichers und der Handlungskontrolle zu den exekutiven Funktionen. Diese exekutiven Funktionen können spielerisch und kognitiv im Klassenunterricht trainiert werden. Ein wichtiger Faktor spielt dabei die Motivation der Schülerinnen und Schüler, welche ebenfalls geweckt werden sollte. Nur motivierte Schülerinnen und Schüler finden den Zugang zur Metakognition.

Schülerinnen und Schüler, welche im Förderzentrum arbeiten, fehlt es oft an Motivation und dem Willen, sich auf das Lernen einzulassen. Wenn Schülerinnen und Schüler ihre Problematik erkennen können, gelingt ihnen der Übergang zurück in die Klasse besser und das Lernen ist eher von Erfolg gekrönt.

Der Einsatz der metakognitiven Fähigkeiten hilft den Schülerinnen und Schülern ihr Lernen zu reflektieren, über Gelungenes zu sprechen, aber auch Kritisches konstruktiv zu äussern.

8.2.2 Lerninhalte

Lernklima, Lernumgebung, Spiele/Rituale

8.2.2.1 Lernklima

„Ein lernförderliches Klima bezeichnet eine Unterrichtsatmosphäre, die gekennzeichnet ist durch...“

Abbildung 6: Lernförderliches Klima (Was ist guter Unterricht? 2005)

Aus den Aussagen der Schülerinnen und Schüler sieht man die Tendenz, dass sie vor allem verbindliche Regeln wünschen, was die Arbeit im Förderzentrum betrifft. Diese Regeln, z.B. ruhiges Arbeiten, bei Bedarf gegenseitige Hilfestellung leisten und ein respektvoller Umgang untereinander fördern das Lernklima. Die Regeln werden je nach Situation ergänzt oder neu definiert.

In einem lernförderlichen Klima erhöht sich die Leistungsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler. Das Vertrauen in die eigene Leistung wird gefördert und wirkt sich positiv auf ihre Lernfortschritte aus. Das Hauptziel soll sein, dass sich die Einstellung zum Unterricht und der Schule verändert. Dies nicht nur im Förderzentrum, sondern auch in der Klasse.

8.2.2.2 Lernumgebung

Die Lernumgebung muss so gestaltet sein, dass sie den einzelnen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler Rechnung trägt. Die Schülerinnen und Schüler werden ihrem Lernstand entsprechend abgeholt und mit geeigneten Lernangeboten gefördert. Die Schülerinnen und Schüler im Förderzentrum schätzen Lernumgebungen, die ihrem Niveau entsprechen und ihnen die Möglichkeit geben, den Stoff auf unterschiedliche Art zu bearbeiten und laufend zu wiederholen.

Laut Lienhard-Tuggener et al. (2011) muss eine Lernumgebung verschiedene Kriterien erfüllen. Auf die Heterogenität der Klasse oder der Kleingruppe im Förderzentrum soll eingegangen werden, damit jede Schülerin und jeder Schüler auf seinem Niveau arbeiten kann. Eine Lernumgebung kann verändert werden und so den einzelnen Schülerinnen und Schülern angepasst werden.

Aus den Aussagen der Schülerinnen und Schüler aus dem Förderzentrum geht hervor, dass sie die Arbeit an Lernumgebungen positiv erleben und bewerten. Diese Form von Binnendifferenzierung sehen die Autorinnen als wichtiger Bestandteil des Klassenunterrichts und diese sollte weiter entwickelt werden. Die Wichtigkeit der Teamweiterbildung, z.B. zum Thema „Lernumgebungen“, macht sich hier bemerkbar.

Es ist positiv zu hören, dass eine Lehrperson nach dem Besuch eines halbjährigen Projektkurses intensiv mit Lernumgebungen arbeiten wird. Das Projekt, die Ziele und die Materialien hat die Lehrperson interessierten Kolleginnen und Kollegen kürzlich vorgestellt.

8.2.2.3 Spiele/Rituale

Die Ergebnisse der Interviews der Schülerinnen und Schüler zeigen deutlich auf, dass sie einen gemeinsamen Einstieg in die Lektion und wiederkehrende Abläufe schätzen. Das Begrüßungsritual im Förderzentrum heisst die Schülerin und den Schüler willkommen, und sie/er tritt zum ersten Mal in Interaktion mit der FZ Lehrperson. Das Stehen auf den „Fusswippen“ ist ein weiteres Ritual im Förderzentrum und legt den Grundstein für die nachfolgende Arbeit.

Rituale strukturieren den zeitlichen Ablauf und das räumliche Geschehen innerhalb und ausserhalb des Klassenzimmers. Rituale geben den Schülerinnen und Schülern Halt im täglichen Miteinander und bauen Ängste ab. Gerade Schülerinnen und Schüler, welche das Förderzentrum besuchen, zeigen oft Mühe, sich auf neue Situationen einzulassen. Mit Hilfe von Ritualen können sie sich auf Wiederkehrendes verlassen. Die Rituale sind ihnen nach kurzer Zeit bekannt und strukturieren die Zeit im Förderzentrum auf eine vertraute Art und Weise (vgl. www.forrefs.de/grundschule/unterricht).

Laut Knauer, S. (2008) geschieht Soziales Lernen nicht nur nebenher, sondern erhält konstituierende Bedeutung für den Unterricht. Soziale Prozesse werden ausdrücklich thematisiert und in geeignete Rituale z.B. Kreisgespräch eingebettet.

8.2.3 Gewinn, Nutzen

Lernzuwachs, Selbstwert/Erfolg, Zusammenarbeit Lehrperson - FZ, Integration

8.2.3.1 Lernzuwachs

Alle Schülerinnen und Schüler geben an, in Mathematik und Sprache Lernfortschritte gemacht zu haben. Dazu beigetragen haben laut Aussagen der Schülerinnen und Schüler das vielfältige Übungsmaterial, die Lernspiele und die ruhige Lernatmosphäre.

Die Lehrpersonen machen dazu folgende Bemerkungen: Für sie haben die Schülerinnen und Schüler Sicherheit im Umgang mit dem Lernstoff und ihrer persönlichen Problematik dazu gewonnen.

Die Schülerinnen und Schüler brauchen für ihre Arbeit klar definierte Ziele, die es innerhalb einer begrenzten Zeit zu erreichen gilt. Wichtig dabei ist, den Schülerinnen und Schülern aus dem Förderzentrum Ziele zu geben, welche für sie auch erreichbar sind. Nur so ist der Lernzuwachs messbar.

Laut Lienhard-Tuggener et al., (2011) ist es immer wieder von Bedeutung, individuell leist- und messbare (Teil-)Ziele zu vereinbaren. Dabei gilt der Grundsatz, dass die Ziele so gewählt werden müssen, dass sie sowohl von den Lernenden als auch von den Lehrenden erreicht werden können.

Lernziele beschreiben den Lernzuwachs in einem eng überschaubaren Zeitraum z.B. einer Unterrichtsstunde und führen im Lauf eines Lernprozesses langfristig zum Erwerb von Kompetenzen (vgl. www.studienseminar-noh-ghrs.de/.../Formulierung%20von%20Lernziele..., 2014).

Lernziele helfen den Schülerinnen und Schülern den Überblick über den fachlichen Bereich, den es zu erwerben gilt, zu behalten. Lernziele geben den „roten Faden“, welcher die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Lernweg unterstützt.

8.2.3.2 Selbstwert/Motivation/Erfolg

Die Schülerinnen und Schüler betonten in den Interviews immer wieder, dass sie sich sicherer fühlen, mehr Selbstvertrauen erlangt haben und zu selbständigem Lernen angeleitet wurden. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln und stärken ihr Selbstvertrauen, indem sie sich über Erfolge freuen und mit Misserfolgen umgehen können. Gleichzeitig sollten sie auch lernen, mit Problemen und Konflikten umzugehen und ihre Gefühle wahrzunehmen und ihnen zu vertrauen.

Nach Krapp setzt sich die aktuelle Lernmotivation aus **mehreren Faktoren** zusammen. Zum einen spielen bisherige **Erfahrungen** und frühere **Entwicklungsbedingungen** eine grosse Rolle. Weiter von Bedeutung ist das **Umfeld**, indem sich die lernende Person befindet und natürlich der **Lerngegenstand**, der im Mittelpunkt des Lernprozesses steht (vgl. Krapp, wikipedia, 2013).

Schülerinnen und Schüler mit negativer Einstellung gegenüber dem Lerngegenstand fällt es nicht leicht, sich zu motivieren. Sie sehen keinen Zusammenhang zwischen ihren Handlungen und dem Gelernten. Hier gilt es alles daran zu setzen, den Schülerinnen und Schülern Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. Zum Beispiel könnte man das Lernziel in subjektiv leichter zu erreichende Teilziele aufteilen (vgl. Kapitel 8.2.3.1).

Die Autorinnen weisen in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, wie wichtig die Unterstützung und die Zusammenarbeit zwischen Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonen sind. In einem prozessorientierten Feedbackgespräch sollen die Stärken des Lösungsversuchs hervorgehoben werden. Die Reflexion über das Handeln und die Lösungsversuche haben eine enorme Wichtigkeit, da sowohl Fehler als auch richtige Ergebnisse besser verortet werden können. Die Schülerinnen und Schüler begreifen, warum dieser Weg günstiger erscheint, als der andere. Für die Autorinnen zeigt sich, dass der Erfolg einen grossen Einfluss auf die Motivation hat. Die Schülerinnen und Schüler sollen den Erfolg nicht nur durch Belohnung erfahren, sondern auch durch die Erkenntnis, etwas erreicht und sich damit selbst motiviert zu haben.

8.2.3.3 Zusammenarbeit Lehrperson -FZ

Der Wunsch nach fixen Austauschgefässen tauchte in den Antworten der Interviews mit den Lehrpersonen sehr deutlich auf. Die vielen zusätzlichen Ansprüche an die einzelnen Lehrpersonen betreffend Kooperation sind sehr hoch und werden von den Lehrpersonen als sehr belastend empfunden. DaZ- Lehrpersonen, Stellenpartnerinnen/ Stellenpartner, Unterrichtsteams, Fachpersonen und Experten gehören mit zu den Kooperationspartnern der Lehrpersonen. Alle Gruppierungen erheben den Anspruch für den Austausch über einzelne Schülerinnen und Schüler oder über die fachlichen Themen. Seit längerer Zeit sind Bestrebungen an der Schule Neuenhof im Gange ein geeignetes Zeitgefäss für alle beteiligten Personen anzubieten.

Im aktuellen Schulleitbild der Schule Neuenhof (2010) ist unter dem Titel „Kollegium“ kein Verweis auf einen regelmässigen obligatorischen Austausch zu finden. Von der Schulleitung werden zwar Zeitfenster für Stufenkonferenzen und Kooperation im Kollegium definiert, aber es wird nicht von allen Lehrpersonen als verbindliches Zeitgefäss angesehen. Die Zusammenarbeit ist sehr offen formuliert: „Wir überdenken unser Tun regelmässig und arbeiten in Gruppen, Teams und Konferenzen.“ Dies lässt den Lehrpersonen einen individuellen Spielraum, der auch belastend sein kann. Termine für einen Austausch müssen jede Woche neu definiert werden und das hindert Lehrpersonen oft daran, sich austauschen zu können. Die Schulischen Heilpädagoginnen der Schule Neuenhof haben im Schuljahr 2013/14 begonnen mit allen Lehrpersonen den Besprechungstermin mit gemeinsamer Planung zeitlich zu definieren.

Laut Aussagen aus Fachliteratur wird der Zusammenarbeit, Kooperation sehr grossen Stellenwert beigemessen und immer wieder neu definiert. Lienhard-Tuggener et al. (2011) sprechen von einer Zusammenarbeit, in der sorgfältig kommuniziert wird und die professionell gestaltet sein soll. Anderegg, N. (2013), Schulleiter und Schulischer Heilpädagoge an der Schule Rottenschwil versteht unter Zusammenarbeit im schulischen Kontext professionelle Lerngemeinschaften, die einen intensiven Austausch pflegen und konkrete Entwicklungsarbeit leisten. Dazu stellt die Leitung dieser Schule ein Zeitgefäss zur Verfügung, welches für alle verbindlich ist und eingehalten werden muss.

8.2.3.4 Integration aus Sicht der Schülerinnen und Schüler und der Lehrperson

Aus den ausgewerteten Interviews der Lehrpersonen konnten die Autorinnen keine schlüssigen Aussagen zur Integration zusammentragen. Nur zwei Lehrpersonen haben die Fragestellung dazu genutzt, um eine Aussage zum integrativen Gedanken der Schule zu formulieren. Für diese Lehrpersonen steht das einzelne Kind, mit seinen individuellen Bedürfnissen, im Vordergrund. Somit sehen sie das Angebot des Förderzentrums als eine zusätzliche Unterstützung für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf.

8.3 Interpretation der Interviewergebnisse Schulleitung

Die Ergebnisse aus dem Interview mit der Schulleitung haben die Autorinnen in einem separaten Kapitel ausgewertet. Folgende Überlegungen haben dazu geführt.

- Die Schulleitung als Auftraggeber nimmt eine Aussenposition ein.
- Die Schulleitung übernimmt als beobachtendes Organ die Begleitung des Projektprozesses.
- Die Schulleitung ist verbindendes Organ zwischen Schule und Schulbehörde.
- Die Schulleitung ist nicht direkt mit dem Unterrichtsgeschehen im Förderzentrum involviert.
- Die Schulleitung als kontrollierendes Organ überwacht die Entwicklung zum Thema Förderangebote in Neuenhof.

Die Aussagen der Schulleitung haben die Autorinnen folgenden **drei Kategorien** zugeordnet: **Integration, Stellung des Förderzentrums** im Förderangebot und **Erwartungen**. In der Schlussbetrachtung für die Empfehlungen an die Schulleitung fließen die Aussagen aller Interviews ein (siehe Kapitel 11.1).

8.3.1 Integration

Die Schulleitung hat zum Thema Integration und Separation auch Stellung genommen. In ihren Augen ist das Förderzentrum eine Mischform aus beiden Themenbereichen.

„Es sind zwei verschiedene Integrationsaspekte sichtbar: Die Schülerinnen und Schüler werden separativ integrativ gefördert, ähnlich der Arbeit der Schulischen Heilpädagoginnen in den Klassen. Für mich ist das eine Mischform.“

„Meiner Meinung nach gibt es keine Separation ohne Integration und umgekehrt.“

(Interview SL, 2014)

„Das Förderzentrum integriert verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler zusammen mit lernschwachen Schülerinnen und Schülern im gleichen Raum, das ist für mich Integration.“

„Für uns ist das eine riesige Entlastung. Die Schülerinnen und Schüler werden im Förderzentrum ganzheitlich gefördert, werden in den Alltag eingebunden.“

(Interview SL, 2014)

Aus den Aussagen der Schulleitung wurde ersichtlich, dass Tagesstrukturen, Altersdurchmisches Lernen, Blockzeiten für sie ebenfalls zu integrativen Formen gehören. In diesen Bereichen sieht die

Führung der Schule grossen Entwicklungsbedarf, und sie ist bestrebt an der Einführung und Institutionalisierung dieser für sie noch fehlenden Strukturen zu arbeiten.

„Schule muss sich als Ganzes weiter entwickeln. Stunden sollten zur individuellen Förderung definiert werden. Tagesstrukturen sollten eingeführt werden. Wir sind mit dem Förderzentrum auf dem richtigen Weg, an den Formen muss noch gearbeitet werden.“

(Interview SL, 2014)

8.3.2 Stellenwert des Förderzentrums im Förderangebot der Schule Neuenhof

Laut Aussagen der Schulleiterinnen haben die Förderangebote mit der Einführung der integrativen Schulform massiv zugenommen. Die Schulleitung ist gefordert zusammen mit den Mitarbeitenden und der Steuergruppe ein passendes Angebot für die Schule Neuenhof zusammenzustellen. Da laut Schulleitung die IHP Lektionen an den einzelnen Klassen nicht ausreichen (siehe Kapitel 2.1), um die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler abzudecken, sehen sie im Förderzentrum eine sinnvolle zusätzliche Ressource zur Unterstützung.

„Der Kanton Aargau weist auf verschiedene Formen der Förderung hin. Für mich ist es keine Frage, das Förderzentrum nicht weiter zu führen. Wir nehmen die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler sehr ernst. Die Schulische Heilpädagogin in der Klasse ist auch nicht immer positiv für das einzelne Kind (separiert).“

(Interview SL, 2014)

„Als Schulleiterin verfolge ich das Pilotprojekt Förderzentrum mit wachen Augen. Es hat einen sehr hohen Stellenwert an der Schule Neuenhof und ich unterstütze dies als weiteres integratives Angebot.“

(Interview SL, 2014)

„Das Konzept entspricht meinen Erwartungen, dank den Lehrpersonen, die das führen. So habe ich es mir gewünscht und vorgestellt. Die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler werden hier ernst genommen, ihr geht sehr in die Tiefe der Förderung einzelner Schülerinnen und Schüler. Ich empfinde das als Meisterleistung, wie ihr das führt.“

„Ja, für mich stimmt das Konzept und ich bin gespannt. Für mich ist es nicht eine Frage der Integration, sondern der Umgang mit Heterogenität, welche vom FZ gefördert und unterstützt wird.“

(Interview SL, 2014)

8.3.3 Erwartungen

Durch die positiven Rückmeldungen von Eltern und Lehrpersonen betreffend des Förderzentrums ist sich die Schulleitung einig, das Förderzentrum als Förderangebot der Schule Neuenhof beizubehalten. Die Schulpflege, als Entscheidungsorgan, wird von der Gesamtschulleitung laufend über das Pilotprojekt Förderzentrum orientiert.

„Ihr habt einen Auftrag der Schulpflege, welche sehr interessiert ist am Ergebnis der Masterarbeit. Die Arbeit ist wichtig für die Entwicklung der Schule.“

(Interview SL, 2014)

Nach der Pilotphase und der Evaluation des Förderzentrums sind die Autorinnen beauftragt, das Konzept unter Berücksichtigung der Forschungsergebnisse anzupassen und zu verfeinern.

8.4 Gegenüberstellung der Interviewergebnisse und Interpretationen der Schulleitung in Bezug zur Theorie

Im folgenden Kapitel stellen die Autorinnen die Interviewergebnisse und die Interpretationen in einen theoretischen Bezug.

8.4.1 Integration

Für die Schulleitung bedeutet Integration einen gemeinsamen Weg zu beschreiten, auf dem die Schülerinnen und Schüler ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert werden. Eine gelingende Integration hat zur Aufgabe, die Chancengerechtigkeit jedes Einzelnen zu gewährleisten und ihm geeignete Fördermassnahmen zur Seite zu stellen. Die unterschiedlichen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler und der Umgang damit stellen seit jeher eine Herausforderung für Schule und Unterricht dar.

Der Heterogenität der Lernenden begegnet man am besten mit integrativen Massnahmen und Angeboten innerhalb der Schule und der Klasse. Das Departement Bildung, Kultur und Sport hat in den folgenden Zielformulierungen festgehalten, wie die Volksschule Aargau der Heterogenität der Lernenden am besten mit integrativen Massnahmen und Angeboten begegnen kann:

- „Integrative Massnahmen zur Förderung von Schülerinnen, Schülern und Jugendlichen mit besonderen schulischen Bedürfnissen sind bis 2015 konsequent ausgebaut“
- Integrative Schulungsformen sind nicht nur innerhalb der Schule, sondern müssen auch in der breiten Öffentlichkeit als Selbstverständlichkeit angesehen werden (Bruggmann 2006).

Diese Ziele basieren auf den folgenden Grundsätzen zur Integration:

- „Die Heterogenität der Schule ist eine Realität. Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen gehören selbstverständlich dazu“ (ebd.).

Für die Schule Neuenhof gehört das Förderzentrum als zusätzliches Angebot zur Integration, um der Heterogenität noch besser begegnen zu können. Das Förderzentrum dient der zusätzlichen

Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen schulischen Bedürfnissen und bietet neben der integrierten Heilpädagogik eine zusätzliche unterstützende Ressource.

- „Das Bildungssystem ist auf Chancengerechtigkeit für alle Lernenden ausgerichtet.“
- „Das schulische Angebot ist integrativ ausgerichtet und meint von Fachpersonen unterstützter Regelklassenunterricht“ (ebd.).

Das Förderzentrum ist nicht in den Klassenunterricht integriert, findet aber während des regulären Unterrichts ausserhalb des Schulzimmers statt. Trotz der kurzzeitigen Separation von einzelnen Schülerinnen und Schülern ist es für die Schulleitung ein integratives Angebot. Die Form der Zusammenarbeit mit den Klassenlehrpersonen muss noch gewinnbringender gestaltet werden. Die Schulleitung hat in Zusammenarbeit mit der Lehrperson des Förderzentrums ein offizielles Zeitgefäss zum Austausch definiert.

In der Gesamtkonferenz vom 23. April 2014 wurde der Lehrerschaft der Schule Neuenhof mit dem Thema „Rund um Förderung“ einen Einblick in die Angebote der integrativen Förderung geboten. In einer Gegenüberstellung mit den Förderangeboten des Kantons und den spezifischen Angeboten der Schule Neuenhof wurde aufgezeigt, welche Ressourcen uns der Kanton mit den Zusatzlektionen im Zusammenhang mit der sozialen Belastung zur Verfügung stellt. Das Förderangebot der Schule Neuenhof umfasst folgende Leistungen:

- Deutsch als Zweitsprache
- Logopädie/Legasthenie
- Integrierte Heilpädagogik
- Verstärkte Massnahmen
- Begabtenförderung
- Förderzentren Oberstufe, Unter- und Mittelstufe (Gesamtkonferenz, 23. 04.2014, PowerPoint, Schulleitung).

Den Förderzentren auf der Unter-Mittelstufe und der Oberstufe wird nach Aussage der Schulleitung ein grosser Stellenwert beigemessen. Das Förderzentrum befindet sich in einer Pilotphase und wird im Schuljahr 2014/2015 als fester Bestandteil im Förderangebot der Schule Neuenhof integriert. Nach Abschluss der Masterthese erhalten die Autorinnen den Auftrag das Konzept des Förderzentrums zu überarbeiten und Anpassungen aufgrund der Auswertungsergebnisse zu treffen.

8.4.2 Stellenwert des Förderzentrums im Förderangebot der Schule Neuenhof

Förderangebote Schule Neuenhof	
Unterstufe	Mittelstufe

DaZ/KiK	DaZ/KiK (nur Neueintritte)
Logopädie/Legasthenie	Logopädie/Legasthenie
IHP	IHP
VM-Logo und VMB	VM-Logo und VMB
Schulsozialarbeit	Schulsozialarbeit
Assistenzlektionen	Assistenzlektionen
Seniorinnen/Senioren	Seniorinnen/Senioren
Leseförderung	Atelier
Förderzentrum	Förderzentrum
Aufgabenhilfe	Aufgabenhilfe
Lernatelier	Lernatelier
	Förderstunden

Tabelle 4: Zusammenstellung der internen Förderangebote an der Schule Neuenhof nach Stufen gegliedert, Stand April 2014)

Aus der Tabelle ist ersichtlich, wie umfangreich das Förderangebot an der Schule Neuenhof ist. Die Schulleitung ist gefordert, die Angebote laufend zu überprüfen und dafür zu sorgen, dass die Qualität den Anforderungen der Schule und ihren Lernenden gerecht wird. Um die Qualität nachhaltig zu sichern, braucht es auf allen Ebenen geeignetes Personal, welches zum guten Gelingen der Integration beitragen kann. Mit der Unterstützung der Fachgruppen

- Steuergruppe Schulleitung (Lehrpersonen Kindergarten/Unterstufe/Mittelstufe/Oberstufe/Schulleitung)
- Fachteam Schulische Heilpädagoginnen
- Fachgruppe Deutsch als Zweitsprache (DaZ)

kann diese Vielfalt der Förderangebote in einem Rahmen gehalten werden, der überschaubar ist.

Die Steuergruppe hat der Schulleitung empfohlen, keine weiteren Förderangebote mehr aufzunehmen, dafür die bestehenden auszubauen und mit qualifiziertem Personal aufzustocken. Der zeitliche Rahmen der Koordination und Kooperation aller Beteiligten soll vertretbar sein und nicht zu einer zusätzlichen Belastung werden.

8.5 Übersicht und Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse

In diesem Unterkapitel halten die Autorinnen rückblickend die wichtigsten Ergebnisse aus den Interviews fest.

8.5.1 Schülerinnen und Schüler / Lehrpersonen

Theorie	Erkenntnisse und Erfahrungen
Zusammenarbeit mit dem Förderzentrum	
<p>Der Anteil an echter Lernzeit wird durch klare Strukturierung, gute Vorbereitung der Lehrpersonen und der Schülerinnen und Schüler erhöht. Die Lernzeit ist hier eine „Echte Lernzeit“, weil sie von der Schülerin und dem Schüler aktiv genutzt werden kann (vgl. Meyer, 2013).</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler sollen jederzeit in der Lage sein zu erläutern, was sie tun und welches Ziel sie verfolgen (vgl.ebd.).</p>	<p>Arbeit im Förderzentrum ist lehrreich</p>
	<p>Der Auftrag ist klar definiert, der Schüler weiss, was er arbeiten muss</p>
<p>Die Beziehung zwischen Lehrperson und Schülern wird als Grundlage für eine förderliche Zusammenarbeit definiert.</p>	<p>Vertrauen zwischen den Schülerinnen und Schülern und der Lehrperson ist da</p>
<p>Eine differenzierte und wertschätzende Feedbackkultur gehört zu den Merkmalen guten Unterrichts.</p>	<p>Rückmeldungen an die Schülerinnen und Schüler sind wichtig und werden gewünscht</p>
<p>Die Lehrperson unterstützt und begleitet die Lernfortschritte der Schülerinnen und Schüler.</p>	<p>Hilfestellung kann immer abgerufen werden</p>
Lerninhalte/Lernklima/Lernumgebung	
<p>Der individuelle Lernstand der Schülerinnen</p>	<p>Aufarbeiten von mathematischen und</p>

und Schüler muss erfasst und ausgewertet werden. Darauf wird das Förderziel ausgerichtet (vgl. Buholzer, 2006).	sprachlichen Themen
	Förderung in ihrem besonderen Bereich
Das sachbezogene Lob ist für die Zusammenarbeit von immenser Bedeutung (vgl. Exekutive Funktionen, Brunsting, 2011).	Der Schüler braucht Lob und Wertschätzung
Die unterrichtsrelevanten Methoden sind wichtig, um der Vielfalt der unterrichtlichen Aufgabenstellungen gerecht zu werden.	Schülerinnen und Schüler brauchen geeignetes Material, Spiele und Rituale.
Gewinn/Nutzen	
Lernerfolge unterstützen die Schülerinnen und Schüler in ihrem Arbeitsprozess und erhöhen die Motivation.	Die Leistung des Schülers verbessert sich
Die Schülerinnen und Schüler erhöhen ihre Fachkompetenz, indem sie sich mit der Materie auseinandersetzen und sie auch verstehen.	Sicherheit im Umgang mit dem Stoff
Die Schülerinnen und Schüler erfahren den Erfolg nicht nur durch Belohnung, sondern durch die Erkenntnis, etwas erreicht zu haben und damit sich selbst motiviert zu haben.	Motivation und Selbstvertrauen werden gestärkt

Tabelle 5: Übersicht und Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse Schülerinnen und Schüler

Theorie	Erkenntnisse und Erfahrungen
Zusammenarbeit mit dem Förderzentrum	
Beobachtung, Feststellen von Leistungsdefiziten, Gespräche mit Fachpersonen ermöglichen eine individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler (vgl.	Beobachtung der Schülerinnen und Schüler ist von grosser Bedeutung. Lernstanderfassungen können Aufschluss über mögliche Stärken und Schwächen geben. Der Austausch mit Fachpersonen ist unabdingbar und bietet die

Meyer, 2013).	Grundlage für die Diagnose und das Erstellen von Förderzielen.
Die Zusammenarbeit ist nur möglich, wenn Lehrpersonen die integrative Haltung teilen und sich wertschätzend und respektvoll begegnen.	Die Zusammenarbeit mit der Lehrperson Förderzentrum ist wichtig, um die Schülerinnen und Schüler gezielt fördern zu können. Der Zusammenarbeit wird leider zu wenig Zeit beigemessen, es werden organisatorische Gründe genannt. Die integrative Haltung ist nicht bei allen Lehrpersonen spürbar.
Toleranz ist eine wichtige Voraussetzung. Unterschiedliche Meinungen und Wertvorstellungen finden gegenseitige Akzeptanz.	Eine tolerante, offene Haltung aller Beteiligten ist die Grundlage für die gute Zusammenarbeit.
Ein Team (hier Klassenlehrperson und Lehrperson im Förderzentrum) muss sich entwickeln. Rollen und Kompetenzen müssen zwingend geklärt werden.	Gute Zusammenarbeit braucht Zeit und klar definierte Austauschgefässe. Das von der Schulleitung definierte Zeitgefäss wird kaum genutzt.
Im Vordergrund stehen Schülerinnen und Schüler und deren Bedürfnisse.	Eine gemeinsame Haltung bezüglich der Förderung einzelner Schülerinnen und Schüler muss ersichtlich sein.
„Man kann nicht <i>nicht</i> kommunizieren“ (Watzlawik, 2010).	Eine positive Gesprächskultur zwischen Klassenlehrperson, Schülerinnen und Schülern und der Lehrperson im Förderzentrum ist auch für ein differenziertes Feedback von grosser Bedeutung.
Lerninhalte / Lernklima / Lernumgebung	
Über- und Unterforderung kann zu Störungen im	Die Lehrpersonen arbeiten mehrheitlich nach

Unterricht führen.	den Richtlinien des Lehrplans Kt. Aargau. Binnendifferenzierung findet kaum statt.
	Schülerinnen und Schüler werden im Förderzentrum mehrheitlich im mathematischen Bereich gefördert.
Eine Lernumgebung muss auf die Heterogenität der Klasse eingehen und die Aufgaben auf verschiedenen Niveaus anbieten (Binnendifferenzierung).	Dem aktiv-entdeckenden Lernen der Schülerinnen und Schüler wird in einzelnen Klassen zu wenig Beachtung und Bedeutung beigemessen. Frontalunterricht wird noch immer gepflegt.
Laut Meyer (2013) ermöglicht das Spiel und das Ritual aktives, kreatives und selbständiges Lernen.	Spiele und Rituale geben Struktur in den Unterricht und tragen zur Entspannung der Schülerinnen und Schüler bei.
Gewinn / Nutzen / Integration	
Schülerinnen und Schüler, welche im Förderzentrum gefördert wurden, lassen sich gut wieder in den Unterricht integrieren. Ihre Teilhabe am Unterricht ist gestärkt worden, sie fühlen sich sicherer.	Für die Lehrpersonen ist ein Lernzuwachs, verbunden mit Sicherheit und Erhöhung des Selbstwerts bei den Schülerinnen und Schülern spürbar.
Strukturierte Förderangebote, wie zum Beispiel das Förderzentrum, bieten Unterstützung und Entlastung.	Für die Klassenlehrpersonen ist das Förderzentrum als zusätzliches Förderangebot sehr hilfreich und entlastend.
Klar definierte Austauschgefässe müssen von der Schulleitung festgelegt werden.	Die Absprachen der Klassenlehrpersonen und der Lehrperson im Förderzentrum sind sehr unterschiedlich. Der Wunsch nach Ausbau zum Austausch wird von allen unterstützt und gefordert.
	Lehrpersonen sehen das Förderzentrum als zusätzliches Angebot der Schule Neuenhof,

	stellen es aber nicht in Bezug zu den Integrationsgedanken. Die Integration als Grundhaltung der Schule ist bei den Lehrpersonen nicht spürbar. Weiterbildung ist wichtig.
--	--

Tabelle 6: Übersicht und Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse Lehrpersonen

8.5.2 Schulleitung

Theorie	Erkenntnisse und Erfahrungen
Integration	
<p>Im Kurzbericht der Evaluation „ISF im Kanton Aargau“ (2004) werden auf die Rahmenbedingungen und deren Umsetzung hingewiesen. Schülerinnen und Schüler, welche in der Regelklasse nicht angemessen gefördert werden können, werden durch eine Schulische Heilpädagogin oder dem Schulischen Heilpädagogen unterstützt.</p> <p>Seit Mai 2012 gilt das neue Bewertungsraster mit Beurteilungskriterien für Schulen im Kanton Aargau, welche die Integrative Schulungsform umgesetzt haben oder umsetzen wollen.</p>	<p>Für die Schulleitung gehört das Förderzentrum ebenso wie die Schulische Heilpädagogik (IHP) zur integrativen Entwicklung der Schule Neuenhof. In beiden Angeboten ist eine zeitweilige Separation unabdingbar und steht ihrer Meinung nach nicht im Widerspruch mit dem Integrationsgedanken.</p> <p>Da die Unterstützung durch eine Schulische Heilpädagogin oder einem Schulischen Heilpädagogen an der Schule Neuenhof nicht ausreicht, um der Heterogenität gerecht zu werden, wurde das Förderzentrum eingeführt.</p>
	<p>Für die Schulleitung ist es bedeutungsvoll, dass verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler im Förderzentrum aufgenommen und gefördert werden können. Bis jetzt wurden diese im Büro der Schulleitung beaufsichtigt und verunmöglichten teilweise einen geregelten Tagesablauf.</p>
Stellenwert des Förderzentrums im Förderangebot der Schule Neuenhof	
Der Kanton Aargau gibt keine klare Vorgabe für	Die Schulleitung bewertet das Förderzentrum

<p>die Integrative Schulungsform vor. Der Schulpflege bleibt es überlassen, eine für ihre Schule geeignete Umsetzungsform zu finden und sie entscheidet, ob in der Primar-/Oberstufe anstelle der Kleinklasse die Integrierte Heilpädagogik geführt wird</p> <p>(www.ag.ch. <i>Integrierte Heilpädagogik</i>).</p>	<p>als eine sinnvolle zusätzliche Ressource für die Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen.</p> <p>Die Kleinklasse Primarstufe wurde auf das Schuljahr 2013/2014 aufgelöst. Die Kleinklasse Oberstufe wurde beibehalten.</p> <p>Ein strategischer Entscheid der Schulpflege Neuenhof zur integrierten Heilpädagogik in der gesamten Schule (Einschulungsklasse bis neunte Klasse) wurde noch nicht gefällt.</p>
<p>Ein neues Angebot erfordert eine kritische und differenzierte Beobachtung. Für die Entwicklung und Weiterführung können so Anpassungen getroffen werden.</p>	<p>Die Schulleitung begleitet mit grossem Interesse die Arbeit im Förderzentrum und unterstützt dieses Angebot.</p>
<p>Erwartungen</p>	
	<p>Die Schulleitung und die Schulpflege wollen das Förderzentrum als Angebot im Förderangebot beibehalten. Die Schulleitung als Auftraggeberin der vorliegenden Masterthese ist gespannt auf die Ergebnisse der Arbeit. Die Schulpflege trifft anschliessend den strategischen Entscheid betreffend Weiterentwicklung der Förderangebote oder Wiedereinführung der Kleinklasse auf der Primarstufe.</p>
	<p>Nach Abschluss der Evaluation des Förderzentrums soll das Konzept unter Berücksichtigung der Forschungsergebnisse angepasst und verfeinert werden.</p>

Tabelle 7: Übersicht und Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse Schulleitung

8.5.3 Fazit

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten gerne im Förderzentrum. Sie nutzen dieses Angebot und fühlen sich in ihrer Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz gestärkt. Sie haben im Förderzentrum die Möglichkeit, ihrem Wissenstand entsprechend gefördert zu werden und erleben so Erfolge, die zu weiteren Lernschritten verhelfen. Die Arbeit in heterogenen Lerngruppen erfahren sie als motivierend und bereichernd.

Den Wechsel zwischen Klasse und Förderzentrum erleben sie als völlig unproblematisch.

Die Lehrpersonen, welche befragt wurden, nutzen das Förderzentrum als zusätzliches Angebot, um der grossen Heterogenität in ihren Klassen gerecht zu werden. Die Beweggründe der Lehrpersonen, eine Schülerin, einen Schüler ins Förderzentrum zu schicken, sind vielfältig. Stoff aufarbeiten, Selbst- und Sozialkompetenz fördern, Verhaltensauffälligkeiten einzelner Schülerinnen und Schüler, Halbklassenunterricht als Entlastung der grossen Klasse sind mögliche Gründe dafür.

Für einige Lehrpersonen ist die zeitliche Belastung für einen regelmässigen Austausch, einer gemeinsamen Planung und Reflexion sehr hoch. Sie empfinden zum jetzigen Zeitpunkt den organisatorischen Aufwand eher als belastend und nutzen das von der Lehrperson Förderzentrum angebotene Zeitfenster nicht.

Das Förderzentrum als „Pilotprojekt“ findet grosse Akzeptanz bei der Schulleitung. Sie erkennen das Angebot als wichtigen Teil im Förderangebot der Schule Neuenhof und verfolgen weiterhin das Ziel, das Förderzentrum zu institutionalisieren und weiterhin einen Teil der Zusatzlektionen für sozial belastete Gemeinden dafür einzusetzen.

Die Schulleitung ist erleichtert, dass Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten im Förderzentrum kurzfristig und unbürokratisch aufgenommen werden können. So werden Klassen und Lehrpersonen vorübergehend entlastet.

9 Beantwortung der Fragestellung und Überprüfung der Hypothesen

Im folgenden Kapitel werden als erstes die Unterfragen und anschliessend die Forschungsfrage beantwortet. Mit den Unterfragen wird das Forschungsthema eingegrenzt, präzisiert und beantwortet. Anschliessend werden die aufgestellten Hypothesen (Kapitel 4.4) überprüft. Die Autorinnen halten in einem Massnahmenkatalog Empfehlungen fest, die sie der Schulleitung abgeben. Mit Hilfe der Empfehlungen entscheidet die Schulpflege über die Weiterführung des Förderzentrums.

Zur Erinnerung wird die Forschungsfrage nochmals aufgegriffen und festgehalten:

„Unterstützt das Angebot „Förderzentrum“ Schülerinnen, Schüler in ihrem Lernen und Lehrpersonen in ihrem schulischen Alltag?“

9.1 Beantwortung der Unterfragen

1. Welche Erfahrungen machen die Schülerinnen und Schüler im Förderzentrum?

Aus den Ergebnissen der Interviews lesen die Autorinnen vorwiegend positive Aussagen der Schülerinnen und Schüler zu Arbeit im Förderzentrum. Die Punkte, Lernklima, Lernzuwachs, Lernumgebung und Spiel & Rituale werden zur Fragestellung nochmals genauer untersucht.

Um den Lerninhalten der Klasse oder der Kleingruppe im Förderzentrum folgen zu können, sind für Schülerinnen und Schüler folgende Faktoren von Bedeutung. Ein förderliches **Lernklima**, das geprägt ist von gegenseitigem Respekt und Vertrauen, welches für ein positives Lernen Bedingung ist. Mit dem Begriff Unterrichtsklima wird die Qualität der Beziehungen zwischen Lehrperson und Schüler und zwischen den Schülern untereinander definiert. Die Schülerinnen und Schüler schätzen das Lernklima im Förderzentrum. Sie sind der Meinung, dass ihnen das hilft, um sich auf den Stoff konzentrieren zu können. So können sie die Zeit nutzen, um den Stoff zu vertiefen, sich mit dem Partner auszutauschen oder eine Problemstellung zu analysieren. Der Faktor „Lernzeit“ hat entscheidenden Einfluss auf den Lernerfolg. Die Zeit im Förderzentrum wird als eine echte Lernzeit, in der die Schülerinnen und Schüler aktiv beteiligt sind, wahrgenommen. Laut Meyer (2013) ist die echte Lernzeit die Zeit, welche die Schülerin, der Schüler aufwenden, um die angestrebten Ziele zu erreichen. Viele Schülerinnen und Schüler, welche das Förderzentrum besuchen, kennen von der Klasse her vor allem den Frontalunterricht.

Die Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern aus anderen Klassen ist ihrer Meinung nach sehr hilfreich. Hier wird das altersdurchmischte Lernen angesprochen, welches zum Ziel hat, die Sozialkompetenz der Schülerinnen und Schüler zu stärken. Kinder lernen nicht nur von der Lehrperson, sondern auch von- und miteinander.

Die Lehrperson steht den Schülerinnen und Schülern beratend zur Seite und ist dafür besorgt, dass ausgewähltes Übungsmaterial bereitgestellt wird. Im Förderzentrum darf das Material jederzeit von jedem genutzt werden.

In der Arbeit mit Lernumgebungen fühlen sich die Schülerinnen und Schüler sicher und können in ihrem Tempo und ihrem Wissensstand entsprechend arbeiten. Eine **Lernumgebung** umfasst das ganze Begabungsspektrum aller Schülerinnen und Schüler einer Klasse oder Gruppe (Hengartner et al. 2006).

Was immer wieder positiv erwähnt wurde, ist der gemeinsame Einstieg mit allen Schülerinnen und Schülern in den Unterricht. Das Spiel, als Lernform, wird von allen geschätzt und als lernfördernd bezeichnet.

2. Was eröffnet das Arbeiten im Förderzentrum den Schülerinnen und Schülern für eine Welt, in der sie lernen, in der sie sich wohl fühlen können?

Im Förderzentrum arbeiten die Schülerinnen und Schüler an Themen, die sie noch vertiefen und aufarbeiten sollen. Dabei liegt die **Verantwortung für ihre Arbeit** zum einen bei der Lehrperson im Förderzentrum und zum anderen beim Schüler oder der Schülerin selber. Die Aufgabenstellungen kommen vorwiegend von der Klassenlehrperson, die mit den Schülerinnen und Schülern vorbespricht, was sie zu bearbeiten haben. In diesem Punkt soll den Schülerinnen und Schülern mehr **Eigenverantwortung** übergeben werden.

Dieses **selbstorganisierte Lernen** steigert ihre Lernbereitschaft und erzielte Erfolge bekommen einen höheren Stellenwert.

Im Förderzentrum wird **individuelles Arbeiten** zu einer Selbstverständlichkeit. Die Schülerinnen und Schüler **lernen an ihrem Gegenstand** und vertiefen sich in ihren Stoff. Deutlich wird, dass sie gemeinsame Einstiege in die Lektion und einen gemeinsamen Abschluss sehr schätzen.

Deutlich ist zu erkennen, dass die **differenziert gestalteten Lernumgebungen** helfen und die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Lernstand abholen. Lernumgebungen können auch immer wieder angepasst werden und so neue Lern- und Übungswege öffnen (vgl. Kapitel 8.2.2).

Die Schülerinnen und Schüler, welche das Förderzentrum besuchen, freuen sich an Erfolgen. Der **Lernzuwachs** jedes Einzelnen wird deutlich sichtbar und stärkt den Selbstwert.

Es ist Aufgabe der Lehrperson im Förderzentrum mit der Schülerin und dem Schüler den **individuellen Lernerfolg** anzuschauen und Hilfestellungen im Bereich eines Lernjournals zu bieten.

Das Förderzentrum ist darauf bedacht, den aktuellen Lernstand zu erfassen, die Schülerin und den Schüler in seiner Arbeit **zu fördern und zu unterstützen** und die **vorgegebene Planung** der Klassenlehrperson in ihren Unterricht einfließen zu lassen.

3. Wie erleben die Schülerinnen und Schüler das Arbeiten im Förderzentrum?

Das **Lernklima** und die **Atmosphäre** sind entscheidend für gutes Lernen. In diesem Punkt findet grosse Übereinstimmung statt. Die Schülerinnen und Schüler erkennen ehrliches Lob und Wertschätzung der Lehrpersonen.

Die Frage nach **verbindlichen Regeln** stellt sich schnell unter den Schülerinnen und Schülern. Sie wünschen klare Strukturen und einen geregelten Ablauf in ihrer Arbeit. Damit sind wichtige Voraussetzungen gegeben, um positive Lernfortschritte zu machen.

Für die Schule Neuenhof soll das Hauptziel sein, dass sich die Einstellung betreffend Lernklima und Regeln im Unterricht verändert. Gemeinsame Haltung der Schule, gemeinsame Ziele

Ein weiterer wichtiger Punkt sind die **Zielvereinbarungen** mit den Schülerinnen und Schülern. Selbstständiges Arbeiten wird durch gute Planung und Organisation erreicht. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich Ziele stecken, damit sie den Arbeitsprozess verfolgen und Teilziele erkennen können. In dieser Entwicklung braucht es viel Unterstützung und Begleitung, da diese Arbeitsweise noch für viele unbekannt ist. Die Schülerinnen und Schüler sind sich von der Regelklasse gewohnt, dass ihnen die Arbeiten vorgegeben werden und sie wenig Selbstbestimmung haben.

4. Erfüllt das Förderzentrum als zusätzliche Ressource den integrativen Gedanken im Umgang mit der Heterogenität in Neuenhof?

Im Rahmen der Förderangebote der Schule Neuenhof unterstützt das Förderzentrum grundsätzlich den integrativen Gedanken der Schule. Schülerinnen und Schüler werden in ihrem Förderbedarf unterstützt mit dem Ziel, wieder zurück in der Klasse reintegriert zu werden. Trotz der kurzzeitigen separativen Schulungsform trägt das Förderzentrum mit integrativem Charakter einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung der Integration bei.

Das Förderzentrum in Neuenhof, seit Schuljahr 2013, ist im ganzen Dschungel der Förderangebote eines unter vielen (siehe 8.4.2 Tabelle 4), welches entweder von den Klassenlehrpersonen in Anspruch genommen wird oder nicht. Eine Verbindlichkeit besteht nicht.

Auf den Umgang mit Heterogenität wird im Förderzentrum ein besonderes Augenmerk gerichtet. Schülerinnen und Schüler werden in altersdurchmischten Gruppen in ihrem Förderbereich unterstützt, Lernumgebungen ermöglichen ihnen das aktiv-entdeckende Lernen eigenständig zu erfahren, Lernstanderfassungen geben Aufschluss über den Förderbedarf jedes Einzelnen.

Heterogene Lerngruppen fordern eine Differenzierung des Unterrichts, was allen Schülerinnen und Schülern zu Gute kommt.

Durch die individuelle Förderung aller fallen Schülerinnen und Schüler, welche Verhaltensauffälligkeiten oder grosse Lernschwächen aufweisen, nicht mehr auf. Die Stigmatisierung entfällt, der Selbstwert der Schülerinnen und Schüler steigt.

5. Unterstützt das Förderzentrum Lehrpersonen in ihrem Lehrauftrag?

Die Lehrpersonen werden immer stärker in administrative Arbeiten eingebunden. Viele Lehrpersonen sind der Ansicht, dass dies zu einer massiven Mehrbelastung führt. Neben dem eigentlichen Kerngeschäft kommen zusätzliche Absprachen mit Fachlehrpersonen (Schulische Heilpädagogin, DaZ-Lehrperson, Logopädin usw.) dazu. Definierte Zeitgefässe werden immer deutlicher und die Schulleitung ist sich dessen bewusst, dass solche Gespräche in die Wochenarbeitszeit miteinbezogen werden müssen.

Die Lehrpersonen sind sich trotzdem einig, dass das Förderzentrum Unterstützung und Entlastung bietet. An der organisatorischen Form müssen Anpassungen getroffen werden. Auf beiden Seiten, Förderzentrum und Regelklasse, braucht es die nötige Zusammenarbeit. Es nützt nichts, wenn das Angebot eines Austauschgefässes besteht, aber von den betroffenen Lehrpersonen nicht wahrgenommen wird.

Ein Angebot, wie das Förderzentrum kann nur weiter bestehen, wenn die **Rahmenbedingungen, Transparenz auf allen Ebenen und die richtige Einstellung** seitens der Lehrpersonen vorhanden sind. Mit dieser positiven Haltung zur Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Förderzentrum wird auch eine Entlastung der Lehrpersonen möglich.

Die Lehrpersonen erkennen die Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler auch kurzfristig ins Förderzentrum zu geben. Wichtig ist für die Lehrpersonen, dass sie nicht Gefahr laufen, das Gefühl zu haben, immer alles alleine lösen zu müssen. Die gegenseitige Unterstützung, auch mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern, ist gegeben.

9.2 Beantwortung der Forschungsfrage

„Unterstützt das Angebot „Förderzentrum“ Schülerinnen, Schüler in ihrem Lernen und Lehrpersonen in ihrem schulischen Alltag?“

Durch die Beantwortung der Unterfragen kann die Forschungsfrage dieser Arbeit beantwortet werden.

Zusammenfassend können die Autorinnen folgendes aussagen:

Das Förderzentrum bietet als zusätzliche Ressource im Förderangebot der Schule Unterstützung für Schülerinnen und Schüler und für Lehrpersonen.

Aus den Interviews mit den **Schülerinnen und Schülern** wird ersichtlich, dass sie im Förderzentrum eine grosse Unterstützung erfahren. Sie arbeiten in heterogenen Kleingruppen an ihrem Förderbedarf. Ihre Lernziele werden individuell festgelegt und mit der Schülerin oder dem Schüler besprochen. Die Schülerinnen und Schüler sind massgeblich an ihren Lernfortschritten beteiligt und verfolgen ihre Ziele mit grosser Intensität.

„Ich brauche Konzentration und die Ruhe im Förderzentrum. Wenn ich etwas nicht verstehe, helfen mir die Lehrperson oder andere Kinder.“

„Ich habe hier Ordnung, alle Blätter werden abgelegt und ich kann sie immer wieder anschauen“
(Interview SuS, 2014).

Durch die Wertschätzung der Lehrperson im Förderzentrum und dem respektvollen Umgang miteinander stärken die Schülerinnen und Schüler ihren Selbstwert, erhöhen ihre Sicherheit und erleben ihre Arbeit als gewinnbringend. Der strukturierte Ablauf in den Lektionen, wie zum Beispiel der gemeinsame Einstieg, hilft den Schülerinnen und Schülern ihre Sozialkompetenz stetig zu erhöhen.

Die **Lehrpersonen** geben weder eine durchwegs positive, noch eine durchwegs negative Antwort auf die Forschungsfrage. Sie unterscheiden klar zwischen der Förderung ihrer Schülerinnen und Schülern im Förderzentrum und ihrem Auftrag, sich mit der Lehrperson im Förderzentrum auszutauschen und mit ihr zu kooperieren.

Bei der Förderung ihrer Schülerinnen und Schüler sehen sie sowohl die positive Entwicklung des Kindes in seinem Lernverhalten, erwarten aber trotzdem eine Leistungssteigerung. Differenzierung, wie sie im Förderzentrum gelebt wird, wird in der Klasse nicht weiter geführt. Schülerinnen und Schüler mit individuellen Lernzielen nehmen an den Vergleichstests der einzelnen Stufen teil und werden genauso in die Bewertung miteinbezogen wie die übrigen Schülerinnen und Schüler der Klasse. Hier muss klar noch ein Umdenken stattfinden.

Dieser Masterarbeit liegt ein Auftrag der Schulleitung Neuenhof zu Grunde. Die Forschungsfrage soll Auskunft geben, ob das Förderzentrum als zusätzliches Förderangebot weiter bestehen soll.

Im Verlauf der Arbeit und der Auseinandersetzung mit der Fragestellung in der Masterthese wurde den Autorinnen schon sehr bald klar, dass die Förderangebote nicht isoliert betrachtet werden können. Entscheidend für Entwicklungsprojekte, wie Ausbau der Förderangebote, sind abhängig von der Haltung der ganzen Schule gegenüber der Integration und Heterogenität. Klare Vorgaben dazu sind: Das Mitdenken, Mittragen und die Überzeugung des ganzen Lehrkörpers, der Schulleitung und der Eltern sind Bedingung für eine gelingende integrative Schulform.

In diesem Zusammenhang wird auf die Empfehlungen, welche die Autorinnen der Schulleitung abgeben, hingewiesen (siehe Kapitel 11.1).

9.3 Überprüfen der Hypothesen

Im folgenden Kapitel werden die aufgestellten Hypothesen aus Kapitel 4.4 mit Hilfe der Interviewergebnisse und der Verknüpfung mit der Theorie überprüft.

9.3.1 Hypothese 1

Die kurzzeitige Separation der Schülerinnen und Schüler im Förderzentrum steht in keinem Widerspruch zum integrativen Gedanken der Schule.

Integration als Grundhaltung einer Schule ist wichtig. Alle beteiligten Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler, Schulleitung, Schulpflege und Gemeinde sollen darum besorgt sein, dass der integrative Gedanke gelebt und umgesetzt wird. In einer solchen Schule hat jede Form von Förderung ihren Platz und ihren Stellenwert. So ist die kurzzeitige Separation im Förderzentrum ein Bestandteil der Integration und widerspricht dem integrativen Gedanken nicht. Die folgenden Grundsätze zur Gestaltung von Integration stützen sich auf Feusers Thesen:

- Integration umschreibt die Idee gemeinsamer Lebens- und Lernfelder für alle.
- Integration verlangt, dass jede Schülerin, jeder Schüler ohne sozialen Ausschluss gefördert und unterrichtet wird.
- Integration bedeutet, dass alle Kinder in Kooperation miteinander auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau an und mit einem gemeinsamen Gegenstand spielen, lernen und arbeiten.
- Integration begründet eine Pädagogik, die gewährt statt vorenthält und die handelt statt behandelt.
- Integration ermöglicht und beinhaltet Teilhabe an der Gesellschaft. Sie ist damit ein demokratisches Prinzip.

(Quelle: http://www.shpa.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/Integration-Grundsatzliches.pdf).

Diese Thesen, als Grundlage zur Überprüfung der Hypothese, verifizieren, dass das Förderzentrum in keinem Widerspruch zum integrativen Gedanken der Schule Neuenhof steht.

9.3.2 Hypothese 2

Schülerinnen und Schüler erhöhen im Förderzentrum ihre Selbstkompetenz im Umgang mit den schulischen Anforderungen.

Diese Hypothese wird von den Autorinnen bestätigt. Die Schülerinnen und Schüler werden in ihrem Lernprozess unterstützt und bekommen im Förderzentrum ein Zeitfenster für konzentriertes Arbeiten. Die klare Strukturierung des Unterrichts erhöht die Aufmerksamkeit und reduziert Störungen. In einem lernförderlichen Klima, welches geprägt ist von

- gegenseitigem Respekt
- verlässlich eingehaltenen Regeln
- gemeinsam geteilter Verantwortung
- Gerechtigkeit der Lehrperson
- Fürsorge der Lehrperson für die Schülerinnen und Schüler untereinander
(vgl. Meyer, 2013, S. 47)

kann die Schülerin, der Schüler eigenverantwortlich und gezielt lernen.

9.3.3 Hypothese 3

Die integrativ geführte Schule braucht das Förderzentrum als zusätzliche Ressource im Umgang mit der Heterogenität der Schule.

Diese Hypothese wird von den Autorinnen nicht verifiziert. Die Gründe dafür liegen einerseits in den vielfältigen Förderangeboten der Schule Neuenhof und andererseits in den fehlenden Richtlinien zur Nutzung der Angebote. Das Förderzentrum wird zwar rege genutzt, aber die Freiwilligkeit verpflichtet keine Lehrperson das Angebot zu nutzen. Persönliche und zeitliche Gründe der Beteiligten stehen im Vordergrund. Solange keine verbindliche Haltung der Schulleitung und der Behörden zur Integrativen Schulform vorliegen, wird kein Förderangebot der Schule Neuenhof über längere Zeit hinweg Bestand haben.

9.3.4 Hypothese 4

Das Angebot des Förderzentrums ist für die Lehrpersonen trotz planerischem Mehraufwand eine zusätzliche Unterstützung in ihrem beruflichen Lehrauftrag.

Diese Hypothese wird zum Teil verifiziert und teilweise falsifiziert. Für gewisse Lehrpersonen ist diese Unterstützung in ihrem beruflichen Lehrauftrag gewinnbringend. Für diese Lehrpersonen stehen das Wohl und die Förderung der Schülerinnen und Schüler im Vordergrund. Im Förderzentrum wird gezielt auf die Bedürfnisse des Kindes eingegangen und der Förderbedarf erfasst. Abschliessend wird mit der Klassenlehrperson die Reintegration der Schülerin, des Schülers vorbereitet und eingeleitet.

Für Lehrpersonen, welche in ihrem Berufsauftrag verbunden mit einer hohen zeitlichen Belastung stark beansprucht sind, ist ein zusätzliches Förderangebot kaum realisierbar und nutzbar. Dies wurde deutlich aus Gesprächen mit verschiedensten Lehrpersonen zum Thema Förderzentrum.

10 Evaluation

In den folgenden Kapiteln wird der Forschungsprozess angeschaut und der Lern- und Arbeitsprozess evaluiert.

10.1 Evaluation des Forschungsprozesses

Ein Forschungsprojekt zu gestalten und den damit entstandenen Prozess zu gehen und zu analysieren, war eine ganz neue Erfahrung für die Autorinnen. Zum ersten Mal wurde Forschung zu einem bestimmten Fachbereich betrieben und dafür musste die geeignete Methode gefunden werden.

Rückblickend kann gesagt werden, dass die Interviews die richtige Methode waren. Mit der Gestaltung von Leitfadeninterviews fanden die Autorinnen die Möglichkeit, nicht zu strukturiert zu fragen, aber doch den „roten Faden“ während des Interviews nicht zu verlieren. Bei Interviews ist es wichtig, Offenheit in der Beantwortung der Fragen zuzulassen und trotzdem geeignetes Material zu generieren.

Erst während der Gespräche wurde den Verfasserinnen der Arbeit bewusst, dass noch ganz andere Themen als nur das Förderzentrum, angesprochen wurden. Der Austausch unter den Lehrpersonen liess es zu, dass sie über die Integrative Haltung der Schule diskutierten und dabei auch die Schwierigkeiten der Umsetzung aufdeckten und reflektierten. Die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner gaben auch Tipps, die für die Auswertung und Interpretation der Ergebnisse genutzt werden konnten.

Mit diesen verschiedenen Gesichtspunkten bekam der Forschungsprozess eine neue Richtung. Das Förderzentrum stand nicht mehr alleine im Vordergrund, Entwicklungsthemen der ganzen Schule Neuenhof bekamen eine neue Perspektive.

Das Literaturstudium half mit, die angeschnittenen Bereiche zu analysieren, damit die Auswertung der Interviews theoretisch abgestützt werden konnten. Hier zeigte sich, dass Theorie und Praxis oft nahe beieinanderliegen, aber häufig unabhängig voneinander angeschaut werden.

In diesem Forschungsprojekt konnte eine gute Verknüpfung mit der Theorie hergestellt werden, die schlussendlich die abschliessenden Empfehlungen an die Schulleitung stützen würden.

Der Forschungsprozess konnte abgeschlossen werden und die Autorinnen konnten Empfehlungen abgeben. Das Thema der Förderung und Integration an einer Schule macht aber deutlich, dass die Wege zur Umsetzung vielfältig sind und verschieden gegangen werden können.

10.2 Evaluation des Lern- und Arbeitsprozesses

Eine Masterthese zu zweit abzufassen hat viele Vorteile, bringt aber auch Schwierigkeiten mit sich. In der Zusammenarbeit muss vieles abgesprochen werden, was sehr zeitraubend sein kann. Absprachen führen aber auch zu Gesprächen, die konstruktiv genutzt werden können. Nicht immer seine eigene Meinung durchsetzen zu können, sondern auch andere Sichtweisen zuzulassen, macht vieles möglich. Jeder kann so seine Stärken einbringen und Ressourcen werden freigesetzt. Das Thema wurde sehr differenziert und vertieft bearbeitet. Verschiedene Themenbereiche wurden einzeln erarbeitet, kontrolliert, überarbeitet und abschliessend zusammengefügt.

In der Anfangsphase musste eine Eingrenzung des Themas stattfinden. Für die Autorinnen war das ein schwieriger Prozess, da die genaue Fragestellung zum Thema Förderzentrum zuerst nicht klar war. Es brauchte eine weitere genaue Auftragsklärung seitens der Schulleitung Neuenhof, um die Forschungsabsicht herauszufiltern.

Was wollte man herausfinden, wie wollte man es erforschen und mit welcher Methode auswerten? Die Autorinnen standen oft vor grossen Hürden, bis sie genau wussten, was sie mit der Masterarbeit erreichen wollten.

Die Auseinandersetzung mit der Theorie regte die Lern- und Denkprozesse an und zeigte immer wieder neue Perspektiven auf, für die Autorinnen eine spannende Arbeit.

Die Verknüpfung mit der Praxis und die damit verbundene Analyse in der eigenen Schule und ihrem Umfeld waren oft aufwühlend und warfen viele Fragen auf. Defizite, aber auch Neues und Positives in der Arbeit an der Schule zeigten ihnen auf, dass genügend Ressourcen bereitgestellt sind, aber diese noch nicht genügend gestärkt sind, um sie einzusetzen. Die daraus entstanden Diskussionen waren sehr bereichernd und öffneten wieder neue Lösungswege, um die Masterarbeit weiter zu entwickeln.

Die Forschungsmethode mit Interviews ermöglichte den Autorinnen einen direkten, persönlichen Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern, den Lehrpersonen und der Schulleitung.

Die Autorinnen gehen gestärkt aus der Arbeit hervor und behalten den Integrationsprozess der Schule Neuenhof weiterhin im Auge. Die Erkenntnisse aus der Masterarbeit können mithelfen, die Umsetzung der Integrativen Schulungsform voranzutreiben.

Im Auftrag der Schulleitung überarbeiten die Autorinnen das Konzept „Förderzentrum“ neu und stellen dies dem Team zu einem späteren Zeitpunkt vor.

11 Empfehlungen an die Schulleitung

Aufgrund der Ergebnisse aus den Interviews, deren Interpretation und Auswertung und der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Forschungsthema geben die Autorinnen Empfehlungen an die Schulleitung ab.

Dem Auftrag der Schulleitung folgend, betreffen die aufgelisteten Massnahmen nicht nur das Förderzentrum, sondern auch das gesamte Überdenken der integrativen Schulungsform an der Schule. In den Interviews und in vielen Gesprächen mit Beteiligten wurde den Autorinnen bewusst, dass die Schule Neuenhof an ihrer Haltung gegenüber Integrative Schulung und deren Umsetzung arbeiten muss. Die Schulpflege muss auf Empfehlung der Schulleitung den strategischen Entscheid fällen, in welche Richtung sich die Schule bewegen soll. Werden Förderangebote weiter entwickelt und beibehalten, oder sieht man mit der Wiedereinführung der Kleinklasse und Abschaffung der IHP die Zukunft der Schule. Ein wichtiger Aspekt ist, dass allen Beteiligten klar kommuniziert wird, wohin der Weg uns führt.

11.1 Empfehlungen

Die Autorinnen formulieren im Folgenden Empfehlungen für die Bereiche, welche an der Schule Neuenhof noch gestärkt werden müssen, um die Integrative Schulung mit all den Unterstützungsangeboten umzusetzen. Um die Förderangebote der Schule Neuenhof weiter zu entwickeln, unter anderem auch das Förderzentrum braucht es eine gemeinsame Haltung aller Beteiligten zur Integrativen Schulung. Die Autorinnen stellen fest, dass die Förderangebote eher noch isoliert dastehen und deshalb nicht von allen genutzt werden.

Die Empfehlungen sollen dazu dienen, Entwicklungsprozesse einzuleiten.

11.1.1 Zusammenarbeit/ Kommunikation/Kooperation

<i>Ist-Zustand</i>	<i>Empfehlungen</i>
Ein regelmässiger Austausch zwischen Klassenlehrperson und Lehrperson im Förderzentrum findet nicht statt.	Ein Zeitgefäss wird von der Schulleitung definiert und kontrolliert.
Der Austausch zwischen Klassenlehrperson und der Schulischen Heilpädagogin findet noch zu wenig	Das Zeitgefäss für den regelmässigen Austausch zwischen Klassenlehrperson und schulischer Heilpädagogin muss

statt.	definiert werden, gilt als verbindlich und muss von allen respektiert werden.
Austausch innerhalb des Kollegiums zu pädagogischen Fragen ist in Ansätzen vorhanden.	Die Lehrpersonen treffen sich in pädagogischen Teams und bilden eine professionelle Lern- und Arbeitsgemeinschaft. Sie entwickeln eine gemeinsame Orientierung ihres pädagogischen Handelns. Die Probleme, welche Lehrpersonen im Unterricht haben, werden als Anlässe für eine gemeinsame pädagogische Reflexion und eine konstruktive Lösungssuche genutzt. Die Schulleitung verpflichtet die Lehrpersonen zur Mitarbeit in pädagogischen Teams und stellt ein Zeitfenster zur Verfügung. Eventuell Unter-, Mittelstufensitzungen straffen und Informationen vermehrt per Mail versenden.
Die gemeinsame Unterrichtsplanung wird als belastend wahrgenommen	In den pädagogischen Teams wird das Thema Zusammenarbeit diskutiert mit dem Ziel, dass das gemeinsame Planen des Unterrichts Entlastung bringt. Persönliche Ressourcen jedes Einzelnen sind bekannt und fließen zum Beispiel in gemeinsame Projekte ein. Eine Schulische Heilpädagogin gehört in jedes pädagogische Team.

Tabelle 8: Empfehlungen Zusammenarbeit/Kommunikation/Kooperation

11.1.2 Organisation/Planung

<i>Ist-Zustand</i>	<i>Empfehlungen</i>
<p>Das Förderzentrum als neues Gefäss weist noch organisatorische und planerische Mängel auf betreffend Zusammenarbeit, Austausch und Reflexion</p>	<p>Die Lehrperson im Förderzentrum legt ein Zeitfenster für Klassenlehrpersonen fest, um über die Fortschritte der Schülerinnen und Schüler zu reflektieren und weitere Schritte in der Förderung zu planen. Das mögliche Zeitgefäss wird mit der Schulleitung definiert und von beiden Seiten eingehalten. In der Jahresplanung der Schule Neuenhof sollte dieses einen festen Platz haben und verbindlich sein.</p> <p>Der Auftrag der Klassenlehrperson an die Lehrperson im Förderzentrum muss klar formuliert werden. Ziele für Schülerinnen und Schüler müssen gemeinsam getroffen und überprüft werden</p>
<p>Nicht allen Schülerinnen und Schülern steht das Förderzentrum offen.</p>	<p>Das Förderangebot soll allen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehen, unabhängig von den schulischen Leistungen.</p>

Tabelle 9: Empfehlungen Organisation/Planung

11.1.3 Aus-/ Weiterbildung

<i>Ist-Zustand</i>	<i>Empfehlungen</i>
Die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen wird zwar als wichtig eingeschätzt, aber noch zu wenig umgesetzt	Es braucht Aus- und Weiterbildungen der Lehrpersonen zu folgenden Themen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Integration/Integrative Schulung ○ Umgang mit Heterogenität
Der Differenzierung im Unterricht wird zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt.	In den pädagogischen Teams wird die Zusammenarbeit gestärkt im Hinblick auf Differenzierung und Individualisierung des Unterrichts.
Unterstützende Massnahmen in Form von Fachpersonen (BKS), Supervisionen werden zu wenig in Anspruch genommen.	Weiterbildung im Kollegium (WIK) als Möglichkeit den integrativen Gedanken weiter zu entwickeln und für den Unterricht zu nutzen.

Tabelle 10: Empfehlungen Aus-/ Weiterbildung

11.1.4 Einstellung/ Grundhaltung zur Integrativen Schulungsform

<i>Ist-Zustand</i>	<i>Empfehlungen</i>
Die integrative Haltung ist nur wenig spürbar.	Die Lehrpersonen identifizieren sich mit der integrativen Schulungsform und bilden sich weiter.
Für eine konkrete Umsetzung der Integrativen Schulung fehlt die Vorstellung.	Ein Katalog mit Massnahmen und Grundlagen zur konkreten Umsetzung der Integrativen Schulung soll erarbeitet werden.

Die Auseinandersetzung zum Thema Integration findet im Kollegium kaum statt.

Hospitationen an Schulen durchführen, welche bereits integrativ erfolgreich arbeiten (z.B. Schule Birmenstorf und Schule Rottenschwil Aargau, Schule Nordstrasse Zürich).

Die Schulleitung unterstützt mit der Bereitstellung von Zeitgefässen dieses Vorhaben.

Tabelle 11: Empfehlungen Einstellung/Grundhaltung zur Integrativen Schulungsform

11.1.5 Schulkonzepte

<i>Ist-Zustand</i>	<i>Empfehlungen</i>
Das Leitbild der Schule Neuenhof (Herzberg 2010) ist nicht bei allen Lehrpersonen verinnerlicht und wird zum Teil nicht umgesetzt.	Leitbild nochmals in Erinnerung rufen und die Erwartungshaltung der Schulleitung zur Umsetzung klar kommunizieren. Die Anforderungen an die Lehrpersonen von Seiten der Schulleitung müssen klar kommuniziert werden.
Ein sonderpädagogisches Konzept ist noch nicht vorhanden.	Erarbeitung eines sonderpädagogischen Konzepts durch die Fachgruppe der Schulischen Heilpädagoginnen mit Einbezug der Schulleitung und der Steuergruppe (Lehrpersonen aus verschiedenen Schulstufen).

Tabelle 12: Empfehlungen Schulkonzepte

12 **Schlusswort**

„Wege, die in die Zukunft führen, liegen nie als Wege vor uns. Sie werden zu Wegen erst dadurch,
dass man sie geht.“

(Franz Kafka 1883 – 1924)

Wir sind den Weg gegangen, die Masterarbeit als Abschluss unseres Studiums zu schreiben. Viele Stolpersteine lagen vor uns und mussten aus dem Weg geräumt werden. Die Auseinandersetzung mit der Thematik, das gemeinsame Arbeiten hat uns auf unserem Weg weiter gebracht, manchmal auch bis an die Grenzen. Dank unserer positiven Einstellung verbunden mit einer guten Prise Humor bewältigten wir diese „Gratwanderung“.

Danke an alle, die uns unterstützt, begleitet, bekocht, konstruktiv und positiv kritisiert und immer wieder Tipps und gute Ratschläge gaben, das Layout bearbeiteten, die Arbeit mehrmals durchlasen und jederzeit für uns ein offenes Ohr hatten. Folgenden Personen sei ein besonderes Dankeschön gewidmet:

Dr. Munsch Jean-Paul

Audeoud Mireille

Baschek Renate

Baumann Michael

Dr. Schaffner Alfred

Isch Peter, Isch Albert

Meyer Angelina

Prof. Dr. Siegenthaler Ueli

Segawa Lisa

Stamm Barbara

unseren beiden Familien

den Schülerinnen und Schülern und den Lehrpersonen, welche das Förderzentrum bereichern.

13 Literaturliste

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Altrichter, H., Messner, E. & Posch, P. (2006). *Schulen evaluieren sich selbst*. Ein Leitfaden. (2. Auflage). Seelze: Klett + Kallmeyer.
- Altrichter, H., Schley, W. & Schratz, M. (1998). *Handbuch zur Schulentwicklung*. Bd. 1. Innsbruck: Studienverlag.
- Altrichter, H., Schley, W., Schratz, M. (1998). *Handbuch zur Schulentwicklung*. Innsbruck; Wien: Studien Verlag.
- Baier, H. (1982). *Lernbehindertenpädagogik*. Zeitschrift für Heilpädagogik. Wiesbaden: Hessisches Landesinstitut für Pädagogik.
- Barkowsky, S. (2011). *Die „inklusive Schule“*. Gemeinsames Lernen von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung in der Sekundarstufe. Marburg: Tectum.
- Bless, G. & Kronig, W. (1999). *Wie integrationsfähig ist die Schweizer Schule geworden?* Eine bildungspolitische Analyse über schulorganisatorische Massnahmen bei Normabweichungen. Vierteljahrszeitschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete 68 (4), 44 – 426
- Blum, E. und Blum, H.-J. (2006). *Der Klassenrat. Ziele, Vorteile, Organisation*. Mülheim: Verlag an der Ruhr.
- Bortz, J. & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation*. (4. Auflage). Heidelberg: Springer.
- Bruggmann, M. (2005). *Sonderpädagogik im Kanton Aargau*. Schulblatt 10. Aargau und Solothurn.
- Bruggmann, M. (2006). *Anreize zur Integration*. Schulblatt 10. Aargau und Solothurn.
- Brüning, L. & Saum, T. (2009). *Erfolgreich unterrichten durch kooperatives Lernen 1*. Strategien zur Schüleraktivierung. (5., überarbeitete Auflage). Essen: NDS Verlagsgesellschaft.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – wie exekutive Funktionen helfen können*. Bern: Haupt.
- Buchmann, F. (2009). *Schulentwicklung verstehen. Die soziale Konstruktion des Wandels*. Münster: Waxmann Verlag GmbH.
- Buholzer, A. (2006). *Förderdiagnostische Sehen, Denken und Handeln*. Grundlagen, Erfassungsmodell und Hilfsmittel. (2., überarbeitete Auflage). Donauwörth und Luzern: Auer und Comnius.
- Buholzer, A. & Kummer Wyss, A. (2010). *Alle gleich-alle unterschiedlich*. Zum Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht. Zug: Klett und Balmer Verlag.
- Bundschuh, K., Heimlich, U., Krawitz, R. (2007). *Wörterbuch der Heilpädagogik*. (3. überarbeitete Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

- Dresing, Thorsten / Pehl, Thorsten: Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende. 5. Auflage. Marburg, 2013. Quelle: www.audiotranskription.de/praxisbuch (Datum des Downloads: 12.04.2014).
- Eberwein, H. & Knauer, S. (2009). *Handbuch Integrationspädagogik*. (7. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Flick, U., von Kardorff, E. & Steinke, I. (2012). *Qualitative Forschung*. Ein Handbuch. (9. Auflage). Rheinbek: Rowohlt.
- Frieberthäuser, B. & Prengel, A. (2003). *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft*. Weinheim und München: Juventa.
- Fuhs, B. (2000). *Qualitative Interviews mit Kindern*. In F. Heinzel (Hrsg.), *Methoden der Kindheitsforschung* (S. 87). Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Gfeller, S. (2014). *Unterricht entwickelt sich nicht von selbst*. Profil, das Magazin für das Lehren und Lernen Heft 1. Bern : Schulverlag plus.
- Grunder, H.-U., Kansteiner-Schänzlin, K., Moser, H. (2011). *Aus der Geschichte lernen? Professionswissen für Lehrerinnen und Lehrer*. (Band 9). Zürich: Pestalozzianum.
- Heimlich, U. & Kahlert, J. (2012). *Inklusion in Schule und Unterricht*. Wege zur Bildung für alle. Stuttgart: Kohlhammer.
- Heinzel, F. (2003). Zugänge zur kindlichen Perspektive – Methoden der Kindheitsforschung. In B. Fiebertshäuser & A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (707-717). Weinheim und München: Juventa.
- Hengartner, E. + Hirt, U. + Wälti, B. (2007). *Lernumgebungen für Rechenschwache bis Hochbegabte*. Natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht. Zug: Klett + Balmer.
- Journal für Schulentwicklung. (3/2013). *Inklusion I*
- Journal für Schulentwicklung. (4/2013). *Inklusion II*
- Kanter, G. (1993). *Brennpunkte veränderter Theorie und Praxis in der sonderpädagogischen Förderung*. Zeitschrift für Heilpädagogik. Bonn: Sekretariat der Kultusministerkonferenz.
- Karmasin, M., Ribing, R.(2007). *Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten*. Wien, Österreich: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.
- Klippert, H. (2010). *Heterogenität im Klassenzimmer*. Wie Lehrkräfte effektiv und zeitsparend damit umgehen können. Weinheim und Basel: Beltz.
- Knauer, S. (2008). *Integration*. Inklusiv Konzepte für Schule und Unterricht, Bd. 19. Weinheim und Basel: Beltz.
- Lanfranchi, A., Steppacher, J. (2011). *Schulische Integration gelingt*. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. , Mettauer Szaday, B., (2011) *Rezeptbuch schulische Integration*. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule.(1. Auflage). Bern: Haupt.

- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Eine Anleitung zu qualitativem Denken. (5., überarbeitete und neu ausgestattete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse*. Grundlagen und Techniken. (11., aktualisierte und überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Meyer, H. (2011). *Unterrichtsmethoden*. Theorieband I: Praxisband II. (14. Auflage). Berlin: Cornelsen.
- Meyer, H. (2013). *Was ist guter Unterricht*. (9. Auflage). Berlin: Cornelsen.
- Munsch, J.-P. (2014). *Teamentwicklung als sich entwickelnde Beziehungen*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik, Handout aus Vorlesung vom 03.04.2014.
- Munsch, J.-P. (2014). *Teamentwicklung als sich entwickelnde Beziehungen*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik, Handout aus Vorlesung vom 10.04.2014.
- Raab-Steiner, E., Benesch, M. (2012). *Der Fragebogen*. (3. aktualisierte und überarbeitete Auflage). Wien, Österreich: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium*. Recherchieren, schreiben, forschen. Bern: Huber.
- Sander, A. (2004). *Konzepte einer inklusiven Pädagogik*. Zeitschrift für Heilpädagogik 5. S. 240-244.
- Schlee, N. (2006). *Qualitative Interviews mit Kindern*. Studienarbeit. München: GRIN.
- Schmidt, E.R. und Berg, H.G. (2004). *Beraten mit Kontakt*. Handbuch für Gemeinden- und Organisationsberatung. Frankfurt: Gabal Verlag.
- Schriber, S. und Schwere, A. (2011). *Spannungsfeld Schulische Integration*. Impulse aus der Körperbehindertenpädagogik. Bern: SZH.
- Speck, O. (2011). *Schulische Inklusion aus heilpädagogischer Sicht*. Rhetorik und Realität. (2., durchgesehene Auflage). München: Reinhardt.
- Strasser, U. (2006). Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, Heft 3. Bern: SZH.
- Sturm, T. (2013). *Lehrbuch Heterogenität in der Schule*. München: Reinhardt.
- Trautmann, T. (2010). *Interviews mit Kindern*. Grundlagen, Techniken, Besonderheiten, Beispiele. (1. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Zindel, B. (2014). *Schulische Integration aus praktischer Sicht*. Zürich: Höhere Fachschule für Heilpädagogik, Handout aus Vorlesung vom 27.03.2014.
- Zurbriggen, C. (2012). *Interviews mit Kindern, Jugendlichen & Erwachsenen*. Methoden – Workshop vom 20. 06. 2012. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Internetadressen

- Departement für Bildung, Kultur und Sport (2013).

- <http://de.wikipedia.org/wiki/Evaluation>
- http://paed-psych.uni-mannheim.de/motivation_und_unterricht/
- <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/969/2114>
- https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/besondere_foerderung/ihp/ihp.jsp
- https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/besondere_foerderung/kleinklasse_2/kleinklasse.jsp
- UNESCO. (1994). *Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse*. Internet: <http://bidok.uibk.ac.at/library/unesco-salamanca.html> [20.01.2014].
- UN-Konvention über die Rechte des Kindes. (1989). Internet: http://www.kinderrechte.gv.at/home/upload/downloads/kinderrechtskonvention/unkonvention_ueber_die_rechte_des_kindess_deutsche_fassung.pdf [20.01.2014].
- WILFRIED W. STEINERT: In: mittendrin e.V. (Hrsg.): *Eine Schule für Alle - Inklusion umsetzen in der Sekundarstufe*, Verlag an der Ruhr 2012, ISBN 978-3-8346-0891-8, S. 344: *Inklusion als Motor der Schulentwicklung*
- www.schulevaluation-ag.ch (Mai, 2012). *Bewertungsraster zu den schulischen Integrationsprozessen an der Aargauer und der Solothurner Volksschule*. Instrumente zur Schulevaluation und zur Schulentwicklung. (2. Fassung). Aarau, Solothurn: Departement Bildung, Kultur und Sport.
- www.systemblick.de/.../Evaluation-und-Erfolgskontrolle_systemblick.pdf

14 **Abbildungs- und Tabellenverzeichnis**

14.1 **Abbildungsverzeichnis**

Abbildung 1: Titelbild (web.372.login-8.hoststar.ch): Titelbild	
Abbildung 2: Übersicht der Begriffe (Rezeptbuch schulische Integration, 2011)	22
Abbildung 3: Faktoren, welche die schulische Integrationsfähigkeit beeinflussen (ebd.)	24
Abbildung 4: Inklusion (http://www.inklusionspaedagogik.de/content/blogcategory/21/60/lang,de/)	26
Abbildung 5: Zirkuläre Strategie (www.qualitative-research.net)	35
Abbildung 6: Lernförderliches Klima (Was ist guter Unterricht?, 2005)	74

14.2 **Tabellenverzeichnis**

Tabelle 1: Auswahl der Interviewpartnerinnen und -partner	39
Tabelle 2: Tabellenausschnitt Transkription, Interview Schülerinnen und Schüler	48
Tabelle 3: Tabellenausschnitt Transkription, Interview Lehrpersonen	52
Tabelle 4: Zusammenstellung der internen Förderangebote an der Schule Neuenhof nach Stufen gegliedert, Stand April 2014)	83
Tabelle 5: Übersicht und Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse Schülerinnen und Schüler .	85
Tabelle 6: Übersicht und Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse Lehrpersonen	88
Tabelle 7: Übersicht und Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse Schulleitung	89
Tabelle 8: Empfehlungen Zusammenarbeit/Kommunikation/Kooperation	102
Tabelle 9: Empfehlungen Organisation/Planung	103
Tabelle 10: Empfehlungen Aus-/ Weiterbildung	104
Tabelle 11: Empfehlungen Einstellung/Grundhaltung zur Integrativen Schulungsform	105
Tabelle 12: Empfehlungen Schulkonzepte	105

15 **Anhang**

Inhaltsverzeichnis Anhang

15.1	Lebensläufe der Autorinnen.....	114
15.1.1	Lebenslauf Judith Fürst	114
15.1.2	Lebenslauf Lydia Jetzer	115
15.2	Konzept Förderzentrum	116
15.2.1	Organisation des Förderzentrums	116
15.2.2	Angebote des Förderzentrums (ganze Primarstufe)	117
15.3	Beschreibung Angebot Förderzentrum.....	118
15.4	Förderangebote Schule Neuenhof	119
15.5	Leitfadeninterview.....	123
15.6	Transkription Leitfadeninterview Schülerinnen und Schüler	126
15.6.1	Schülerin A.....	126
15.6.2	Schüler N.	127
15.6.3	Schüler F.....	128
15.6.4	Schülerin L.	130
15.6.5	Schülerin N.	131
15.6.6	Schüler T.....	133
15.7	Transkription Leitfadeninterview Lehrpersonen.....	135
15.7.1	S.B., M.S., R.B., E.E.	135
15.7.2	D.B., N.S., A.M.....	140
15.8	Transkription Leitfadeninterview Schulleitung	145
15.9	MAXQDA Kategorienbildung	148
15.10	Umsetzungshilfe Stärkung der Volksschule	172

15.1 Lebensläufe der Autorinnen

15.1.1 Lebenslauf Judith Fürst

Schulbildung	Primarschule, Progymnasium, Gymnasium mit Maturabschluss im Kt. BL
Berufsbildung	<p>Lehrerseminar Liestal, patentiert 1976</p> <p>Musikgrundschullehrerausbildung in Liestal</p> <p>Spielgruppenleiterinnenausbildung 1997/98 in Baden</p> <p>Nachdiplomstudium „CAS Bildung und Erziehung 4-8-jähriger Kinder 2010</p> <p>Nachdiplomstudium Interkulturelle Bildung und Deutsch als Zweitsprache 2011</p> <p>Studium zur Schulischen Heilpädagogin Beginn Herbst 2012, Abschluss Sommer 2014 an der HfH Zürich</p>
Weiterbildung	<p>Diverse Weiterbildungskurse an der FHA (1997 – 2009), zum Beispiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ELF erweiterte Lehr- und Lernformen - Mathematik - Fremdsprachige Kinder und Jugendliche - Früherkennung von Sprachschwächen - Kommunikation und Körpersprache - Interkulturelle Arbeit mit fremdsprachigen Kindern - Heterogenität
Berufliche Tätigkeiten	<p>verschiedene Vikariate auf allen Stufen der Volksschule Kt. BL (1976/77)</p> <p>Festanstellung an der Primarschule Münchenstein (3.-5.Klasse) 1977-1984</p> <p>Stellvertretungen, Teilpensen bis 1990 im Kt. Baselland</p> <p>Spielgruppenleiterin in Neuenhof (AG) 1992 -2002</p> <p>Teilpensen an einer 5. und einer 2. Klasse ab 1997 in Neuenhof</p> <p>Ab 2001 Vollpensum an der US in Neuenhof mit unbefristetem Anstellungsvertrag ausgestellt durch die Schulpflege Neuenhof</p> <p>Seit dem Schuljahr 2013/2014 Arbeit im Förderzentrum der Primarschule Neuenhof</p>

15.1.2 Lebenslauf Lydia Jetzer

Seit 2012	SHP an der Unter- und Mittelstufe in Neuenhof
Seit 2012	Hochschule für Heilpädagogik Zürich HfH
2001-2003	Ausbildung zur Mediatorin FHNW Brugg
2003-2004	DaZ Ausbildung in Aarau FHA, heute FHNW
1993 -2012	Unterricht in verschiedenen Funktionen, Klassenlehrperson, DaZ Lehrperson, Lehrperson als Stellenpartnerin, KIK Lehrperson in Wettingen an der Unter- und Mittelstufe
1985-1992	Unterricht an der Mittelstufe als Klassenlehrerin in Untersiggenthal
1983-1985	Höhere pädagogische Lehranstalt in Zofingen Lehrberechtigung für Primar- und Realschulen
1978-1983	Kantonsschule Wettingen und Aarau
1974-1978	Bezirksschule Baden und Obersiggenthal
1969-1974	Primarschule in Nussbaumen (Gemeinde Obersiggenthal)

15.2 Konzept Förderzentrum

In jeder Klasse gibt es Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen. Dies können Lernschwierigkeiten in einzelnen Fächern sein oder mangelnde Selbst- und Sozialkompetenz. Das Förderzentrum setzt sich zum Ziel, die schulischen und sozialen Kompetenzen aller Schülerinnen und Schüler der Primarstufe zu fördern. Es soll zudem weitgehend verhindert werden, dass Schülerinnen und Schüler auswärts geschult werden müssen.

Das längerfristige Ziel ist, unsere Schüler und Schülerinnen so weit als möglich in den Regelklassen/Einschulungsklassen zu integrieren und sie gezielt und individuell, so lange zu fördern, wie es notwendig erscheint. Die sonderpädagogische Unterstützung soll der ganzen Primarstufe zugutekommen.

Das Förderzentrum entlastet Klassen, Lehrpersonen und einzelne Schülerinnen und Schüler in anspruchsvollen oder schwierigen Situationen und trägt zur grösseren Tragfähigkeit unserer Schule im Umgang mit Heterogenität bei.

15.2.1 Organisation des Förderzentrums

15.2.2 Angebote des Förderzentrums (ganze Primarstufe)

Die Leistungen des Förderzentrums basieren auf den drei Grundpfeilern

Förderung	Beratung	Betreuung
Gezielte Förderung von Schülern und Schülerinnen mit Teilleistungsschwächen (Einzelförderung)	Kollegiale Beratung von Lehrpersonen auf Anfrage	Betreuung von Schülern und Schülerinnen im Lernatelier
Förderung von Schülergruppen auf Anfrage der Klassen-/ Fachlehrperson (Gruppenförderung)	Beratung bei Schullaufbahnentscheiden falls von Klassenlehrperson gewünscht	Begleitung von Schülern und Schülerinnen, die freiwillig das Lernatelier nutzen
Halbklassenunterricht nach Absprache mit der LP		Betreuung von dispensierten Schülern und Schülerinnen (z. B. Sport) Nachschreiben von Lernkontrollen
Integrative Begabungs- und Begabtenförderung von Schülern und Schülerinnen (jeweils Do. zwischen 8.20 – 9.50 Uhr) patricia.kurz@schuleneuenhof.ch		Betreuung von langfristig vom Unterricht oder einem Fach dispensierten Schülern und Schülerinnen in Absprache mit der zuständigen Klassenlehrperson/ Schulleitung

(Fachteam Förderung erstellt 2013)

15.3 Beschreibung Angebot Förderzentrum

Name des Angebotes Förderzentrum Primarschule	
Kurze Beschreibung des Angebotes	
ZIELGRUPPE (Klasse, Einzelförderung etc.)	Einzelförderung, Gruppenförderung und Halbklassenunterricht sind die Angebote des Förderzentrums. Diese werden durch die zuweisenden LP definiert und angemeldet.
RESSOURCEN (z.B. Lektionen)	Das Förderzentrum wird von den Zusatzlektionen, welche vom Kanton gesprochen werden, betrieben.
ZIELSETZUNG Welches hauptsächliche Ziel verfolgt das Förderangebot?	Das Förderzentrum setzt sich zum Ziel, die schulischen und sozialen Kompetenzen aller Schüler und Schülerinnen der Primarstufe zu fördern. Das längerfristige Ziel ist, unsere Schüler und Schülerinnen so weit als möglich in den Regelklassen/Einschulungsklassen zu integrieren und sie gezielt und individuell, so lange zu fördern, wie es notwendig erscheint. Die sonderpädagogische Unterstützung soll der ganzen Primarstufe zugutekommen.
ANZAHL SCHÜLER/INNEN (Ungefähre Anzahl Schüler/innen pro Lektion/Stunde).	In der Regel sind es zwischen 3 und 5 Kinder, welche eine Lektion im Förderzentrum arbeiten. Wir können bis zu 10 Kinder in einer Förderstunde aufnehmen.
ARBEITSWEISE Mit welcher Methode wird hauptsächlich gearbeitet?	Es wird in kleinen Gruppen an verschiedenen Themen gearbeitet. In einem ersten Schritt wird der Wissensstand der Kinder evaluiert um die Förderung darauf aufzubauen.
STOFFPLAN/INHALTE Woran orientiert sich der Stoffplan?	Der Stoffplan richtet sich nach dem Lehrplan des Kantons Aargau. Die zuweisenden Lehrpersonen geben die Inhalte der jeweiligen Förderung des einzelnen Schülers an das Förderzentrum weiter.
LEHRMITTEL Welche Lehrmittel stehen zur Verfügung?	Alle offiziellen Lehrmittel in Mathematik und Sprache, zusätzlich alle heilpädagogischen Kommentare der Zahlenbücher 1-6. Zusatzmaterialien wie Spiele, zählendes Material, Lesestoff, Zusatzlehrmittel in Mathematik und Sprache Lernwerkstätten, Lernumgebungen.
PERSONELLE VORAUSSETZUNGEN Welche Personen sind am Förderangebot beteiligt?	Die Leitung des Förderzentrums übernimmt eine Lehrperson, vorzugsweise eine Schulische Heilpädagogin.
ZUWEISUNG Wie und durch wen werden Schülerinnen und Schüler zugewiesen?	Die Schülerinnen und Schüler werden durch die Klassenlehrpersonen zugewiesen.
RAHMENBEDINGUNGEN Nach welchen Bestimmungen orientiert sich das Angebot? (Konzept, Richtlinien, etc.)	Es wird nach dem Konzept Förderzentrum Primarstufe gearbeitet, welches vom Förderteam erarbeitet wurde. Es werden Kinder aufgenommen, welche in den Kernfächern Sprache, Mathematik und Sozialkompetenz Förderbedarf haben.
EVALUATION Wie wird das Förderangebot überprüft und angepasst (Form/Zeitabstände?)	Das Förderangebot wird regelmässig evaluiert und den neuen Gegebenheiten angepasst. Jeweils nach einem Quartal wird überprüft, ob das Angebot erweitert werden muss und in welchem Rahmen diese Erweiterung stattfinden kann.

(Steuergruppe Förderung erstellt 2013)

15.4 Förderangebote Schule Neuenhof

UEBERSICHT ÜBER DIE FÖRDERANGEBOTE DER SCHULE NEUENHOF/Stand 31.05.2012/jw

FÖRDERBEREICHE									
	MATHEMATISCHES LERNEN Mengen- und Zahlraumvorstellung, mathematisches Verstehen und Handeln, rechnen lernen, Rechenfertigkeit usw.	LESEN & SCHREIBEN Lesen lernen, schreiben lernen, Lesefertigkeit und Lesestrategien, Lesesinnverständnis, Schreibfertigkeit, Rechtschreibung, schriftliche Ausdrucksfähigkeit usw	KOMMUNIKATION Verstehen von gesprochener Sprache und Gestik, mündliche und gestische Ausdrucksfähigkeit, Darlegung von Sachverhalten, Gespräche und Diskussionen führen usw.	SELBST-KOMPETENZ UMGANG MIT ANFORDERUNGEN Auftragene Aufgaben selbstständig erledigen, alleine oder in Gruppen eine Aufgabe lösen, Umgang mit Hausaufgaben, Tagesablauf einhalten, Verhalten und Energie regulieren, Verantwortung übernehmen usw.	SOZIAL-KOMPETENZ Anderen Respekt, Wärme und Toleranz entgegen-bringen, mit Kritik angemessen umgehen, der Situation angemessen Kontakt aufnehmen, Beziehungen knüpfen und aufrechterhalten usw.	LERN-KOMPETENZ Zuhören und zuschauen, wiederholen, verinnerlichen, üben und neue Fertigkeiten lernen, Aufmerksamkeit lenken und aufrechterhalten, nachdenken, Lösungen suchen und finden usw.	FÜR SICH SELBST SORGEN Essen, trinken, anziehen, sich pflegen, Gesundheit und Wohlbefinden, sich vor gefährlichen Situationen schützen, keine schädliche Substanzen konsumieren usw.	BEWEGUNG & MOBILITÄT Körperkoordination, Bewegungsabläufe, grobmotorische Geschicklichkeit, feinmotorischer Handgebrauch, feinmotorische Geschicklichkeit usw.	FREIZEIT, ERHOLUNG & GEMEINSCHAFT Familiäres Leben, teilnehmen an Aktivitäten, individuelles und gemeinschaftliches Spielen, spezielle Freizeitaktivitäten, Hobbys, kreativ tätig sein usw.
Kindergarten	• IHP	• IHP	• IHP	• Assistenzen	• Assistenzen			• IHP	
Primarschule	• IHP • Förderzentrum	• IHP • Förderzentrum • Leseförderung • Legasthenie-Therapie	• IHP • KIK • Förderzentrum	• Assistenzen • Praktikantinnen • Förderzentrum • Aufgabenhilfe	• Assistenzen • Praktikantinnen • InSSel	• Förderzentrum • SSA			
Oberschule	• Förderzentrum	• Förderzentrum • Legasthenie-Therapie	• KIK	• Förderzentrum • Lift • Aufgabenhilfe	• InSSel • Lift	• Förderzentrum • SSA		• Midnight-Sports	
Alle Stufen			• Logopädie-Therapie • DaZ	• SeniorInnen • SSA	• SeniorInnen • SSA		(• SSA?)	• SSA	• SSA

Nicht vergessen: Atelierunterricht MS/OS und Stiftenreff

Zusammenstellung der internen Förderangebote an der Schule Neuenhof nach Stufen gegliedert Stand April 2014

Kindergarten	Unterstufe	Mittelstufe	Oberstufe
DaZ Logopädie IHP VM Schulsozialarbeit Assistenzlektionen SeniorInnen Zusätzliches KG- Pensum	DaZ/Kik Logopädie/Legasthenie IHP VM-Logo und VMB-SHP Schulsozialarbeit Assistenzlektionen SeniorInnen Leseförderung Förderzentrum Aufgabenhilfe Lernatelier	DaZ/Kik (nur Neueintritte) Logopädie/Legasthenie IHP VM-Logo und VMB-SHP Schulsozialarbeit Assistenzlektionen SeniorInnen Förderzentrum Atelier Förderstunden Aufgabenhilfe Lernatelier	DaZ/Kik (nur Neueintritte) Legasthenie (punktuell) IHP VM Schulsozialarbeit Förderteam OS Förderzentrum SeniorInnen Lernatelier/freiw. Aufgabenbetreuung Jugendarbeit/div. Angebote Lift Stiftentreff

Förderangebote an der Schule Neuenhof (alphabetische Reihenfolge)
--

Assistenzen Kindergarten
Assistenzen Primarschule
Begabungsförderung
DaZ Kindergarten
DaZ OS
DaZ Primarschule
Förderzentrum OS Einzel- und Gruppenförderung
Förderzentrum Oberstufe Lernatelier
Förderzentrum OS Projekt Lift
Förderzentrum Primarschule Einzel- und Gruppenförderung
Förderzentrum Primarschule Lernatelier
Hausaufgabenhilfe
IHP Kindergarten
IHP Primarschule
KIK (kommunaler Integrationskurs)
Leseförderung
Logopädie Legasthenie
Schulsozialarbeit
SeniorInnen
Sprachheilunterricht Logopädie Legasthenie VM
Stiftentreff
Verstärkte Massnahmen bei Behinderungen VMB SHP

15.5 Leitfadeninterview

Folgende Kriterien haben wir neu definiert und die Fragen dazu abgeleitet:

- *Vergangenheit*
- *Gegenwart*
- *Zukunft*

Leitfadeninterview SuS

Was war? Vergangenes

- Weisst du, warum dich deine Lehrerin ins FZ geschickt hat?
- Wie hat sie das mit dir besprochen?
- Wenn du dich an die Zeit im FZ erinnerst, was hast du dort gemacht?
- Wie hast du dort gearbeitet?
- Was hat dir besonders gut gefallen im FZ?
- Wie hast du dich in dieser Zeit gefühlt?
- Was hat dazu beigetragen, dass du arbeiten konntest?
- Wie war es für dich, wenn du nach 1 bzw. 2 Lektionen wieder zurück in die Klasse gekommen bist?

Was ist? Gegenwärtiges

- Wie geht es dir jetzt ohne FZ?
- Mathematik, Sprache: Was hat es dir gebracht für den Unterricht in der Klasse?
- Kannst du dem Schulstoff in Ma/Spr nun besser folgen?
- Wie macht sich das bemerkbar?

Was wird sein? Zukünftiges

- Was brauchst du zum Lernen?
- Wie erklärst du das FZ einem anderen Kind?
- Hast du Wünsche an das FZ, soll sich noch etwas verändern?
- Soll es das FZ weiter geben? Weshalb ja, weshalb nein?

VENTILFRAGE:

Was möchtest du sonst noch sagen?

Leitfadeninterview Lehrpersonen

Was war? Vergangenes

- Nach welchen Kriterien hast du entschieden welche SuS ins FZ gehen?
- Wie hast du die SuS informiert?
- Weisst du, woran und wie die SuS gearbeitet haben?
- Welche Rückmeldungen haben dir die SuS gegeben?
- Wie war das für dich, die SuS ein bis zwei Lektionen pro Woche ins FZ zu schicken?
- Wie gelang dir die Verknüpfung zwischen schulischem Stoffplan und den individuellen Plänen der SuS im FZ?
- Was hat sich für dich geändert, seit du SuS ins FZ schickst?
- Wie hat sich die Zusammenarbeit mit LP-FZ und dir gestaltet?
- Wie war für dich der zeitliche Aufwand?

Was ist? Gegenwärtiges

- **Wie geht es den SuS jetzt in der Klasse?**
- Haben die SuS deiner Meinung nach vom FZ profitieren können?
- Stellst du bei den SuS, welche im FZ waren, eine Veränderung fest?
- Gelingt es den SuS aus dem FZ jetzt ohne angepasste Lernziele dem Stoff der Klasse zu folgen?

Was wird sein? Zukünftiges

- Siehst du das Angebot FZ als eine zusätzliche Unterstützung für deinen Unterrichtsalltag?
- Soll das FZ bestehen bleiben?
- Was würdest du zusätzlich noch ändern, anfügen
- Empfiehlst du das FZ anderen LP?
- Im Moment wird das FZ von einer SHP geführt: Würdest du eine kollegiale Beratung für den SuS und für dich persönlich in Anspruch nehmen?

ENTILFRAGE

Was möchtest du sonst noch sagen?

Leitfadeninterview Schulleitung

Was war? Vergangenes

- Wie hat sich das FZ deiner Meinung nach in den Schulalltag von Neuenhof integriert?
- Welche Rückmeldungen von LPs und Eltern und der Schulpflege hast du bekommen?

- Bringt das FZ eine zusätzliche Entlastung für alle, wenn es als „Notaufnahme“ für verhaltensauffällige SuS dienen soll?

Was ist? Gegenwärtiges

- Erfüllt das FZ als zusätzliche Ressource dem integrativen Gedanken im Umgang mit der Heterogenität in Neuenhof?
- Im FZ werden SuS „separativ“ gefördert und anschliessend in die Klasse reintegriert. Entspricht das ebenfalls dem integrativen Gedanken der Schule Neuenhof?
- Welchen Stellenwert hat für dich persönlich das Angebot FZ als zusätzliche Ressource im Förderangebot?
- Entspricht das Konzept des FZ dem Auftrag der Schulleitung?

Was wird sein? Zukünftiges

- Soll das FZ weitergeführt werden?
- Sind deiner Meinung nach die vom Kanton gesprochenen Zusatzlektionen sinnvoll eingesetzt?
- Könnte deiner Meinung nach das FZ als zusätzliches Angebot in Neuenhof institutionalisiert werden?
- Hast du konkrete Änderungsvorschläge zum Konzept des FZ PS?
- Soll das FZ weiterhin als „Notaufnahme“ für verhaltensauffällige SuS dienen?

VENTILFRAGE

Was möchtest du sonst noch sagen?

15.6 Transkription Leitfadeninterview Schülerinnen und Schüler

15.6.1 Schülerin A.

Was war? Vergangenes

Weisst du, warum dich deine LP ins FZ geschickt hat?	Nein, meine Lehrerin hat mir das nicht erklärt, aber ich denke, sie will, dass ich besser werde im Rechnen.
Wie hat sie das mit dir besprochen?	Sie hat das nicht mit mir besprochen.
Wenn du dich an die Zeit im FZ erinnerst, was hast du dort gemacht?	Wir üben rechnen, damit ich gut werde.
Wie hast du dort gearbeitet?	Gut, mit Geld habe ich viel gearbeitet. Das hilft mir und bringt mich weiter.
Was hat dir besonders gut gefallen im FZ?	Dass wir auf die Hölzer stehen, mal rechnen üben.
Wie hast du dich in dieser Zeit gefühlt?	Mir geht es im FZ gut, aber ich möchte lieber in der Klasse sein.
Was hat dazu beigetragen, dass du arbeiten konntest?	Ich kann hier ruhig arbeiten. Manchmal hat mich ein anderer Schüler gestört. Aber ich konnte es ihm sagen.
Wie war es für dich, wenn du nach 1 bis 2 Lektionen wieder zurück in die Klasse gekommen bist?	Ich gehe gerne in die Klasse zurück, muss aber nichts nachholen. Ich mache einfach das, was ich kann.

1. Was ist? Gegenwärtiges

Wie geht es dir jetzt ohne FZ?	Mir geht es besser, fühle mich wohler in der Klasse und kann mich auch vermehrt einbringen.
Mathematik, Sprache: Was hat es dir gebracht für den Unterricht in der Klasse? Konntest du vom FZ profitieren?	Jetzt kann ich dank dem FZ schneller rechnen. Auch die Hausaufgaben gelingen mir schneller und ich habe nun oft keine Fehler.
Kannst du dem Schulstoff in Mathematik und Sprache nun besser folgen?	Meine Lehrerin ist mit mir zufrieden, dass ich gut mitmache und schneller bin. Wichtig ist es, dass ich mich jetzt besser konzentrieren kann und sicherer geworden bin.
Wie macht sich das bemerkbar?	Meine Lehrerin ist mit mir zufrieden. Sie meint, dass ich es gut mache.

2. Was wird sein? Zukünftiges

Was brauchst du zum Lernen?	Ich brauche Konzentration und die Ruhe im FZ. Wenn ich etwas nicht verstehe, hilft mir die LP im FZ. In der Klasse schreien sie oft und ich kann dann nicht arbeiten. Ich bin oft abgelenkt. Ich brauche auch immer wieder Wasser zum Trinken. Ich habe hier Ordnung, alle Blätter werden abgelegt und dich kann es immer wieder anschauen.
Wie erklärst du das FZ einem anderen Kind?	Da üben wir rechnen, wenn jemand Probleme hat.
Hast du Wünsche an das FZ, soll sich etwas verändern?	Ja, ich möchte das FZ grösser wird, mehr Platz hat. Ich möchte, dass wir immer wieder auf die Hölzer stehen und dort Malrechnen üben. Ich

	möchte mehr spielerisch lernen.
Soll es das FZ weiter geben? Weshalb ja, weshalb nein?	Das FZ soll weiter gehen für alle Kinder. Wer Probleme hat, soll hierhin kommen können. Und mit anderen Kindern zu arbeiten im FZ ist besser. Es hat weniger Kinder, das Lernen geht besser. Man kann sich besser konzentrieren, weil man alleine sitzen kann.

Ventilfrage: Was möchtest du sonst noch sagen?

- Hier geht es mir gut und ich fühle mich gut.

15.6.2 Schüler N.

1. Was war? Vergangenes

Weisst du, warum dich deine LP ins FZ geschickt hat?	Meine Lehrerin hat mir alles erklärt. Ich habe das mit meiner Mutter noch besprochen und dann bin ich gegangen.
Wie hat sie das mit dir besprochen?	Ich soll da hingehen, um zu üben und Hilfe zu bekommen.
Wenn du dich an die Zeit im FZ erinnerst, was hast du dort gemacht?	Ich habe Mathe und Sprache geübt. Ich gehe am Mittwochnachmittag ins Lernatelier und kann dort Hausaufgaben machen.
Wie hast du dort gearbeitet?	Ich habe eine Menge mehr gelernt. Bin besser in Mathematik und Sprache geworden. Ich habe ruhig gearbeitet und es war leise. Ich konnte mit anderen Kindern lernen auch aus anderen Klassen.
Was hat dir besonders gut gefallen im FZ?	Ich kann eine Menge mehr lernen, ich bin besser geworden. Wir konnten in der Pause am Mittwochnachmittag auch spielen, mit dem Trampolin und mit dem Metallophon. Wir dürfen nach der Arbeit auch spielen und einen Apfel essen. Auf den Hölzchen zu stehen und zu üben hat mir auch gefallen.
Wie hast du dich in dieser Zeit gefühlt?	Gut.
Was hat dazu beigetragen, dass du arbeiten konntest?	Es ist besser geworden. Es war ruhiger, wir konnten an verschiedenen Blättern arbeiten. Es waren schwierigere und speziellere Blätter als unten. Ich musste mehr arbeiten. Wir haben auch gesungen mit Klavierbegleitung.
Wie war es für dich, wenn du nach 1 bis 2 Lektionen wieder zurück in die Klasse	In der Klasse geht es mir besser, es geht mir nicht so schlecht.

gekommen bist?	
----------------	--

2. Was ist? Gegenwärtiges

Wie geht es dir jetzt ohne FZ?	Ich gehe noch ins FZ.
Mathematik, Sprache: Was hat es dir gebracht für den Unterricht in der Klasse? Konntest du vom FZ profitieren?	Weil die Noten auch besser geworden sind. Das freut mich sehr. Ich konnte auch wieder mein Mäppchen schneller bearbeiten. Ich bin mit mir zufrieden. Ich verstehe besser, wenn mir meine Lehrerin etwas erklärt. Ich kann besser zuhören.
Kannst du dem Schulstoff in Mathematik und Sprache nun besser folgen?	Ich bin besser geworden in Mathe.
Wie macht sich das bemerkbar?	Ich arbeite gerne und motiviert.

3. Was wird sein? Zukünftiges

Was brauchst du zum Lernen?	Viele Blätter, Ruhe, damit ich mich besser konzentrieren kann.
Wie erklärst du das FZ einem anderen Kind?	Du wirst mehr lernen hier, du wirst mehr Spass haben, es hat dort spannende Spiele. Es gibt viele Mathesachen. Wenn du dorthin gehst, kannst du viel besser werden.
Hast du Wünsche an das FZ, soll sich etwas verändern?	Nein, es ist gut so.
Soll es das FZ weiter geben? Weshalb ja, weshalb nein?	Das FZ sollte bleiben, es hilft den Kindern.

Ventilfrage: Was möchtest du sonst noch sagen?

- Nichts.

15.6.3 Schüler F.

1. Was war? Vergangenes

Weisst du, warum dich deine LP ins FZ geschickt hat?	
Wie hat sie das mit dir besprochen?	
Wenn du dich an die Zeit im FZ erinnerst, was hast du dort gemacht?	Ich habe einen Test gemacht. Dann haben wir weiter an den Rechnungen gearbeitet. Ich habe

	an allen Operationen gearbeitet.
Wie hast du dort gearbeitet?	Wenn wir mit der Arbeit fertig waren, durften wir spielen. Ich werde gerne belohnt.
Was hat dir besonders gut gefallen im FZ?	Wir haben Spiele gemacht. Das Kreisspiel zu Beginn der Lektion hat mir sehr gefallen. Und wir durften uns auf die Hölzer stellen. Ich konnte mit einigen Schülerinnen und Schülern ruhig arbeiten.
Wie hast du dich in dieser Zeit gefühlt?	Gut, wir konnten auch spielen. Ich konnte mich auch konzentrieren. Es war hier sehr ruhig.
Was hat dazu beigetragen, dass du arbeiten konntest?	Ich konnte viel lernen und ich fühlte mich wohl. Die LP hat mir sehr geholfen, ich konnte sie immer wieder fragen. Auch habe ich gut mit einem Partner zusammengearbeitet. Es war nicht laut und ich konnte mich besser auf meine Arbeit konzentrieren.
Wie war es für dich, wenn du nach 1 bis 2 Lektionen wieder zurück in die Klasse gekommen bist?	Mir geht es in der Klasse gut, aber ich vergesse immer wieder die Hausaufgaben.

2. Was ist? Gegenwärtiges

Wie geht es dir jetzt ohne FZ?	Ich fühle mich unsicher, ich kann in der Klasse nicht gut arbeiten.
Mathematik, Sprache: Was hat es dir gebracht für den Unterricht in der Klasse? Konntest du vom FZ profitieren?	Mir hat geholfen, dass ich im FZ war. Die LP geben mir jetzt auch schwere, normale Aufgaben. Jetzt kann ich wie die anderen arbeiten. Ich fühle mich nun wohl in der Klasse. Ich möchte aber wieder im FZ sein.
Kannst du dem Schulstoff in Mathematik und Sprache nun besser folgen?	Es geht mir manchmal besser in der Klasse.
Wie macht sich das bemerkbar?	

3. Was wird sein? Zukünftiges

Was brauchst du zum Lernen?	Ich brauche vor allem Ruhe und nicht zu viele Kinder. Dann kann ich mich besser auf mich konzentrieren.
Wie erklärst du das FZ einem anderen Kind?	Wir spielen und rechnen. Es macht Spass, wir lernen etwas. Wir machen da auch Tests. Es hat viel weniger Kinder. Es kommen verschiedene Kinder aus verschiedenen Klassen.
Hast du Wünsche an das FZ, soll sich etwas verändern?	Ich möchte wieder ins FZ gehen. Es macht Spass und es ist schön. Wir machen

	Mathespiele. Ich kann auch etwas sagen.
Soll es das FZ weiter geben? Weshalb ja, weshalb nein?	Ja, es soll ewig bleiben.

Ventilfrage: Was möchtest du sonst noch sagen?

- Ich möchte, dass das FZ für immer und ewig bleiben soll.

15.6.4 Schülerin L.

1. Was war? Vergangenes

Weisst du, warum dich deine LP ins FZ geschickt hat?	Meine Lehrerinnen haben mir das gesagt. Sie haben mich zuerst gefragt, weil ich nicht so gut in der Schule war. Ich wollt ins FZ gehen.
Wie hat sie das mit dir besprochen?	Sie hat mir gesagt, was ich dort lernen und vertiefen soll.
Wenn du dich an die Zeit im FZ erinnerst, was hast du dort gemacht?	Ich habe in der Mathematik weitergearbeitet, auf Tests gelernt und geübt.
Wie hast du dort gearbeitet?	Ich fühle mich recht gut. Ich komme auch gerne ins FZ. Ich arbeite sehr konzentriert. Und ich muss mich selber auch anstrengen.
Was hat dir besonders gut gefallen im FZ?	Mir gefällt es auch, dass wir zuerst ein Spiel machen, und dann erst arbeiten.
Wie hast du dich in dieser Zeit gefühlt?	Manchmal nicht gut, weil meine Klasse während der Zeit im Turnen waren.
Was hat dazu beigetragen, dass du arbeiten konntest?	Ich habe mir die Tipps merken können und kann sie immer wieder anwenden. In der Klasse sind zu viele Kinder, welche Grimassen machen und stören. Hier sind weniger Kinder und ich kann mich besser konzentrieren.
Wie war es für dich, wenn du nach 1 bis 2 Lektionen wieder zurück in die Klasse gekommen bist?	Sie haben mich vermisst, wir haben uns alle sehr gerne.

2. Was ist? Gegenwärtiges

Wie geht es dir jetzt ohne FZ?	
Mathematik, Sprache: Was hat es dir gebracht für den Unterricht in der Klasse? Konntest du vom FZ profitieren?	Ich konnte meine Noten verbessern. Ich habe meine Noten aufgeschrieben und selber gesehen, dass meine Noten besser geworden

	sind.
Kannst du dem Schulstoff in Mathematik und Sprache nun besser folgen?	Ja, ich kann mich besser konzentrieren.
Wie macht sich das bemerkbar?	Ich fühle mich sicherer und kann auch fragen, wenn ich etwas nicht verstehe.

3. Was wird sein? Zukünftiges

Was brauchst du zum Lernen?	Konzentration, ein bisschen Hilfe und Tipps. Eigenverantwortung übernehmen können habe ich auch gelernt, ich übe für mich. Ich brauche Ruhe zum Arbeiten und ab und zu ein Lob. In der ganzen Klasse kann ich mich noch nicht so gut konzentrieren.
Wie erklärst du das FZ einem anderen Kind?	Es hilft jemandem, ich erzähle, dass es mir viel gebracht hat. Dass man sich dort wohl fühlt, Vertrauen bekommt. Es ist auch lustig da. Wir haben viel Spass miteinander. Das Lachen hilft, damit es nicht langweilig wird.
Hast du Wünsche an das FZ, soll sich etwas verändern?	Es hat sehr viel Material, das Zimmer sollte leerer sein.
Soll es das FZ weiter geben? Weshalb ja, weshalb nein?	Ja, weil es den Kindern hilft, damit sie besser lernen können.

Ventilfrage: Was möchtest du sonst noch sagen?

- Ich hoffe, dass die Kinder hier bleiben, dass sie hier lernen und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder hierher kommen darf.

15.6.5 Schülerin N.

1. Was war? Vergangenes

Weisst du, warum dich deine LP ins FZ geschickt hat?	Ich habe eine lange Zeit hier gearbeitet. einmal in der Woche. Meine LP hat mir erklärt, dass ich mit einigen Kindern hierher gehen muss. Warum, weiss ich aber nicht.
Wie hat sie das mit dir besprochen?	
Wenn du dich an die Zeit im FZ erinnerst, was hast du dort gemacht?	Ich habe geschrieben, gerechnet und gespielt.
Wie hast du dort gearbeitet?	Ich war konzentriert und habe über die Arbeit nachdenken können. Es war nicht so laut hier. Ich konnte für mich alleine arbeiten und das gefällt mir besonders gut.

Was hat dir besonders gut gefallen im FZ?	Es gab hier Spiele, Rechnungsspiele. Es gab auch jedes Mal etwas Neues, neue Blätter, andere Themen. Sudokus, Fibonacci-Folgen, Blätter zum Ausmalen.
Wie hast du dich in dieser Zeit gefühlt?	Ich habe mich gut gefühlt, es war ruhig, ich wurde nicht abgelenkt, ich konnte besser nachdenken.
Was hat dazu beigetragen, dass du arbeiten konntest?	Es war ruhig
Wie war es für dich, wenn du nach 1 bis 2 Lektionen wieder zurück in die Klasse gekommen bist?	Ich habe es gut gefunden, dass ich nicht in der Klasse war. Ich konnte in Ruhe arbeiten. Auch die kleine Gruppe hat mir geholfen, da kann ich gut arbeiten. Ich habe viel verpasst in der Schule. Im Realienunterricht musste ich alleine den Stoff aufarbeiten, mich alleine auf den Test vorbereiten.

1. Was ist? Gegenwärtiges

Wie geht es dir jetzt ohne FZ?	Ich kann immer noch nicht so gut rechnen, habe immer noch oft Schwierigkeiten.
Mathematik, Sprache: Was hat es dir gebracht für den Unterricht in der Klasse? Konntest du vom FZ profitieren?	Ich weiss mehr Dinge übers Rechnen, welche ich vorher nicht gewusst hatte. Ich kann schneller rechnen.
Kannst du dem Schulstoff in Mathematik und Sprache nun besser folgen?	In der Addition bin ich schneller geworden, habe es besser im Griff, verstehe es besser. Mit den anderen Operationen habe ich schon noch Mühe.
Wie macht sich das bemerkbar?	

2. Was wird sein? Zukünftiges

Was brauchst du zum Lernen?	Meinen Vater, LP und mich selber. Ich habe mehr Lust zum Lernen, lese es besser. Weiss, dass ich es wiederholen muss, damit ich es versteh. Ich brauche Selbstvertrauen und das habe ich gelernt.
Wie erklärst du das FZ einem anderen Kind?	Dort kannst du spielen, basteln, viel arbeiten, man bekommt Tipps, FZ ist cool, es ist ruhig, man kann super lernen. Man arbeitet an verschiedenen Themen. Man kann nachüben, was man in der Klasse noch nicht so gut verstanden hat.
Hast du Wünsche an das FZ, soll sich etwas verändern?	Ja, ich möchte, dass es immer dableibt.

Soll es das FZ weiter geben? Weshalb ja, weshalb nein?	Ja. Ich kann mir vorstellen, auch wieder zu kommen, ich brauche noch Hilfe bei Minus und Mal Rechnungen.
--	--

Ventilfrage: Was möchtest du sonst noch sagen?

- Ich finde es gut, auf den Hölzchen zu stehen und gemeinsam ein Rechnungsspiel zu machen.

15.6.6 Schüler T.

1. Was war? Vergangenes

Weisst du, warum dich deine LP ins FZ geschickt hat?	Die LP hat mir das erklärt. Damit wir besser sprechen können, bessere Wörter kennen lernen, den Wortschatz vertiefen. Die ganze Klasse kommt ins FZ.
Wie hat sie das mit dir besprochen?	
Wenn du dich an die Zeit im FZ erinnerst, was hast du dort gemacht?	Wir sind zuerst auf die Hölzchen gestanden und mussten erzählen, was wir z.B. am Wochenende gemacht hatten. Dann hat uns die LP erklärt, was wir heute arbeiten und dann haben wir angefangen. Die LP hat uns sofort korrigiert, wenn wir etwas falsch gesagt haben. Das hilft uns, dass wir die Wörter richtig sagen und uns daran gewöhnen.
Wie hast du dort gearbeitet?	Gut, es war nicht so laut. Ich durfte fragen und bekam Hilfe. Ich habe hier aber auch Zeit nachzudenken.
Was hat dir besonders gut gefallen im FZ?	Wir lernen neue Sachen, wir üben Dinge, die wir noch nicht so gut können. Sie ist nett.
Wie hast du dich in dieser Zeit gefühlt?	Zu Beginn wusste ich nicht so genau, was ich hier machen soll. Aber dann wurde ich sicherer und habe mich sehr wohl gefühlt. Ich habe es gerne, wenn ich weiss, was ich machen muss.
Was hat dazu beigetragen, dass du arbeiten konntest?	Es muss leise sein, damit ich nicht abgelenkt werde. Hier ist es ruhig. Es muss eine gute Stimmung sein. Und ich werde gerne gelobt, das tut mir gut.
Wie war es für dich, wenn du nach 1 bis 2 Lektionen wieder zurück in die Klasse gekommen bist?	Das ist für mich kein Problem, weil die ganze Klasse kommt, einfach in zwei Gruppen. Die LP fragt immer nach, was wir gemacht haben und wie wir uns gefühlt haben.

2. Was ist? Gegenwärtiges

Wie geht es dir jetzt ohne FZ?	Ich gehe noch ins FZ.
Mathematik, Sprache: Was hat es dir gebracht für den Unterricht in der Klasse? Konntest du vom FZ profitieren?	Ich lerne Sachen. Ich kann besser Deutsch sprechen. Meine Sprache ist flüssiger, ich konnte meinen Wortschatz vergrössern. Ich kann etwas besser erklären. Der Wortschatz der ganzen Klasse hat sich vergrössert.
Kannst du dem Schulstoff in Mathematik und Sprache nun besser folgen?	Ja
Wie macht sich das bemerkbar?	Ich fühle mich sicherer. Und ich lese viel mehr.

3. Was wird sein? Zukünftiges

Was brauchst du zum Lernen?	Konzentration, Ruhe.
Wie erklärst du das FZ einem anderen Kind?	Ein Ort zum Lernen, wir können sprechen und lesen, ein Ort, der uns hilft unsere Sprache zu verbessern. Es ist immer spannend und macht Spass. Hier lernt man mehr, es geht nur um die Sprache. Man arbeitet an Themen, die uns noch schwerfallen.
Hast du Wünsche an das FZ, soll sich etwas verändern?	Nein
Soll es das FZ weiter geben? Weshalb ja, weshalb nein?	Wenn ich es noch brauche, dann würde es mir helfen. Es sollte weitergehen, für die Kinder, die es brauchen. Ich würde aber auch wieder gehen, wenn ich etwas wieder nicht weiss.

Ventilfrage: Was möchtest du sonst noch sagen?

- Nichts.

15.7 Transkription Leitfadeninterview Lehrpersonen

15.7.1 S.B., M.S., R.B., E.E.

1. Was war? Vergangenes

<p>Nach welchen Kriterien hast du entschieden, welche SuS ins FZ gehen?</p>	<p>Ich habe in meiner Klasse auffallend viele SuS mit mathematischen Problemen. Ich bin oft an den Anschlag gekommen und wusste nicht mehr weiter. Deshalb habe ich die SuS ins FZ geschickt und bin froh, dass die SuS im FZ in kleinen Gruppen gefördert werden.</p> <p>Ich schickte SuS ins FZ, welche dem Stoff im Klassenverband nicht folgen konnten. Sei das im sprachlichen oder im mathematischen Bereich. Nach Absprache mit einer anderen LP oder sogar mit Eltern bestimmte ich die Gruppen.</p> <p>Auch bei mir ist der mathematische Bereich förderbedürftig. Ich hoffte, dass die SuS auf die Einzelbetreuung im FZ gut ansprechen und so ihre Fähigkeiten aufbauen und vertiefen können. Andererseits sehe ich auch die Defizite, welche sich auch in den Hausaufgaben zeigten.</p> <p>Nach einem Mathequertest in der Klasse, wurde ersichtlich, dass die Klasse sehr schlecht abgeschlossen hat und zum Teil sehr grosse Defizite aufweist. Gleichzeitig haben wir aber auch festgestellt, dass auffällig viele SuS ebenfalls im sprachlichen Bereich grosse Defizite aufweisen. Der Stoff der zweiten Klasse fehlte zum Teil. Nach einer Selektion zusammen mit der Stellenpartnerin bestimmten wir SuS, welchen eine Förderung in kleinerem Rahmen mehr bringt als im Klassenverband.</p>
<p>Wie hast du die SuS informiert?</p>	<p>In einem persönlichen Gespräch mit der Gruppe habe ich den SuS aufgezeigt, dass sie die Möglichkeit haben ins FZ zu gehen, um Stoff aufzuarbeiten.</p> <p>Ich habe im Klassenverband das FZ vorgestellt und ihnen erklärt, dass sie hier die Möglichkeit haben, um im Stoff weiterzukommen. Ich habe die Klasse informiert und ihnen aufgezeigt, dass sie in kleinen Gruppen im FZ arbeiten dürfen. Anschliessend habe ich einzelnen SuS die Möglichkeit gegeben, sich für das FZ zu entscheiden.</p> <p>Ich führe mit meiner Stellenpartnerin eine Liste, wo SuS erfasst werden, welche noch Defizite ausweisen. Jetzt konnten die SuS in ein Kollektiv verpackt werden und diese können nun gemeinsam gefördert werden. Die Eltern wurden</p>

<p>Weisst du, woran die SuS gearbeitet haben?</p>	<p>darüber informiert.</p> <p>Ich habe den SuS etwas mitgegeben, woran sie arbeiten konnten und was ich parallel dazu im Klassenverband mit den anderen SuS erarbeite. Sie haben mir immer Rückmeldung gegeben, wie weit sie gekommen sind.</p> <p>Manchmal gebe ich einzelnen SuS etwas mit, was noch fertig erarbeitet werden muss und wo sie noch Probleme haben. Manchmal gebe ich das Thema bekannt und die LP im FZ stellt eigenes Material zur Verfügung.</p> <p>Ich gebe den SuS auch manchmal etwas mit oder die SuS nehmen selbständig eine Arbeit mit, bei welcher sie alleine nicht weiter kommen.</p> <p>Wir geben die Thematik bekannt, an welcher gearbeitet werden sollte. Im Moment sind es Schreibanlässe, bei welchen die SuS anstehen.</p>
<p>Welche Rückmeldungen haben dir die SuS gegeben?</p>	<p>Die SuS erzählen, was sie gemacht haben und wie weit sie gekommen sind.</p> <p>Die SuS kommen gelöst und happy zurück und erzählen bereitwillig, woran sie gearbeitet haben und wo sie grosse Hilfe brauchten.</p> <p>Die SuS kommen zurück und geben Rückmeldung, erzählen von AHA- Erlebnissen.</p> <p>Die SuS geben keine grossen Rückmeldungen.</p>
<p>Wie war das für dich, die SuS ein bis zwei Lektionen pro Woche ins FZ zu schicken?</p>	<p>Zu Beginn hatte ich grosse Mühe, an alles zu denken: SHP, Logo, und FZ. Auch fehlten mir oft die Rückmeldungen, welche mir geholfen hätten, alles unter einen Hut zu bringen. Heute ist alles automatisiert und die SuS wissen auch selber, wann sie ins FZ gehen müssen.</p> <p>Ich musste mir einen Stundenplan machen, welche alle zusätzlichen Stunden aufzeigt. Der ist aufgehängt im Zimmer und die SuS zeigen auch darauf und helfen so mit.</p> <p>Zu Beginn war es chaotisch. Oft musste ich den Stundenplan von Woche zu Woche ändern, damit alle SuS z.B. Zeichnungslektionen bekamen. Seit die SuS während der Randstunden ins FZ gehen, hat es sich normalisiert. Die SuS denken selber daran. Ich fühle mich unterstützt und die Arbeit im FZ entlastet den schulischen Alltag.</p> <p>Zu Beginn war es mühsam, wenn die SuS vom FZ zurückkamen. Oft gab es massive Störungen, da die Förderkinder „separiert“ arbeiteten, um</p>

	<p>anschliessend wieder reintegriert zu werden. Die Klasse hat das wie nicht akzeptieren können. Mit einer Doppellektion im FZ klappt das Zurückkommen besser und reibungsloser.</p>
<p>Wie gelang dir die Verknüpfung zwischen schulischem Stoffplan und den individuellen Plänen der SuS im FZ?</p>	<p>Ich arbeite mit zwei verschiedenen Mathematikprogrammen in der Klasse. Schwächere Sus werden mit Zusatzmaterial ins FZ geschickt.</p> <p>SuS arbeiten mit Zusatzschlaufen im mathematischen Bereich im FZ.</p> <p>Ich habe einen dreigeteilten Stoffplan in Mathematik und Sprache. So sind die „Löcher“, welche gestopft werden müssen, sichtbarer und ich kann den Förderbereich festlegen. Da bin ich froh, wenn ich etwas mitgeben kann, was noch nicht gefestigt ist.</p> <p>Uns fehlte das Feedback aus dem FZ. Wir wussten nicht genau, woran gearbeitet wurde. Ich erwarte einen Zwischencheck, damit wir den Wissenstand der SuS erkennen. Zum Beispiel auch das Mäppchen</p>
<p>Was hat sich für dich geändert, seit du SuS ins FZ schickst?</p>	
<p>Wie hat sich die Zusammenarbeit mit der LP vom FZ und dir gestaltet?</p>	<p>Sehr unkompliziert mündlich oder per mail. Der Austausch ist zum Teil auch aufwendig, weil auch die SHP noch in der Klasse ist und auch da ein Austausch stattfinden muss. Zu diesem Punkt gibt es sicher ein Verbesserungspotential.</p> <p>Ich schätze den bilateralen Austausch. Und vor allem der unkomplizierte Austausch.</p> <p>Der Austausch ist sicher noch ausbaufähig. Mir fehlt der Austausch über die SuS.</p> <p>Die grosse Schule mit den zahlreichen Schulhäusern verunmöglicht einen spontanen Austausch.</p>
<p>Wie war für dich in diesem Zusammenhang der zeitliche Aufwand pro Woche?</p>	<p>20 Minuten</p> <p>15 Minuten</p> <p>20 Minuten</p> <p>15 – 20 Minuten</p>

2. Was ist? Gegenwärtiges

<p>Wie geht es den SuS jetzt in der Klasse?</p>	<p>Die SuS, welche motiviert ins FZ kommen, erleben die Rückkehr in die Klasse gut und</p>
---	--

	<p>erkennen die Problematik sofort wieder.</p> <p>Die SUS konnten grosses Selbstvertrauen aufbauen und kommen im Klassenverband besser mit.</p> <p>Das Selbstvertrauen wurde massiv gestärkt und sie können sich im Klassenverband gut behaupten. Andere machen keine Fortschritte.</p> <p>Die SuS haben den Übertritt wieder zurück in die Klasse gut gemeistert. Sie konnten sich schneller in den Klassenverband integrieren.</p>
<p>Haben die SuS deiner Meinung nach vom FZ profitiert?</p>	<p>SuS, welche mitarbeiten, profitieren, andere nicht.</p> <p>SuS haben grosses Selbstvertrauen aufgebaut und konnten ihre Selbstkompetenz ausbauen. Sie helfen</p> <p>Bei den SuS, welche Nähe und Einzelbetreuung brauchen, ist der Erfolg gross. Und die Leistung verbunden mit der Grundmotivation ist konstant geblieben. Bei SuS, welche das nicht wollen, ist auch kein Erfolg sichtbar.</p> <p>Übergänge FZ Klasse ist noch nicht geregelt.</p>
<p>Stellst du bei den SuS, welche im FZ waren, eine Veränderung fest?</p>	<p>Siehe oben!</p>
<p>Gelingt es den SuS aus dem FZ jetzt ohne angepasste Lernziele dem Stoff der Klasse zu folgen?</p>	<p>Chance, auch eine Thematik langsam angehen zu können. Weniger Angst, dass sie nicht folgen können.</p> <p>Die cleveren SuS wissen, dass sie jederzeit ins FZ gehen können, begegnen deshalb einem neuen Thema gelassener. Lerntypen werden erkannt und auf ihren Typ bezogen gearbeitet.</p> <p>Wenn ein neues Thema ansteht, kommt die Problematik wieder zum Tragen.</p> <p>Die SuS haben gelernt, dass die Schule nicht nur ein Ort ist, wo man konsumieren kann, sondern dass sie auch selber dazu beitragen müssen. Andere SuS können diese Umstellung nicht machen. SuS, welche noch zusätzlich von den Eltern gefördert werden, profitieren ebenfalls.</p>

3. Was wird sein? Zukünftiges

Siehst du das Angebot FZ als eine zusätzliche Unterstützung für deinen Unterrichtsalltag?	Einheitlich wurde diese Frage mit „Ja“ beantwortet.
Soll das FZ bestehen bleiben?	<p>Ja. Ich möchte nicht mehr darauf verzichten. Es ist eine gute Sache.</p> <p>Ja, auf jeden Fall.</p> <p>Ja. Es ist eine Entlastung für LP, eine gezieltere Arbeit wird ermöglicht und die Problematik kann offener dargelegt werden (vier Augen sehen mehr). Der Austausch fehlt mir aber, daran muss etwas geändert werden.</p> <p>Für mich“ beisst“ sich die separative Arbeit im FZ mit dem integrativen Gedanken der Schule. Das ist für mich nicht stimmig. Der Grundansatz ist super, aber ... Alles müsste sich verfeinern und zur Selbstverständlichkeit heranwachsen. Die Distanz zum FZ ist ebenfalls zu gross.</p>
Was würdest du zusätzlich noch ändern, anfügen?	<p>Siehe oben</p> <p>Eine LP verlässt das Interview (Elterngespräch).</p>
Empfehlst du das FZ anderen LP?	<p>Ja, auf jeden Fall.</p> <p>Ich würde es weiterempfehlen, aber die Gefahr, dass das plötzlich die Ressourcen nicht mehr reichen (ha,ha).</p>
Im Moment wird das FZ von einer SHP geführt: Würdest du eine kollegiale Beratung für den SuS und dich persönlich in Anspruch nehmen?	<p>Das würden alle gerne annehmen.</p> <p>Das würde ich sehr begrüßen. Dafür ist aber</p>

	<p>ein zeitliches Gefäss notwendig.</p> <p>Das würde ich sehr begrüßen. So könnten wirklich alle SuS erkannt werden.</p>
--	--

Ventilfrage: Was ich sonst noch sagen wollte! Danke an die Lehrpersonen im Förderzentrum

15.7.2 D.B., N.S., A.M.

1. Was war? Vergangenes

<p>Nach welchen Kriterien hast du entschieden, welche SuS ins FZ gehen?</p>	<p>Aufgrund von Beobachtungen, welche in einem Dossier von den beteiligten LP festgehalten wurden. Fachbereich Sprache und Mathematik, in welchen die SuS Förderbedarf aufweisen, in den Leistungen nicht genügen. Ebenfalls SuS, welche Defizite im Sozialverhalten, sichtbare und störende Verhaltensauffälligkeiten haben. Ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der SuS war der Stundenplan, wann passt die Stunde im FZ? SuS mit iL schicken wir nicht ins FZ, da diese bereits von einer SHP und einer Assistentin unterstützt werden.</p> <p>SuS, welche aufgrund ihrer Verhaltensauffälligkeiten einen geregelten Unterricht verunmöglichen werden im FZ ein Sozialtraining absolvieren. Ebenfalls schicke ich SuS, welche an ihrer Arbeitshaltung feilen müssen und da Hilfe brauchen. Ich schicke auch ein Kind, welches iL in Mathematik hat und den Stoff der letzten Klasse aufarbeiten muss.</p> <p>Ich habe die SuS ausgewählt, welche im Screening Ende der dritten Klasse Defizite in Mathematik aufwiesen. Ich habe mich bei der Auswahl auch an die zuständige SHP gewandt und das mit ihr besprochen.</p>
<p>Wie hast du die SuS informiert?</p>	<p>Ich habe die ganze Klasse informiert, da sie bereits im letzten Schuljahr gruppenweise von der SHP einzeln oder in Kleingruppen gefördert wurden. Von daher war ihnen bekannt, dass es dieses Angebot gibt, neu einfach zentriert im FZ. Ich habe den SuS aufgezeigt, dass ich wöchentlich mit der LP des FZ bestimme, wer im FZ gefördert wird, wer geht und woran da gearbeitet wird.</p>

	<p>Ich habe die SuS einzeln informiert und ihnen aufgezeigt, dass sie im FZ unterstützt werden und das ihnen gut tut. Ebenfalls habe ich die Eltern informiert. Wenn mich jemand aus der Klasse gefragt hat, dann habe ich entsprechend informiert, die ganze Klasse habe ich im Plenum nicht informiert.</p> <p>Ich habe zuerst die Gruppe, welche das FZ besucht, informiert und anschliessend in der ganzen Klasse das Thema aufgegriffen. Das wurde wohlwollend aufgenommen und war keine Belastung für die SuS.</p>
<p>Weisst du, woran die SuS gearbeitet haben?</p>	<p>Da ich mit der LP des FZ wöchentliche Absprachen habe, weiss ich woran die SuS arbeiten. Die SuS arbeiten in Kleingruppen geführt am Stoff identisch wie in der Klasse. Die SuS, welche im Verhaltenstraining waren, haben etwas präsentiert in der Klasse, somit konnte ich Einblick in die Arbeit bekommen.</p> <p>Die SuS besuchen im FZ ein Sozialtraining. Gemeinsam mit der LP des FZ haben wir einen Plan aufgestellt, der aufzeigt, woran die SuS arbeiten und wie sich selber einschätzen. Wöchentlich wird der einzelne Plan mit den SuS angeschaut und gemeinsam halten wir das Erreichte fest. Der Schüler, welche iL in Mathematik hat, arbeitet den Stoff der letzten Klasse auf und die LP des FZ verknüpft dies mit dem aktuellen Stoff der Klasse. Im Lernatelier arbeiten die SuS an den Hausaufgaben, der Wochenplan ist im FZ aufgelegt.</p> <p>Im FZ wurde am gleichen Inhalt gearbeitet wie in der Klasse. Das wurde vorgängig per mail ausgetauscht.</p>
<p>Welche Rückmeldungen haben dir die SuS gegeben?</p>	<p>Für die SuS ist es zur Selbstverständlichkeit geworden, dass sie ins FZ gehen. Sie geben aber keine spezifische Rückmeldung.</p> <p>Ich bekomme weitgehend positive Rückmeldungen der SuS, sie kommen ausgeglichen und zufrieden zurück.</p> <p>Ich bekomme positive Rückmeldungen. Sie sind selbständig und gerne gegangen. Die SuS sind auch selbständiger geworden. Auch von den Eltern gibt es positive Rückmeldungen.</p>
<p>Wie war das für dich, die SuS ein bis zwei Lektionen pro Woche ins FZ zu schicken?</p>	<p>Oft hatte ich ein negatives Gefühl, ob die SuS während der Stunde im FZ, den Stoff in der Klasse verpassen, ob sie die Selektion Ende der nächsten Klasse schaffen. Das brauchte enorme vertiefte Vorbereitung mit einem relativ grossen</p>

	<p>Zeitaufwand. Die Spontanität der Unterrichtsplanung (z.B. Ausflug) fällt weg. Ich würde gerne die Gruppenzusammensetzung ändern, damit das FZ nicht ein Ort wird für nur schwache SuS.</p> <p>Gleichzeitig bedeutete es für mich und die SuS eine grosse Entlastung, wenn die verhaltensauffälligen SuS im FZ waren. Das hatten wir bis jetzt nie.</p> <p>Für mich war es eine grosse Entlastung. SuS mit Verhaltensauffälligkeiten kann ich auch direkt schicken mit einer Notiz, das heisst ohne vorherige Anmeldung.</p>
<p>Wie gelang dir die Verknüpfung zwischen schulischem Stoffplan und den individuellen Plänen der SuS im FZ?</p>	<p>Die Themen wurden im FZ gleich bearbeitet wie in der Klasse, wir hatten Material ausgetauscht, am Gleichen gearbeitet. Es braucht von Seiten der LP grosse Flexibilität, falls die Stunden im FZ in Konflikt mit anderen Terminen zusammenfallen.</p> <p>Manchmal war es schwierig, SuS zu schicken mit Stoff, welcher in der Klasse bearbeitet wurde. Das Management des ganzen Stoffes für SuS welche das FZ besuchen, aber keine iL haben, ist aufwendig.</p> <p>Würde gerne einen Themenkreis wie z. B. das Lesen ausquartieren, das wäre weniger aufwendig für die Planung.</p>
<p>Was hat sich für dich geändert, seit du SuS ins FZ schickst?</p>	<p>Ich fühle mich in meinem Berufsauftrag gestützt und getragen. Ich bin nicht mehr der Einzelkämpfer.</p> <p>Die Entlastung ist spürbar. Der Austausch mit der LP im FZ ist gewinnbringend. Die SuS nutzen das FZ auch zum Loslassen von einer Problematik im Klassenverband, welche sie im grossen Rahmen nicht besprechen wollen.</p>
<p>Wie hat sich die Zusammenarbeit mit der LP vom FZ und dir gestaltet?</p>	<p>Wir haben uns vor allem per Mail ausgetauscht, ich habe den Wochenplan geschickt und habe mich auch persönlich mit der LP im FZ ausgetauscht.</p> <p>Ich habe vor allem per Mail ausgetauscht.</p> <p>Wir haben eine wöchentliche Besprechungszeit, in der der Stoff definiert wurde.</p>
<p>Wie war für dich in diesem Zusammenhang der zeitliche Aufwand pro Woche?</p>	<p>30 Minuten/Woche</p>

	30 Minuten/Woche 30 Minuten/Woche
--	--

2. Was ist? Gegenwärtiges

Wie geht es den SuS jetzt in der Klasse?	<p>Die SuS, welche in Mathe und der Sprache gefördert wurden, sind immer noch knapp, aber sie sind dabei, machen auch mit. Das Klassenklima hat sich verbessert, da die verhaltensauffälligen SuS nicht mehr immer anwesend sind. Diese SuS sind auf einem guten Weg und sie haben kleine Schritte gemacht.</p> <p>Es hat sich bei einem Schüler herauskristallisiert, dass das FZ nicht der richtige Ort ist, um die Defizite aufzufangen. Es wurden jetzt weitere Massnahmen geplant mit SPD.</p> <p>Familiäres Umfeld spielt eine grosse Rolle, das FZ alleine genügt oft alleine nicht, die Defizite aufzufangen.</p>
Haben die SuS deiner Meinung nach vom FZ profitiert?	Die Antwort war einhellig, die SuS haben profitiert. Kleingruppenförderung positiv
Stellst du bei den SuS, welche im FZ waren, eine Veränderung fest?	Selbständigkeit grösser geworden.
Gelingt es den SuS aus dem FZ jetzt ohne angepasste Lernziele dem Stoff der Klasse zu folgen?	Tendenziell ja, aber die Unterschiede sind gross.

3. Was wird sein? Zukünftiges

Siehst du das Angebot FZ als eine zusätzliche Unterstützung für deinen Unterrichtsalltag?	<p>Für mich ist das FZ als zusätzliches separatives Förderangebot wertvoll. Separativ in der Integration, wir sind alle an der gleichen Schule.</p> <p>Ich sehe es als entlastendes Angebot für die LP und die Klasse.</p>
Soll das FZ bestehen bleiben?	Ja, bitte so beibehalten.

<p>Was würdest du zusätzlich noch ändern, anfügen?</p>	<p>Organisation des FZ überdenken. Alle LP sollen den Blick auf die SuS mit Lernschwierigkeiten richten und vom FZ profitieren dürfen.</p> <p>Bessere Kommunikation zwischen allen Beteiligten fördern. Konzept des FZ muss dringend überarbeitet werden und klarer kommuniziert werden.</p> <p>Ich würde gerne auch in Zukunft meine halbe Klasse schicken.</p> <p>Ich wünschte mir eine Rückmeldung nach einem Quartal mit Unterlagen, welche auch in die Bewertung einfließen könnten.</p>
<p>Empfehlst du das FZ anderen LP?</p>	<p>Ich würde es klar weiter empfehlen. Ich finde es auch nicht gut, dass die LP selber auswählen dürfen, ob sie das Angebot des FZ brauchen wollen. Die Förderung muss zu den Kindern gehen, die sie benötigen und nicht zu den LP, welche entscheiden ja oder nein.</p> <p>Selbstverständlich empfehle ich es weiter.</p>
<p>Im Moment wird das FZ von einer SHP geführt: Würdest du eine kollegiale Beratung für den SuS und dich persönlich in Anspruch nehmen?</p>	<p>Ja, auf jeden Fall.</p> <p>Ja, aber es ist schwierig, da wir alle mit einer SHP bereits arbeiten. Ich wünschte mir eine SHP für eine Klasse, welche die Beratung mit LP, Eltern und Kind durchführt.</p> <p>Es sollte klar sein, welche Person für welchen Bereich zuständig ist. Es braucht dazu einen regelmässig stattfindenden runden Tisch mit allen Beteiligten, damit ich auch die Übersicht behalten kann. Konstanz ist absolut wichtig!</p> <p>Der Austausch mit der SHP ist für mich sehr wertvoll.</p>

Ventilfrage: Was ich noch sagen wollte! Danke an die Lehrpersonen im Förderzentrum.

15.8 Transkription Leitfadeninterview Schulleitung

B.S., R.B.

1. Was war? Vergangenes

I: Wie hat sich das FZ deiner Meinung nach in den Schulalltag von Neuenhof integriert?

SL1: Das FZ hat sich sehr gut in den Schulalltag integriert. Die SuS sind gut integriert. Rückmeldungen der LP sind sehr positiv. Durch Beobachtung im FZ bin ich der Meinung, dass das eine gute Sache ist. Es sind zwei verschiedene Integrationsaspekte sichtbar: die SuS werden separativ mit integrativ gefördert, ähnlich der Arbeit der SHP in den Klassen. Für mich ist das eine Mischform.

Auf der US hat sich das auf jeden Fall gelohnt.

SL2: Steuergruppenrückmeldung sehr positiv. Das FZ ist auf einem sehr guten Weg, überrascht, wie gut sich das integriert hat. Wenn man andere Projekte in einer solch heterogenen Schule verfolgt, hast sich das FZ sehr gut etabliert. Es ist zur Hälfte integriert. Eine tolle Form wie SuS gefördert werden und schwierige SuS aufgefangen werden. Gute Form der Integration. Meiner Meinung nach gibt es keine Separation ohne Integration und umgekehrt.

Die PS ist meiner Meinung nach wesentlich weiter als die OS. LP der US sind offener für neue Projekte. Die US profitiert am meisten vom FZ. Die MS ist bereits weiter entfernt, näher an der Selektion. Die OS arbeitet vermehrt separativ.

I: Habt ihr auch Rückmeldungen von der Schulpflege und von Eltern erhalten?

SL1: Die Rückmeldungen sind weitgehend positiv. Jeder SuS wird gefördert (Angebot Begabungsförderung), das Kind steht im Mittelpunkt.

Das FZ steht hoch im Kurs. Die Schulpflege stützt ihre Aussagen auf das Konzept und auf Aussagen von der Schulleitung.

Schulentwicklungsgeschichten werden positiv bewertet.

SL2: Von den Eltern haben wir wenig Rückmeldungen erhalten.

I: Bringt das FZ eine zusätzliche Entlastung für alle, wenn es als „Notaufnahme“ für verhaltensauffällige SuS dienen soll?

SL1: Notaufnahme eher nicht der richtige Ausdruck, wir benutzen Übergangsort. Von der OS wird dieses Angebot mehr in Anspruch genommen. Sei es, dass der SuS als Schulverweigerer in der Klasse nicht tragbar ist, sei es, dass ein SuS am regulären Stoff nicht teilnehmen kann,

weil er z.B. neu hier ist und die Klasse momentan mit dem „Babel-Projekt“ unterwegs ist. Wird an der OS nie negativ beurteilt, wird auch von den Eltern positiv angeschaut.

Das FZ integriert verhaltensauffällige SuS zusammen mit lernschwachen SuS im gleichen Raum, das ist für mich INTEGRATION.

Für uns ist das eine riesige Entlastung. Die SuS werden im FZ ganzheitlich gefördert, werden in den Alltag eingebunden.

ADL= für mich ist das altersdurchmischtes Lernen und das ist ein guter Weg.

Anmerkung: Das FZ wurde bereits auf der OS vor vier Jahren geplant, leider fehlten damals die Ressourcen.

SL2: Auch auf der US werden verhaltensauffällige SuS während einer kurzen Zeit im FZ aufgenommen und gefördert.

2. Was ist? Gegenwärtiges

I: Erfüllt das FZ als zusätzliche Ressource den integrativen Gedanken im Umgang mit der Heterogenität in Neuenhof?

SL1: Kanton bietet verschiedene Formen an. Für mich ist es keine Frage, das FZ nicht weiter zu führen. Wir nehmen die Bedürfnisse der SuS sehr ernst. SHP in der Klasse ist auch nicht immer positiv für das einzelne Kind (separiert).

SL2: Schule muss sich als Ganzes weiter entwickeln. Stunden sollten zur individuellen Förderung definiert werden. Tagesstrukturen sollten eingeführt werden. Wir sind mit dem FZ auf dem richtigen Weg, an den Formen muss noch gearbeitet werden.

I: Welchen Stellenwert hat für dich persönlich das Angebot FZ als zusätzliche Ressource im Förderangebot?

SL1: Als Schulleiterin verfolge ich das Pilotprojekt FZ mit wachen Augen. Es hat einen sehr hohen Stellenwert an der Schule Neuenhof und ich unterstütze dies als weiteres integratives Angebot.

SL2: Auch für mich hat das FZ einen grossen Stellenwert und ich werde mich dafür einsetzen, dass möglichst viele Zusatzlektionen in das FZ hineinfließen können. Eventuell besteht die Möglichkeit nebst einer SHP eine zweite LP anzustellen.

I: Entspricht das Konzept des FZ dem Auftrag der SL?

SL1: Das Konzept entspricht meinen Erwartungen, dank den LP, die das führen. So habe ich es mir gewünscht und vorgestellt. Die Bedürfnisse der SuS werden hier ernst genommen, ihr geht sehr in die Tiefe der Förderung einzelner SuS. Ich empfinde das als Meisterleistung, wie ihr das führt.

SL2: Ja, für mich stimmt das Konzept und ich bin gespannt. Für mich ist es nicht der Frage der Integration, sondern der Umgang mit Heterogenität, welche vom FZ gefördert und unterstützt werden.

3. Was wird sein? Zukünftiges

I: Soll das FZ weiter geführt werden?

SL1: Auf jeden Fall soll es weiter geführt werden, das war für uns nie ein Thema. Das wurde auch von der Steuergruppe empfohlen.

SL2: Ja, auf jeden Fall.

I: Sind deiner Meinung nach die Zusatzlektionen, welche vom Kanton gesprochen wurden, sinnvoll eingesetzt?

SL1: Ja, ich denke schon, leider können wir die Stunden nicht als SHP-Stunden umwandeln, das verbietet der Kanton.

SL2: Uns sind vom Kanton her die Hände gebunden, die Zusatzlektionen speisen das FZ, werden aber nur als KLP/Primar bezahlt.

Ventilfrage: Was möchtest du sonst noch sagen?

SL1: Danke, auch für die Masterarbeit, für die Arbeit im FZ. Den SuS ist es im FZ wohl, sie sind fröhlich, nicht nur defizitorientiert betrachtet. Ihr habt einen Auftrag der SPFL, welche sehr interessiert sind am Ergebnis der Masterarbeit. Die Arbeit ist wichtig für die Entwicklung der Schule.

SL2: Evaluation ist für mich noch wichtig, diese müsste jährlich wiederholt werden. So bleibt das FZ präsent und eine Weiterentwicklung ist gewährleistet.

Ein grosses Dankeschön!

15.9 MAXQDA Kategorienbildung

Transkription neu SuS

27.05.2014

	1	Transkription
	2	Leitfrageninterview Schülerinnen und Schüler
	3	1. Was war? Vergangenes
	4	I: Weisst du, warum dich deine LP ins FZ geschickt hat?
Kriterien zur Auswahl der SuS	5	S1: Nein, meine Lehrerin hat mir das nicht erklärt, aber ich denke, sie will, dass ich besser werde im Rechnen.
	6	I: Wie hat sie das mit dir besprochen?
Information SuS-LP	7	S1: Sie hat das nicht mit mir besprochen.
	8	I: Wenn du dich an die Zeit im FZ erinnerst, was hast du dort gemacht?
Fachkompetenz	9	S1: Wir üben rechnen, damit ich gut werde.
	10	I: Wie hast du dort gearbeitet?
Lernklima	11	S1: Gut, mit Geld habe ich viel gearbeitet. Das hilft mir und bringt mich weiter.
	12	I: Was hat dir besonders gut gefallen im FZ?
	13	S1: Dass wir auf die Hölzer stehen, mal Rechnungen üben.
	14	I: Wie hast du dich in dieser Zeit gefühlt?
„Rituale, Spiele, Atmosphäre“	15	S1: Mir geht es im FZ gut, aber ich möchte lieber in der Klasse sein.
	16	I: Was hat dazu beigetragen, dass du arbeiten konntest?
	17	S1: Ich kann hier ruhig arbeiten. Manchmal hat mich ein anderer Schüler gestört. Aber ich konnte es ihm sagen.
	18	I: Wie war es für dich, wenn du nach 1 bis 2 Lektionen wieder zurück in die Klasse gekommen bist?
Verknüpfung FZ-Klasse	19	S1: Ich gehe gerne in die Klasse zurück, muss aber nichts nachholen. Ich mache einfach das, was ich kann.
	20	2. Was ist? Gegenwärtiges
	21	I: Wie geht es dir jetzt ohne FZ?
Feedback	22	S1: Mir geht es besser, fühle mich wohler in der Klasse und kann mich auch vermehrt einbringen.
	23	I: Mathematik, Sprache: Was hat es dir gebracht für den Unterricht in der Klasse? Konntest du vom FZ profitieren?
„Lernzuwachs“	24	S1: Jetzt kann ich dank dem FZ schneller rechnen. Auch die Hausaufgaben gelingen mir schneller und ich habe nun oft keine Fehler.

	25	I:	Kannst du dem Schulstoff in Mathematik und Sprache nun besser folgen?
„Lernzuwachs“	26	S1:	Meine Lehrerin ist mit mir zufrieden, dass ich gut mitmache und schneller bin. Wichtig ist es, dass ich mich jetzt besser konzentrieren kann und sicherer geworden bin.
	27	I:	Wie macht sich das bemerkbar?
„Selbstwert“	28	S1:	Meine Lehrerin ist mit mir zufrieden. Sie meint, dass ich es gut mache.
	29	3.	Was wird sein? Zukünftiges
	30	I:	Was brauchst du zum Lernen?
Lernumgebung	31	S1:	Ich brauche Konzentration und die Ruhe im FZ. Wenn ich etwas nicht verstehe, hilft mir die LP im FZ. In der Klasse schreien sie oft und ich kann dann nicht arbeiten. Ich bin oft abgelenkt.
	32		Ich brauche auch immer wieder Wasser zum Trinken. Ich habe hier Ordnung, alle Blätter werden abgelegt und ich kann es immer wieder anschauen.
	33	I:	Wie erklärst du das FZ einem anderen Kind?
inhalt FZ	34	S1:	Da üben wir rechnen, wenn jemand Probleme hat.
	35	I:	Hast du Wünsche an das FZ, soll sich etwas verändern?
	36	S1:	Ja, ich möchte das FZ grösser wird, mehr Platz hat. Ich möchte, dass wir immer wieder auf die Hölzer stehen und dort Malrechnen üben. Ich möchte mehr spielerisch lernen.
Erwartungen, Wünsche	37	I:	Soll es das FZ weiter geben? Weshalb ja, weshalb nein?
	38	S1:	Das FZ soll weiter gehen für alle Kinder. Wer Probleme hat, soll hierhin kommen können. Und mit anderen Kindern zu arbeiten im FZ ist besser. Es hat weniger Kinder, das Lernen geht besser. Man kann sich besser konzentrieren, weil man alleine sitzen kann.
	39		Ventilfrage: Was möchtest du sonst noch sagen?
Bemerkungen	40	S1:	Hier geht es mir gut und ich fühle mich gut.
	41	1.	Was war? Vergangenes
	42	I:	Weisst du, warum dich deine LP ins FZ geschickt hat?
Kriterien zur Auswahl der SuS	43	S2:	Meine Lehrerin hat mir alles erklärt. Ich habe das mit meiner Mutter noch besprochen und dann bin ich gegangen.

Information SuS-LP	44 I: Wie hat die Lehrerin das mit dir besprochen?
Fachkompetenz	45 S2: Ich soll da hingehen, um zu üben und Hilfe zu bekommen.
Lernklima	46 I: Wenn du dich an die Zeit im FZ erinnerst, was hast du dort gemacht?
Lernklima	47 S2: Ich habe Mathe und Sprache geübt. Ich gehe am Mittwochnachmittag ins Lernatelier und kann dort Hausaufgaben machen.
Lernklima	48 I: Wie hast du dort gearbeitet?
Lernklima	49 S2: Ich habe eine Menge mehr gelernt. Bin besser in Mathematik und Sprache geworden. Ich habe ruhig gearbeitet und es war leise. Ich konnte mit anderen Kindern lernen auch aus anderen Klassen.
Lernklima	50 I: Was hat dir besonders gut gefallen im FZ?
Lernklima	51 S2: Ich kann eine Menge mehr lernen, ich bin besser geworden. Wir konnten in der Pause am Mittwochnachmittag auch spielen, mit dem Trampolin und mit dem Metallophon. Wir dürfen nach der Arbeit auch spielen und einen Apfel essen.
Lernklima	52 I: Auf den Hölzchen zu stehen und zu üben hat mir auch gefallen.
Lernklima	53 I: Wie hast du dich in dieser Zeit gefühlt?
Lernklima	54 S2: Gut.
Lernklima	55 I: Was hat dazu beigetragen, dass du arbeiten konntest?
Lernklima	56 S2: Es ist besser geworden. Es war ruhiger, wir konnten an verschiedenen Blättern arbeiten. Es waren schwierigere und speziellere Blätter als unten. Ich musste mehr arbeiten. Wir haben auch gesungen mit Klavierbegleitung.
Lernklima	57 I: Wie war es für dich, wenn du nach 1 bis 2 Lektionen wieder zurück in die Klasse gekommen bist?
Lernklima	58 S2: In der Klasse geht es mir besser, es geht mir nicht so schlecht.
Lernklima	59 2. Was ist? Gegenwärtiges
Lernklima	60 I: Wie geht es dir jetzt ohne FZ?
Lernklima	61 S2: Ich gehe noch ins FZ.
Lernklima	62 I: Mathematik, Sprache: Was hat es dir gebracht für den Unterricht in der Klasse? Konntest du vom FZ profitieren?
Lernklima	63 S2: Weil die Noten auch besser geworden sind. Das freut mich sehr. Ich konnte auch wieder mein Mäppchen schneller bearbeiten. Ich bin mit mir zufrieden. Ich verstehe besser, wenn mir meine Lehrerin etwas erklärt. Ich kann besser zuhören.
Lernklima	64 I: Kannst du dem Schulstoff in Mathematik und Sprache nun besser folgen?
Lernklima	65 S2: Ich bin besser geworden in Mathe.
Lernklima	66 I: Wie macht sich das bemerkbar?
Lernklima	67 S2: Ich arbeite gerne und motiviert.

	68	3.	Was wird sein? Zukünftiges
	69	I:	Was brauchst du zum Lernen?
Lernumgebung	70	S2:	Viele Blätter, Ruhe, damit ich mich besser konzentrieren kann.
	71	I:	Wie erklärst du das FZ einem anderen Kind?
Inhalt FZ	72	S2:	Du wirst mehr lernen hier, du wirst mehr Spass haben, es hat dort spannende Spiele. Es gibt viele Mathesachen. Wenn du dorthin gehst, kannst du viel besser werden.
	73	I:	Hast du Wünsche an das FZ, soll sich etwas verändern?
Erwartungen, Wünsche	74	S2:	Nein, es ist gut so.
	75	I:	Soll es das FZ weiter geben? Weshalb ja, weshalb nein?
	76	S2:	Das FZ sollte bleiben, es hilft den Kindern.
	77		Ventilfrage: Was möchtest du sonst noch sagen?
Bemerkungen	78	S2:	Nichts.
	79	1.	Was war? Vergangenes
	80	I:	Weisst du, warum dich deine LP ins FZ geschickt hat?
Kriterien zur Auswahl der SuS	81	S3:	Nein.
	82	I:	Wie hat sie das mit dir besprochen?
Information SuS-LP	83	S3:	Sie hat mir gesagt, dass ich dahin gehen muss.
	84	I:	Wenn du dich an die Zeit im FZ erinnerst, was hast du dort gemacht?
Fachkompetenz	85	S3:	Ich habe einen Test gemacht. Dann haben wir weiter an den Rechnungen gearbeitet. Ich habe an allen Operationen gearbeitet.
	86	I:	Wie hast du dort gearbeitet?
Lernklima	87	S3:	Wenn wir mit der Arbeit fertig waren, durften wir spielen. Ich werde gerne belohnt.
	88	I:	Was hat dir besonders gut gefallen im FZ?
	89	S3:	Wir haben Spiele gemacht. Das Kreisspiel zu Beginn der Lektion hat mir sehr gefallen. Und wir durften uns auf die Hölzer stellen. Ich konnte mit einigen Schülerinnen und Schülern ruhig arbeiten.
	90	I:	Wie hast du dich in dieser Zeit gefühlt?
„Rituale, Spiele, Atmosphäre“	91	S3:	Gut, wir konnten auch spielen. Ich konnte mich auch konzentrieren. Es war hier sehr ruhig.
	92	I:	Was hat dazu beigetragen, dass du arbeiten konntest?
	93	S3:	Ich konnte viel lernen und ich fühlte mich wohl. Die LP hat mir sehr geholfen, ich konnte sie immer wieder fragen. Auch habe ich gut mit einem

<p>..Rituale, Spiele, Atmosphäre</p> <p>Verknüpfung FZ-Klasse</p>	<p>94 Partner zusammengearbeitet.</p> <p>95 Es war nicht laut und ich konnte mich besser auf meine Arbeit konzentrieren.</p> <p>95 I: Wie war es für dich, wenn du nach 1 bis 2 Lektionen wieder zurück in die Klasse gekommen bist?</p> <p>96 S3: Mir geht es in der Klasse gut, aber ich vergesse immer wieder die Hausaufgaben.</p>
<p>Feedback</p> <p>..Lernzuwachs</p>	<p>97 2. Was ist? Gegenwärtiges</p> <p>98 I: Wie geht es dir jetzt ohne FZ?</p> <p>99 S3: Ich fühle mich unsicher, ich kann in der Klasse nicht gut arbeiten.</p> <p>100 I: Mathematik, Sprache: Was hat es dir gebracht für den Unterricht in der Klasse? Konntest du vom FZ profitieren?</p> <p>101 S3: Mir hat geholfen, dass ich im FZ war. Die LP geben mir jetzt auch schwere, normale Aufgaben. Jetzt kann ich wie die anderen arbeiten. Ich fühle mich nun wohl in der Klasse.</p> <p>102 Ich möchte aber wieder im FZ sein.</p> <p>103 I: Kannst du dem Schulstoff in Mathematik und Sprache nun besser folgen?</p> <p>104 S3: Es geht mir manchmal besser in der Klasse. Ich kann mich aber nicht konzentrieren, die anderen lenken mich ab.</p> <p>105</p>
<p>Lernumgebung</p> <p>Inhalt FZ</p> <p>Erwartungen, Wünsche</p>	<p>106 3. Was wird sein? Zukünftiges</p> <p>107 I: Was brauchst du zum Lernen?</p> <p>108 S3: Ich brauche vor allem Ruhe und nicht zu viele Kinder. Dann kann ich mich besser auf mich konzentrieren.</p> <p>109 I: Wie erklärst du das FZ einem anderen Kind?</p> <p>110 S3: Wir spielen und rechnen. Es macht Spass, wir lernen etwas. Wir machen da auch Tests. Es hat viel weniger Kinder. Es kommen verschiedene Kinder aus verschiedenen Klassen.</p> <p>111 I: Hast du Wünsche an das FZ, soll sich etwas verändern?</p> <p>112 S3: Ich möchte wieder ins FZ gehen. Es macht Spass und es ist schön. Wir machen Mathespiele. Ich kann auch etwas sagen.</p> <p>113 I: Soll es das FZ weiter geben? Weshalb ja, weshalb nein?</p> <p>114 S3: Ja, es soll ewig bleiben.</p>
<p>Befragungen</p>	<p>115 Ventilfrage: Was möchtest du sonst noch sagen?</p>

	116	S3:	Ich möchte, dass das FZ für immer und ewig bleiben soll.
...Selbstwert	117	1.	Was war? Vergangenes
	118	I:	Weisst du, warum dich deine LP ins FZ geschickt hat?
Kriterien zur Auswahl der SuS	119	S4:	Meine Lehrerinnen haben mir das gesagt. Sie haben mich zuerst gefragt, weil ich nicht so gut in der Schule war. Ich wollte ins FZ gehen.
Information SuS-LP	120	I:	Wie hat sie das mit dir besprochen?
Fachkompetenz	121	S4:	Sie hat mir gesagt, was ich dort lernen und vertiefen soll.
	122	I:	Wenn du dich an die Zeit im FZ erinnerst, was hast du dort gemacht?
Lernklima	123	S4:	Ich habe in der Mathematik weitergearbeitet, auf Tests gelernt und geübt.
	124	I:	Wie hast du dort gearbeitet?
	125	S4:	Ich fühle mich recht gut. Ich komme auch gerne ins FZ. Ich arbeite sehr konzentriert. Und ich muss mich selber auch anstrengen.
	126	I:	Was hat dir besonders gut gefallen im FZ?
	127	S4:	Mir gefällt es auch, dass wir zuerst ein Spiel machen, und dann erst arbeiten.
	128	I:	Wie hast du dich in dieser Zeit gefühlt?
...Rituale, Spiele, Atmosphäre	129	S4:	Manchmal nicht gut, weil meine Klasse während der Zeit im Turnen waren.
	130	I:	Was hat dazu beigetragen, dass du arbeiten konntest?
	131	S4:	Ich habe mir die Tipps merken können und kann sie immer wieder anwenden. In der Klasse sind zu viele Kinder, welche Grimassen machen und stören. Hier sind weniger Kinder und ich kann mich besser konzentrieren.
	132	I:	Wie war es für dich, wenn du nach 1 bis 2 Lektionen wieder zurück in die Klasse gekommen bist?
Verknüpfung FZ-Klasse	133	S4:	Sie haben mich vermisst, wir haben uns alle sehr gerne.
	134	2.	Was ist? Gegenwärtiges
	135	I:	Wie geht es dir jetzt ohne FZ?
Feedback	136	S4:	Ich gehe immer noch ab und zu ins Förderzentrum.
	137	I:	Mathematik, Sprache: Was hat es dir gebracht für den Unterricht in der Klasse? Konntest du vom FZ profitieren?
...Lernzuwachs	138	S4:	Ich konnte meine Noten verbessern. Ich habe meine Noten aufgeschrieben und selber gesehen, dass meine Noten besser geworden sind.
	139	I:	Kannst du dem Schulstoff in Mathematik und Sprache nun besser folgen?
	140	S4:	Ja, ich kann mich besser konzentrieren.
...Selbstwert	141	I:	Wie macht sich das bemerkbar?

<p>...Selbstwert</p>	<p>142 S4: Ich fühle mich sicherer und kann auch fragen, wenn ich etwas nicht verstehe.</p>
	<p>143 3. Was wird sein? Zukünftiges</p>
	<p>144 I: Was brauchst du zum Lernen?</p>
<p>Lernumgebung</p>	<p>145 S4: Konzentration, ein bisschen Hilfe und Tipps. Eigenverantwortung übernehmen können habe ich auch gelernt, ich übe für mich. Ich brauche Ruhe zum Arbeiten und ab und zu ein Lob. In der ganzen Klasse kann ich mich noch nicht so gut konzentrieren.</p>
	<p>146 I: Wie erklärst du das FZ einem anderen Kind?</p>
<p>Inhalt FZ</p>	<p>147 S4: Es hilft jemandem, ich erzähle, dass es mir viel gebracht hat. Dass man sich dort wohl fühlen kann, Vertrauen bekommt. Es ist auch lustig da. Wir haben viel Spass miteinander. Das Lachen hilft, damit es nicht langweilig wird.</p>
	<p>148 I: Hast du Wünsche an das FZ, soll sich etwas verändern?</p>
<p>Erwartungen, Wünsche</p>	<p>149 S4: Es hat sehr viel Material, das Zimmer sollte leerer sein.</p>
	<p>150 I: Soll es das FZ weiter geben? Weshalb ja, weshalb nein?</p>
	<p>151 S4: Ja, weil es den Kindern hilft, damit sie besser lernen können.</p>
	<p>152 Ventilfrage: Was möchtest du sonst noch sagen?</p>
<p>Beobachtungen</p>	<p>153 S4: Ich hoffe, dass die Kinder hier bleiben, dass sie hier lernen und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder hierher kommen darf.</p>
	<p>154 1. Was war? Vergangenes</p>
	<p>155 I: Weisst du, warum dich deine LP ins FZ geschickt hat?</p>
<p>Kriterien zur Auswahl der SuS</p>	<p>156 S5: Ich habe eine lange Zeit hier gearbeitet. einmal in der Woche. Meine LP hat mir erklärt, dass ich mit einigen Kindern hierher gehen muss. Warum, weiss ich aber nicht.</p>
	<p>157 I: Wie hat sie das mit dir besprochen?</p>
<p>Information SuS-LP</p>	<p>158 S5: Sie hat das mit mir und den anderen, welche auch ins Förderzentrum gehen, alleine besprochen.</p>
	<p>159 I: Wenn du dich an die Zeit im FZ erinnerst, was hast du dort gemacht?</p>
<p>Fachkompetenz</p>	<p>160 S5: Ich habe geschrieben, gerechnet und gespielt.</p>
	<p>161 I: Wie hast du dort gearbeitet?</p>
<p>Lernklima</p>	<p>162 S5: Ich war konzentriert und habe über die Arbeit nachdenken können. Es war nicht so laut hier. Ich konnte für mich alleine arbeiten und das gefällt mir besonders gut.</p>
	<p>163 I: Was hat dir besonders gut gefallen im FZ?</p>
<p>..Rituale, Spiele, Atmosphäre</p>	<p>164 S5: Es gab hier Spiele, Rechnungsspiele. Es gab auch jedes Mal etwas Neues,</p>

..Rituale, Spiele, Atmosphäre

Verknüpfung FZ-Klasse

Feedback

..Lernzuwachs

Lernumgebung

Inhalt FZ

Erwartungen, Wünsche

neue Blätter, andere Themen. Sudokus, Fibonacci-Folgen, Blätter zum Ausmalen.

165 I: Wie hast du dich in dieser Zeit gefühlt?

166 S5: Ich habe mich gut gefühlt, es war ruhig, ich wurde nicht abgelenkt, ich konnte besser nachdenken.

167 I: Was hat dazu beigetragen, dass du arbeiten konntest?

168 S5: Es war ruhig.

169 I: Wie war es für dich, wenn du nach 1 bis 2 Lektionen wieder zurück in die Klasse gekommen bist?

170 S5: Ich habe es gut gefunden, dass ich nicht in der Klasse war. Ich konnte in Ruhe arbeiten. Auch die kleine Gruppe hat mir geholfen, da kann ich gut arbeiten. Ich habe viel verpasst in der Schule. Im Realienunterricht musste ich alleine den Stoff aufarbeiten, mich alleine auf den Test vorbereiten.

171 1. Was ist? Gegenwärtiges

172 I: Wie geht es dir jetzt ohne FZ?

173 S5: Ich kann immer noch nicht so gut rechnen, habe immer noch oft Schwierigkeiten.

174 I: Mathematik, Sprache: Was hat es dir gebracht für den Unterricht in der Klasse? Konntest du vom FZ profitieren?

175 S5: Ich weiss mehr Dinge übers Rechnen, welche ich vorher nicht gewusst hatte. Ich kann schneller rechnen.

176 I: Kannst du dem Schulstoff in Mathematik und Sprache nun besser folgen?

177 S5: In der Addition bin ich schneller geworden, habe es besser im Griff, verstehe es besser. Mit den anderen Operationen habe ich schon noch Mühe.

178

179 2. Was wird sein? Zukünftiges

180 I: Was brauchst du zum Lernen?

181 S5: Meinen Vater, LP und mich selber. Ich habe mehr Lust zum Lernen, lese es besser. Weiss, dass ich es wiederholen muss, damit ich es verstehe. Ich brauche Selbstvertrauen und das habe ich hier gelernt.

182 I: Wie erklärst du das FZ einem anderen Kind?

183 S5: Dort kannst du spielen, basteln, viel arbeiten, man bekommt Tipps, FZ ist cool, es ist ruhig, man kann super lernen. Man arbeitet an verschiedenen Themen. Man kann nachholen, was man in der Klasse noch nicht so gut verstanden hat.

184 I: Hast du Wünsche an das FZ, soll sich etwas verändern?

185 S5: Ja, ich möchte, dass es immer dableibt.

186 I: Soll es das FZ weiter geben? Weshalb ja, weshalb nein?

Erwartungen, Wünsche	187	S5:	Ja. Ich kann mir vorstellen, auch wieder zu kommen, ich brauche noch Hilfe bei Minus und Mai Rechnungen.
Bemerkungen	188	Ventilfrage: Was möchtest du sonst noch sagen?	
	189	S5:	Ich finde es gut, auf den Hölzchen zu stehen und gemeinsam ein Rechnungsspiel zu machen.
	190	1.	Was war? Vergangenes
	191	I:	Weisst du, warum dich deine LP ins FZ geschickt hat?
Kriterien zur Auswahl der SuS	192	S6:	Die LP hat mir das erklärt. Damit wir besser sprechen können, bessere Wörter kennen lernen, den Wortschatz vertiefen. Die ganze Klasse kommt ins FZ.
	193	I:	Wie hat sie das mit dir besprochen?
Information SuS-LP	194	S6:	Sie hat das mit der ganzen Klasse besprochen, wir kommen ja jeweils mit der halben Klasse hierhin.
	195	I:	Wenn du dich an die Zeit im FZ erinnerst, was hast du dort gemacht?
Fachkompetenz	196	S6:	Wir sind zuerst auf die Hölzchen gestanden und mussten erzählen, was wir z.B. am Wochenende gemacht hatten. Dann hat uns die LP erklärt, was wir heute arbeiten und dann haben wir angefangen. Die LP hat uns sofort korrigiert, wenn wir etwas falsch gesagt haben. Das hilft uns, dass wir die Wörter richtig sagen und uns daran gewöhnen.
	197	I:	Wie hast du dort gearbeitet?
Lernklima	198	S6:	Gut, es war nicht so laut. Ich durfte fragen und bekam Hilfe. Ich habe hier aber auch Zeit nachzudenken.
	199	I:	Was hat dir besonders gut gefallen im FZ?
	200	S6:	Wir lernen neue Sachen, wir üben Dinge, die wir noch nicht so gut können. Sie ist nett.
	201	I:	Wie hast du dich in dieser Zeit gefühlt?
..Rituale, Spiele, Atmosphäre	202	S6:	Zu Beginn wusste ich nicht so genau, was ich hier machen soll. Aber dann wurde ich sicherer und habe mich sehr wohl gefühlt. Ich habe es gerne, wenn ich weiss, was ich machen muss.
	203	I:	Was hat dazu beigetragen, dass du arbeiten konntest?
	204	S6:	Es muss leise sein, damit ich nicht abgelenkt werde. Hier ist es ruhig. Es muss eine gute Stimmung sein. Und ich werde gerne gelobt, das tut mir gut.
	205	I:	Wie war es für dich, wenn du nach 1 bis 2 Lektionen wieder zurück in die Klasse gekommen bist?
Verknüpfung FZ-Klasse	206	S6:	Das ist für mich kein Problem, weil die ganze Klasse kommt, einfach in zwei Gruppen. Die LP fragt immer nach, was wir gemacht haben und wie wir uns gefühlt haben.

	207	2.	Was ist? Gegenwärtiges
	208	I:	Wie geht es dir jetzt ohne FZ?
Feedback	209	S6:	Ich gehe immer noch ins FZ.
	210	I:	Mathematik, Sprache: Was hat es dir gebracht für den Unterricht in der Klasse? Konntest du vom FZ profitieren?
..Lernzuwachs	211	S6:	Ich lerne Sachen. Ich kann besser Deutsch sprechen. Meine Sprache ist flüssiger, ich konnte meinen Wortschatz vergrößern. Ich kann etwas besser erklären. Der Wortschatz der ganzen Klasse hat sich vergrößert.
	212	I:	Kannst du dem Schulstoff in Mathematik und Sprache nun besser folgen?
	213	S6:	Ja.
	214	I:	Wie macht sich das bemerkbar?
..Selbstwert	215	S6:	Ich fühle mich sicherer. Und ich lese viel mehr.
	216	3.	Was wird sein? Zukünftiges
	217	I:	Was brauchst du zum Lernen?
Lernumgebung	218	S6:	Konzentration, Ruhe.
	219	I:	Wie erklärst du das FZ einem anderen Kind?
Inhalt FZ	220	S6:	Ein Ort zum Lernen, wir können sprechen und lesen, ein Ort, der uns hilft unsere Sprache zu verbessern. Es ist immer spannend und macht Spass. Hier lernt man mehr, es geht nur um die Sprache. Man arbeitet an Themen, die uns noch schwerfallen.
	221	I:	Hast du Wünsche an das FZ, soll sich etwas verändern?
	222	S6:	Nein.
Erwartungen, Wünsche	223	I:	Soll es das FZ weiter geben? Weshalb ja, weshalb nein?
	224	S6:	Wenn ich es noch brauche, dann würde es mir helfen. Es sollte weitergehen, für die Kinder, die es brauchen. Ich würde aber auch wieder gehen, wenn ich etwas wieder nicht weiss.
	225		Ventilfrage: Was möchtest du sonst noch sagen?
Bemerkungen	226	S6:	Nichts.

- 1 Transkription
- 2 Leitfrageninterview Schulleitung
- 3 Barbara , Renate
- 4 **1. Was war? Vergangenes**
- 5 I: Wie hat sich das FZ deiner Meinung nach in den Schulalltag von Neuenhof integriert?
- 6 SL1: Das FZ hat sich sehr gut in den Schulalltag integriert. Die SuS sind gut integriert. Rückmeldungen der LP sind sehr positiv. Durch Beobachtung im FZ bin ich der Meinung, dass das eine gute Sache ist. Es sind zwei verschiedene Integrationsaspekte sichtbar: die SuS werden separativ mit integrativ gefördert, ähnlich der Arbeit der SHP in den Klassen. Für mich ist das eine Mischform.
- 7 Auf der US hat sich das auf jeden Fall gelohnt.
- 8 SL2: Steuergruppenrückmeldung sehr positiv. Das FZ ist auf einem sehr guten Weg, überrascht, wie gut sich das integriert hat. Wenn man andere Projekte in einer solch heterogenen Schule verfolgt, hast sich das FZ sehr gut etabliert. Es ist zur Hälfte integriert. Eine tolle Form wie SuS gefördert werden und schwierige SuS aufgefangen werden. Gute Form der Integration. Meiner Meinung nach gibt es keine Separation ohne Integration und umgekehrt.
- 9 Die PS ist meiner Meinung nach wesentlich weiter als die OS. LP der US sind offener für neue Projekte. Die US profitiert am meisten vom FZ. Die MS ist bereits weiter entfernt, näher an der Selektion. Die OS arbeitet vermehrt separativ.
- 10 I: Habt ihr auch Rückmeldungen von der Schulpflege und von Eltern erhalten?
- 11 SL1: Die Rückmeldungen sind weitgehend positiv. Jeder SuS wird gefördert (Angebot Begabungsförderung), das Kind steht im Mittelpunkt.
- 12 Das FZ steht hoch im Kurs. Die Schulpflege stützt ihre Aussagen auf das Konzept und auf Aussagen von der Schulleitung.
- 13 Schulentwicklungsgeschichten werden positiv bewertet.
- 14 SL2: Von den Eltern haben wir wenig Rückmeldungen erhalten.
- 15 I: Bringt das FZ eine zusätzliche Entlastung für alle, wenn es als „Notaufnahme“ für verhaltensauffällige SuS dienen soll?

Integration SL

Integration SL

Feedback SL

Feedback SL

Integration SL

	16	SL1:	Notaufnahme eher nicht der richtige Ausdruck, wir benutzen Übergangsort. Von der OS wird dieses Angebot mehr in Anspruch genommen. Sei es, dass der SuS als Schulverweigerer in der Klasse nicht tragbar ist, sei es, dass ein SuS am regulären Stoff nicht teilnehmen kann, weil er z.B. neu hier ist und die Klasse momentan mit dem „Babel-Projekt“ unterwegs ist. Wird an der OS nie negativ beurteilt, wird auch von den Eltern positiv angeschaut.
Integration SL	17		Das FZ integriert verhaltensauffällige SuS zusammen mit lernschwachen SuS im gleichen Raum, das ist für mich INTEGRATION.
	18		Für uns ist das eine riesige Entlastung. Die SuS werden im FZ ganzheitlich gefördert, werden in den Alltag eingebunden.
	19		ADL= für mich ist das altersdurchmischtes Lernen und das ist ein guter Weg.
	20		Anmerkung: Das FZ wurde bereits auf der OS vor vier Jahren geplant, leider fehlten damals die Ressourcen.
Integration SL	21	SL2:	Auch auf der US werden verhaltensauffällige SuS während einer kurzen Zeit im FZ aufgenommen und gefördert.
	22		2. Was ist? Gegenwärtiges
Integration SL	23	I:	Erfüllt das FZ als zusätzliche Ressource den integrativen Gedanken im Umgang mit der Heterogenität in Neuenhof?
	24	SL1:	Kanton bietet verschiedene Formen an. Für mich ist es keine Frage, das FZ nicht weiter zu führen. Wir nehmen die Bedürfnisse der SuS sehr ernst. SHP in der Klasse ist auch nicht immer positiv für das einzelne Kind (separiert).
Integration SL	25	SL2:	Schule muss sich als Ganzes weiter entwickeln. Stunden sollten zur individuellen Förderung definiert werden. Tagesstrukturen sollten eingeführt werden. Wir sind mit dem FZ auf dem richtigen Weg, an den Formen muss noch gearbeitet werden.
Stellung im	26	I:	Welchen Stellenwert hat für dich persönlich das Angebot FZ als zusätzliche Ressource im Förderangebot?
	27	SL1:	Als Schulleiterin verfolge ich das Pilotprojekt FZ mit wachen Augen. Es hat einen sehr hohen Stellenwert an der Schule Neuenhof und ich unterstütze dies-
Stellung im	28	SL2:	Auch für mich hat das FZ einen grossen Stellenwert und ich werde mich dafür einsetzen, dass möglichst viele Zusatzlektionen in das FZ hineinfließen können. Eventuell besteht die Möglichkeit nebst einer SHP eine zweite LP anzustellen.

Transkription SL

27.05.2014

- 29 I: Entspricht das Konzept des FZ dem Auftrag der SL?
- 30 SL1: Das Konzept entspricht meinen Erwartungen, dank den LP, die das führen. So habe ich es mir gewünscht und vorgestellt. Die Bedürfnisse der SuS werden hier ernst genommen, ihr geht sehr in die Tiefe der Förderung einzelner SuS. Ich empfinde das als Meisterleistung, wie ihr das führt.
- 31 SL2: Ja, für mich stimmt das Konzept und ich bin gespannt. Für mich ist es nicht der Frage der Integration, sondern der Umgang mit Heterogenität, welche vom FZ gefördert und unterstützt werden.
- 32
- 33 **3. Was wird sein? Zukünftiges**
- 34 I: Soll das FZ weiter geführt werden?
- 35 SL1: Auf jeden Fall soll es weiter geführt werden, das war für uns nie ein Thema. Das wurde auch von der Steuergruppe empfohlen.
- 36 SL2: Ja, auf jeden Fall.
- 37 I: Sind deiner Meinung nach die Zusatzlektionen, welche vom Kanton gesprochen wurden, sinnvoll eingesetzt?
- 38 SL1: Ja, ich denke schon, leider können wir die Stunden nicht als SHP-Stunden umwandeln, das verbietet der Kanton.
- 39 SL2: Uns sind vom Kanton her die Hände gebunden, die Zusatzlektionen speisen das FZ, werden aber nur als KLP/Primar bezahlt.
- 40 **Ventilfrage: Was möchtest du sonst noch sagen?**
- 41 SL1: Danke, auch für die Masterarbeit, für die Arbeit im FZ. Den SuS ist es im FZ wohl, sie sind fröhlich, nicht nur defizitorientiert betrachtet. Ihr habt einen Auftrag der SPFL, welche sehr interessiert sind am Ergebnis der Masterarbeit. Die Arbeit ist wichtig für die Entwicklung der Schule.
- 42 SL2: Evaluation ist für mich noch wichtig, diese müsste jährlich wiederholt werden. So bleibt das FZ präsent und eine Weiterentwicklung ist gewährleistet.

Transkription SL

27.05.2014

43

Ein grosses Dankeschön!

Transkription neu LP2

27.05.2014

1 Transkription

2 Leitfrageninterview Lehrpersonen

3 Daniel, Nadja, Anita

4 1. **Was war? Vergangenes**

5 I: Nach welchen Kriterien hast du entschieden, welche SuS ins FZ gehen?

Kriterien zur Auswahl der SuS

6 LP5: Aufgrund von Beobachtungen, welche in einem Dossier von den beteiligten LP festgehalten wurden. Fachbereich Sprache und Mathematik, in welchen die SuS Förderbedarf aufweisen, in den Leistungen nicht genügen. Ebenfalls SuS, welche Defizite im Sozialverhalten, sichtbare und störende Verhaltensauffälligkeiten haben. Ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der SuS war der Stundenplan, wann passt die Stunde im FZ? SuS mit iL schicken wir nicht ins FZ, da diese bereits von einer SHP und einer Assistentin unterstützt werden.

Kriterien zur Auswahl der SuS

7 LP6: SuS, welche aufgrund ihrer Verhaltensauffälligkeiten einen geregelten Unterricht verunmöglichen werden im FZ ein Sozialtraining absolvieren. Ebenfalls schicke ich SuS, welche an ihrer Arbeitshaltung feilen müssen und da Hilfe brauchen. Ich schicke auch ein Kind, welches iL in Mathematik hat und den Stoff der letzten Klasse aufarbeiten muss.

Kriterien zur Auswahl der SuS

8 LP7: Ich habe die SuS ausgewählt, welche im Screening Ende der dritten Klasse Defizite in Mathematik aufwiesen. Ich habe mich bei der Auswahl auch an die zuständige SHP gewandt und das mit ihr besprochen.

9 I: Wie hast du die SuS informiert?

Information SuS-LP

10 LP5: Ich habe die ganze Klasse informiert, da sie bereits im letzten Schuljahr gruppenweise von der SHP einzeln oder in Kleingruppen gefördert wurden. Von daher war ihnen bekannt, dass es dieses Angebot gibt, neu einfach zentriert im FZ. Ich habe den SuS aufgezeigt, dass ich wöchentlich mit der LP des FZ bestimme, wer im FZ gefördert wird, wer geht und woran da gearbeitet wird.

Information SuS-LP

11 LP6: Ich habe die SuS einzeln informiert und ihnen aufgezeigt, dass sie im FZ unterstützt werden und das ihnen gut tut. Ebenfalls habe ich die Eltern informiert. Wenn mich jemand aus der Klasse gefragt hat, dann habe ich entsprechend informiert, die ganze Klasse habe ich im Plenum nicht informiert.

Information SuS-LP

12 LP7: Ich habe zuerst die Gruppe, welche das FZ besucht, informiert und anschliessend in der ganzen Klasse das Thema aufgegriffen. Das wurde wohlwollend aufgenommen und war keine Belastung für die SuS.

13 I: Weisst du, woran die SuS gearbeitet haben?

Fachkompetenz

14 LP5: Da ich mit der LP des FZ wöchentliche Absprachen habe, weiss ich woran die SuS arbeiten. Die SuS arbeiten in Kleingruppen geführt am Stoff identisch wie in der Klasse. Die SuS, welche im Verhaltenstraining waren, haben etwas präsentiert in der Klasse, somit konnte ich Einblick in die Arbeit bekommen.

<p>Fachkompetenz</p>	<p>15 LP6:</p>	<p>Die SuS besuchen im FZ ein Sozialtraining. Gemeinsam mit der LP des FZ haben wir einen Plan aufgestellt, der aufzeigt, woran die SuS arbeiten und wie sich selber einschätzen. Wöchentlich wird der einzelne Plan mit den SuS angeschaut und gemeinsam halten wir das Erreichte fest. Der Schüler, welche iL in Mathematik hat, arbeitet den Stoff der letzten Klasse auf und die LP des FZ verknüpft dies mit dem aktuellen Stoff der Klasse. Im Lematelier arbeiten die SuS an den Hausaufgaben, der Wochenplan ist im FZ aufgelegt.</p>
<p>Fachkompetenz</p>	<p>16 LP7:</p>	<p>Im FZ wurde am gleichen Inhalt gearbeitet wie in der Klasse. Das wurde vorgängig per mail ausgetauscht.</p>
<p>Feedback</p>	<p>17 I:</p>	<p>Welche Rückmeldungen haben dir die SuS gegeben?</p>
<p>Feedback</p>	<p>18 LP5:</p>	<p>Für die SuS ist es zur Selbstverständlichkeit geworden, dass sie ins FZ gehen. Sie geben aber keine spezifische Rückmeldung.</p>
<p>Feedback</p>	<p>19 LP6:</p>	<p>Ich bekomme weitgehend positive Rückmeldungen der SuS, sie kommen ausgeglichen und zufrieden zurück.</p>
<p>Feedback</p>	<p>20 LP7:</p>	<p>Ich bekomme positive Rückmeldungen. Sie sind selbständig und gerne gegangen. Die SuS sind auch selbständiger geworden. Auch von den Eltern gibt es positive Rückmeldungen.</p>
<p>Verknüpfung FZ-Klasse</p>	<p>21 I:</p>	<p>Wie war das für dich, die SuS ein bis zwei Lektionen pro Woche ins FZ zu schicken?</p>
<p>Verknüpfung FZ-Klasse</p>	<p>22 LP5:</p>	<p>Oft hatte ich ein negatives Gefühl, ob die SuS während der Stunde im FZ, den Stoff in der Klasse verpassen, ob sie die Selektion Ende der nächsten Klasse schaffen. Das brauchte enorme vertiefte Vorbereitung mit einem relativ grossen Zeitaufwand. Die Spontanität der Unterrichtsplanung (z.B. Ausflug) fällt weg.</p>
<p>Verknüpfung FZ-Klasse</p>	<p>23 LP6:</p>	<p>Ich würde gerne die Gruppenzusammensetzung ändern, damit das FZ nicht ein Ort wird für nur schwache SuS. Dann würde ich auch einmal die starken SuS schicken und ich könnte mit den schwächeren arbeiten. Gleichzeitig bedeutete es für mich und die SuS eine grosse Entlastung, wenn die verhaltensauffälligen SuS im FZ waren. Diese Art von Entlastung hatten wir bis jetzt nie.</p>
<p>Verknüpfung FZ-Klasse</p>	<p>24 LP7:</p>	<p>Für mich war es eine grosse Entlastung. SuS mit Verhaltensauffälligkeiten kann ich auch direkt schicken mit einer Notiz, das heisst ohne vorherige Anmeldung.</p>
<p>LP Verknüpfung mit Stoffplan</p>	<p>25 I:</p>	<p>Wie gelang dir die Verknüpfung zwischen schulischem Stoffplan und den individuellen Plänen der SuS im FZ?</p>
<p>LP Verknüpfung mit Stoffplan</p>	<p>26 LP5:</p>	<p>Die Themen wurden im FZ gleich bearbeitet wie in der Klasse, wir hatten Material ausgetauscht, am Gleichen gearbeitet. Es braucht von Seiten der LP grosse Flexibilität, falls die Stunden im FZ in Konflikt mit anderen Terminen zusammenfallen.</p>
<p>LP Verknüpfung mit Stoffplan</p>	<p>27 LP6:</p>	<p>Manchmal war es schwierig, SuS zu schicken mit Stoff, welcher in der Klasse bearbeitet wurde. Das Management des ganzen Stoffes für SuS welche das FZ besuchen, aber keine iL haben, ist aufwendig.</p>
<p>LP Verknüpfung mit Stoffplan</p>	<p>28 LP7:</p>	<p>Würde gerne einen Themenkreis wie z. B. das Lesen ausquartieren, das wäre weniger aufwendig für die Planung mit der LP des Förderzentrums.</p>

Zusammenarbeit LP-FZ

Zusammenarbeit LP-FZ

Zusammenarbeit LP-FZ

Zusammenarbeit LP-FZ

Zusammenarbeit LP-FZ

Zusammenarbeit LP-FZ

Stützlehrer/Lehrkraft

Stützlehrer/Lehrkraft

Zusammenarbeit

..Lernzuwachs

..Lernzuwachs

..Lernzuwachs

..Lernzuwachs

..Lernzuwachs

..Lernzuwachs

- 29 I: Was hat sich für dich geändert, seit du SuS ins FZ schickst?
- 30 LP5: Ich fühle mich in meinem Berufsauftrag gestützt und getragen. Ich bin nicht mehr der Einzelkämpfer.
- 31 LP6: Die Entlastung ist spürbar.
- 32 LP7: Der Austausch mit der LP im FZ ist gewinnbringend. Die SuS nutzen das FZ auch zum Loslassen von einer Problematik im Klassenverband, welche sie im grossen Rahmen nicht besprechen wollen.

- 33 I: Wie hat sich die Zusammenarbeit mit der LP vom FZ und dir gestaltet?
- 34 LP5: Wir haben uns vor allem per Mail ausgetauscht, ich habe den Wochenplan geschickt und habe mich auch persönlich mit der LP im FZ ausgetauscht.
- 35 LP6: Ich habe vor allem per Mail ausgetauscht.
- 36 LP7: Wir haben eine wöchentliche Besprechungszeit, in der der Stoff definiert wurde.

37 I: Wie war für dich in diesem Zusammenhang der zeitliche Aufwand pro Woche?

38 LP5: 30 Minuten/Woche

39 LP6: 30 Minuten/Woche

40 LP7: 30 Minuten/Woche

41 2. Was ist? Gegenwärtiges

- 42 I: Wie geht es den SuS jetzt in der Klasse?
- 43 LP5: Die SuS, welche in Mathe und der Sprache gefördert wurden, sind immer noch knapp, aber sie sind dabei, machen auch mit.
- 44 LP6: Das Klassenklima hat sich verbessert, da die verhaltensauffälligen SuS nicht mehr immer anwesend sind. Diese SuS sind auf einem guten Weg und sie haben kleine Schritte gemacht.

45 LP7: Es hat sich bei einem Schüler herauskristallisiert, dass das FZ nicht der richtige Ort ist, um die Defizite aufzufangen. Es wurden jetzt weitere Massnahmen geplant mit SPD. Familiäres Umfeld spielt eine grosse Rolle, das FZ alleine genügt oft alleine nicht, die Defizite aufzufangen.

46 I: Haben die SuS deiner Meinung nach vom FZ profitiert?

47 LP5: Ganz klar, die SuS haben profitiert.

48 LP6: Kleingruppenförderung positiv, sie haben profitiert.

49 LP7: Ja.

	50	
	51 I:	Stellst du bei den SuS, welche im FZ waren, eine Veränderung fest?
..Selbstwert	52 LP5:	Selbständigkeit ist grösser geworden.
..Selbstwert	53 LP6:	Auch bei meinen SuS ist die neu gewonnene Selbständigkeit spürbar.
..Selbstwert	54 LP7:	Sie getrauen sich auch mehr, nachzufragen, wenn ihnen etwas nicht klar ist. Sie sind selbständiger geworden.
	55 I:	Gelingt es den SuS aus dem FZ jetzt ohne angepasste Lernziele dem Stoff der Klasse zu folgen?
..Lernzuwachs	56 LP5:	Tendenziell ja, aber die Unterschiede sind gross.
..Lernzuwachs	57 LP6:	Zum Teil gelingt es ihnen, zum Teil nicht.
..Lernzuwachs	58 LP7:	Zum Teil gelingt es ihnen.
	59 3.	Was wird sein? Zukünftiges
	60 I:	Siehst du das Angebot FZ als eine zusätzliche Unterstützung für deinen Unterrichtsalltag?
Erwartungen, Wünsche	61 LP5:	Für mich ist das FZ als zusätzliches separatives Förderangebot wertvoll. Separativ in der Integration, wir sind alle an der gleichen Schule.
Erwartungen, Wünsche	62 LP6:	Ich sehe es als entlastendes Angebot für die LP und die Klasse.
Erwartungen, Wünsche	63 LP7:	Ja, weil ich weiss, dass ich jederzeit auf dieses Angebot zurückgreifen kann.
	64 I:	Soll das FZ bestehen bleiben?
Erwartungen, Wünsche	65 LP5:	Ja, bitte so beibehalten.
Erwartungen, Wünsche	66 LP6:	Ja, sicher.
Erwartungen, Wünsche	67 LP7:	Das Konzept muss nochmals überarbeitet werden, aber es soll auf jeden Fall weiter geführt werden.
	68 I:	Was würdest du zusätzlich noch ändern, anfügen?
Erwartungen, Wünsche	69 LP5:	Organisation des FZ überdenken. Alle LP sollen den Blick auf die SuS mit Lernschwierigkeiten richten und diese vom FZ profitieren lassen und zwar als Pflicht!
Erwartungen, Wünsche	70 LP6:	Bessere Kommunikation zwischen allen Beteiligten fördern. Konzept des FZ muss dringend überarbeitet werden und klarer kommuniziert werden.
Erwartungen, Wünsche	71 LP7:	Ich würde gerne auch in Zukunft meine halbe Klasse schicken. Ich wünschte mir eine Rückmeldung nach einem Quartal mit Unterlagen, welche auch in die Bewertung einfließen könnten.
	72 I:	Empfehlst du das FZ anderen LP?
Erwartungen, Wünsche	73 LP5:	Ich würde es klar weiter empfehlen. Ich finde es auch nicht gut, dass die LP

Transkription neu LP2

27.05.2014

- Erwartungen, Wünsche
- Erwartungen, Wünsche
- Beratung
- Beratung
- Beratung
- Beteiligungen
- 74 LP6: Selbsterständlich empfehle ich es weiter.
- 75 I: Im Moment wird das FZ von einer SHP geführt: Würdest du eine kollegiale Beratung für den SuS und dich persönlich in Anspruch nehmen?
- 76 LP5: Ja, auf jeden Fall.
- 77 LP6: Ja, aber es ist schwierig, da wir alle mit einer SHP bereits arbeiten. Ich wünsche mir eine SHP für eine Klasse, welche die Beratung mit LP, Eltern und Kind durchführt.
- 78 LP7: Es sollte klar sein, welche Person für welchen Bereich zuständig ist. Es braucht dazu einen regelmässig stattfindenden runden Tisch mit allen Beteiligten, damit ich auch die Übersicht behalten kann. Konstanz ist absolut wichtig! Der Austausch mit der SHP ist für mich sehr wertvoll.
- 79 **Ventilfrage: Was ich noch sagen wollte!**
- 80 Danke für eure Arbeit.

	1	Transkription
	2	Leitfrageninterview Lehrpersonen
	3	Sven, Michael, Rosmarie, Eveline
	4	1. Was war? Vergangenes
	5	I: Nach welchen Kriterien hast du entschieden, welche SuS ins FZ gehen?
Kriterien zur Auswahl der SuS	6	LP1: Ich habe in meiner Klasse auffallend viele SuS mit mathematischen Problemen. Ich bin oft an den Anschlag gekommen und wusste nicht mehr weiter. Deshalb habe ich die SuS ins FZ geschickt und bin froh, dass die SuS im FZ in kleinen Gruppen gefördert werden.
Kriterien zur Auswahl der SuS	7	LP2: Ich schickte SuS ins FZ, welche dem Stoff im Klassenverband nicht folgen konnten. Sei das im sprachlichen oder im mathematischen Bereich. Nach Absprache mit einer anderen LP oder sogar mit Eltern bestimmte ich die Gruppen.
Kriterien zur Auswahl der SuS	8	LP3: Auch bei mir ist der mathematische Bereich förderbedürftig. Ich hoffte, dass die SuS auf die Einzelbetreuung im FZ gut ansprechen und so ihre Fähigkeiten aufbauen und vertiefen können. Andererseits sehe ich auch die Defizite, welche sich auch in den Hausaufgaben zeigten.
Kriterien zur Auswahl der SuS	9	LP4: Nach einem Mathequertest in der Klasse, wurde ersichtlich, dass die Klasse sehr schlecht abgeschlossen hat und zum Teil sehr grosse Defizite aufweist. Gleichzeitig haben wir aber auch festgestellt, dass auffällig viele SuS ebenfalls im sprachlichen Bereich grosse Defizite aufweisen. Der Stoff der zweiten Klasse fehlte zum Teil. Nach einer Selektion zusammen mit der Stellenpartnerin bestimmten wir SuS, welchen eine Förderung in kleinerem Rahmen mehr bringt als im Klassenverband.
	10	I: Wie hast du die SuS informiert?
Information SuS-LP	11	LP1: In einem persönlichen Gespräch mit der Gruppe habe ich den SuS aufgezeigt, dass sie die Möglichkeit haben ins FZ zu gehen, um Stoff aufzuarbeiten.
Information SuS-LP	12	LP2: Ich habe im Klassenverband das FZ vorgestellt und ihnen erklärt, dass sie hier die Möglichkeit haben, um im Stoff weiterzukommen.
Information SuS-LP	13	LP3: Ich habe die Klasse informiert und ihnen aufgezeigt, dass sie in kleinen Gruppen im FZ arbeiten dürfen. Anschliessend habe ich einzelnen SuS die Möglichkeit gegeben, sich für das FZ zu entscheiden.
Information SuS-LP	14	LP4: Ich führe mit meiner Stellenpartnerin eine Liste, wo SuS erfasst werden, welche noch Defizite ausweisen. Jetzt konnten die SuS in ein Kollektiv verpackt werden und diese können nun gemeinsam gefördert werden. Die Eltern wurden darüber informiert.
	15	I: Weisst du, woran die SuS gearbeitet haben?
Fachkompetenz	16	LP1: Ich habe den SuS etwas mitgegeben, woran sie arbeiten konnten und was ich parallel dazu im Klassenverband mit den anderen SuS erarbeite. Sie

Transkription neu LP

27.05.2014

Fachkompetenz		haben mir immer Rückmeldung gegeben, wie weit sie gekommen sind.
Fachkompetenz	17 LP2:	Manchmal gebe ich einzelnen SuS etwas mit, was noch fertig erarbeitet werden muss und wo sie noch Probleme haben. Manchmal gebe ich das Thema bekannt und die LP im FZ stellt eigenes Material zur Verfügung.
Fachkompetenz	18 LP3:	Ich gebe den SuS auch manchmal etwas mit oder die SuS nehmen selbständig eine Arbeit mit, bei welcher sie alleine nicht weiter kommen.
Fachkompetenz	19 LP4:	Wir geben die Thematik bekannt, an welcher gearbeitet werden sollte. Im Moment sind es Schreibanlässe, bei welchen die SuS anstehen.
	20 I:	Welche Rückmeldungen haben dir die SuS gegeben?
Feedback	21 LP1:	Die SuS erzählen, was sie gemacht haben und wie weit sie gekommen sind.
Feedback	22 LP2:	Die SuS kommen gelöst und happy zurück und erzählen bereitwillig, woran sie gearbeitet haben und wo sie grosse Hilfe brauchten.
Feedback	23 LP3:	Die SuS kommen zurück und geben Rückmeldung, erzählen von AHA-Erlebnissen.
Feedback	24 LP4:	Die SuS geben keine grossen Rückmeldungen.
	25 I:	Wie war das für dich, die SuS ein bis zwei Lektionen pro Woche ins FZ zu schicken?
Verknüpfung FZ-Klasse	26 LP1:	Zu Beginn hatte ich grosse Mühe, an alles zu denken: SHP, Logo, und FZ. Auch fehlten mir oft die Rückmeldungen, welche mir geholfen hätten, alles unter einen Hut zu bringen. Heute ist alles automatisiert und die SuS wissen auch selber, wann sie ins FZ gehen müssen.
Verknüpfung FZ-Klasse	27 LP2:	Ich musste mir einen Stundenplan machen, welche alle zusätzlichen Stunden aufzeigt. Der ist aufgehängt im Zimmer und die SuS zeigen auch darauf und helfen so mit.
Verknüpfung FZ-Klasse	28 LP3:	Zu Beginn war es chaotisch. Oft musste ich den Stundenplan von Woche zu Woche ändern, damit alle SuS z.B. Zeichnungslektionen bekamen. Seit die SuS während der Randstunden ins FZ gehen, hat es sich normalisiert. Die SuS denken selber daran. Ich fühle mich unterstützt und die Arbeit im FZ entlastet den schulischen Alltag.
Verknüpfung FZ-Klasse	29 LP4:	Zu Beginn war es mühsam, wenn die SuS vom FZ zurückkamen. Oft gab es massive Störungen, da die Förderkinder „separiert“ arbeiteten, um anschliessend wieder reintegriert zu werden. Die Klasse hat das wie nicht akzeptieren können. Mit einer Doppellektion im FZ klappt das Zurückkommen besser und reibungsloser.
	30 I:	Wie gelang dir die Verknüpfung zwischen schulischem Stoffplan und den individuellen Plänen der SuS im FZ?
LP Verknüpfung mit Stoffplan	31 LP1:	Ich arbeite mit zwei verschiedenen Mathematikprogrammen in der Klasse. Schwächere SuS werden mit Zusatzmaterial ins FZ geschickt.
LP Verknüpfung mit Stoffplan	32 LP2:	SuS arbeiten mit Zusatzschlaufen im mathematischen Bereich im FZ.
LP Verknüpfung mit Stoffplan	33 LP3:	Ich habe einen dreigeteilten Stoffplan in Mathematik und Sprache. So sind die „Löcher“, welche gestopft werden müssen, sichtbar und ich kann den Förderbereich festlegen. Da bin ich froh, wenn ich etwas mitgeben kann,

Transkription neu LP

27.05.2014

LP Verknüpfung mit Stoffplan

LP Verknüpfung mit Stoffplan

Zusammenarbeit LP-FZ

Zusammenarbeit LP-FZ

Zusammenarbeit LP-FZ

Zusammenarbeit LP-FZ

Feedback als Prozess

Selbstwert als Prozess

Anpassungswachstum

Zusammenfassung

..Lernzuwachs

..Selbstwert

..Selbstwert

..Selbstwert

was noch nicht gefestigt ist.

34 LP4: Uns fehlte das Feedback aus dem FZ. Wir wussten nicht genau, woran gearbeitet wurde. Ich erwarte einen Zwischencheck, damit wir den Wissenstand der SuS erkennen. Zum Beispiel auch das Mäppchen

35 I: Was hat sich für dich geändert, seit du SuS ins FZ schickst?

36 I: Wie hat sich die Zusammenarbeit mit der LP vom FZ und dir gestaltet?

37 LP1: Sehr unkompliziert mündlich oder per mail. Der Austausch ist zum Teil auch aufwendig, weil auch die SHP noch in der Klasse ist und auch da ein Austausch stattfinden muss. Zu diesem Punkt gibt es sicher ein Verbesserungspotential.

38 LP2: Ich schätze den bilateralen Austausch. Und vor allem der unkomplizierte Austausch.

39 LP3: Der Austausch ist sicher noch ausbaufähig. Mir fehlt der Austausch über die einzelnen SuS.

40 LP4: Die grosse Schule mit den zahlreichen Schulhäusern und den weiten Wegen verunmöglichen einen spontanen Austausch.

41 I: Wie war für dich in diesem Zusammenhang der zeitliche Aufwand pro Woche?

42 LP1: 20 Minuten

43 LP2: 15 Minuten

44 LP3: 20 Minuten

45 LP4: 15 – 20 Minuten

46 2. Was ist? Gegenwärtiges

47 I: Wie geht es den SuS jetzt in der Klasse?

48 LP1: Die SuS, welche motiviert ins FZ kommen, erleben die Rückkehr in die Klasse gut und erkennen die Problematik sofort wieder.

49 LP2: Die SuS konnten grosses Selbstvertrauen aufbauen und kommen im Klassenverband besser mit.

50 LP3: Das Selbstvertrauen wurde massiv gestärkt und sie können sich im Klassenverband gut behaupten. Andere machen keine Fortschritte.

51 LP4: Die SuS haben den Übertritt wieder zurück in die Klasse gut gemeistert. Sie konnten sich schneller in den Klassenverband integrieren.

LP Verknüpfung mit Stoffplan

LP Verknüpfung mit Stoffplan

Zusammenarbeit LP-FZ

Zusammenarbeit LP-FZ

Zusammenarbeit LP-FZ

Zusammenarbeit LP-FZ

Feedback als Prozess

Feedback als Prozess

Zusammenarbeit

Zusammenarbeit

..Lernzuwachs

..Selbstwert

..Selbstwert

..Selbstwert

- was noch nicht gefestigt ist.
- 34 LP4: Uns fehlte das Feedback aus dem FZ. Wir wussten nicht genau, woran gearbeitet wurde. Ich erwarte einen Zwischencheck, damit wir den Wissenstand der SuS erkennen. Zum Beispiel auch das Mäppchen
- 35 I: Was hat sich für dich geändert, seit du SuS ins FZ schickst?
- 36 I: Wie hat sich die Zusammenarbeit mit der LP vom FZ und dir gestaltet?
- 37 LP1: Sehr unkompliziert mündlich oder per mail. Der Austausch ist zum Teil auch aufwendig, weil auch die SHP noch in der Klasse ist und auch da ein Austausch stattfinden muss. Zu diesem Punkt gibt es sicher ein Verbesserungspotential.
- 38 LP2: Ich schätze den bilateralen Austausch. Und vor allem der unkomplizierte Austausch.
- 39 LP3: Der Austausch ist sicher noch ausbaufähig. Mir fehlt der Austausch über die einzelnen SuS.
- 40 LP4: Die grosse Schule mit den zahlreichen Schulhäusern und den weiten Wegen verunmöglichen einen spontanen Austausch.
- 41 I: Wie war für dich in diesem Zusammenhang der zeitliche Aufwand pro Woche?
- 42 LP1: 20 Minuten
- 43 LP2: 15 Minuten
- 44 LP3: 20 Minuten
- 45 LP4: 15 – 20 Minuten

46 2. Was ist? Gegenwärtiges

- 47 I: Wie geht es den SuS jetzt in der Klasse?
- 48 LP1: Die SuS, welche motiviert ins FZ kommen, erleben die Rückkehr in die Klasse gut und erkennen die Problematik sofort wieder.
- 49 LP2: Die SuS konnten grosses Selbstvertrauen aufbauen und kommen im Klassenverband besser mit.
- 50 LP3: Das Selbstvertrauen wurde massiv gestärkt und sie können sich im Klassenverband gut behaupten. Andere machen keine Fortschritte.
- 51 LP4: Die SuS haben den Übertritt wieder zurück in die Klasse gut gemeistert. Sie konnten sich schneller in den Klassenverband integrieren.

...Lernzuwachs
 ...Lernzuwachs
 ...Lernzuwachs
 Zusammenarbeit LP-FZ

- 52 I: Haben die SuS deiner Meinung nach vom FZ profitiert?
 53 LP1: SuS, welche mitarbeiten, profitieren, andere nicht.
 54 LP2: SuS haben grosses Selbstvertrauen aufgebaut und konnten ihre Selbstkompetenz ausbauen. Sie helfen oft dem schwächeren SuS im Klassenverband.
 55 LP3: Bei den SuS, welche Nähe und Einzelbetreuung brauchen, ist der Erfolg gross. Und die Leistung verbunden mit der Grundmotivation ist konstant geblieben. Bei SuS, welche das nicht wollen, ist auch kein Erfolg sichtbar ist.
 56 LP4: Übergänge FZ Klasse ist noch nicht geregelt.

- 57 I: Stelst du bei den SuS, welche im FZ waren, eine Veränderung fest?
 58 Siehe vorgängige Antworten, decken sich mit dieser Frage!

...Lernzuwachs
 ...Lernzuwachs
 ...Lernzuwachs
 ...Lernzuwachs

- 59 I: Gelingt es den SuS aus dem FZ jetzt ohne angepasste Lernziele dem Stoff der Klasse zu folgen?
 60 LP1: Chance, auch eine Thematik langsam angehen zu können. Weniger Angst, dass sie nicht folgen können.
 61 LP2: Die cleveren SuS wissen, dass sie jederzeit ins FZ gehen können, begegnen deshalb einem neuen Thema gelassener.
 62 LP3: Lerntypen werden erkannt und auf ihren Typ bezogen gearbeitet.
 63 LP4: Wenn ein neues Thema ansteht, kommt die Problematik wieder zum Tragen. Die SuS haben gelernt, dass die Schule nicht nur ein Ort ist, wo man konsumieren kann, sondern dass sie auch selber dazu beitragen müssen. Andere SuS können diese Umstellung nicht machen. SuS, welche noch zusätzlich von den Eltern gefördert werden, profitieren ebenfalls.

64 3. Was wird sein? Zukünftiges

Erwartungen, Wünsche
 Erwartungen, Wünsche
 Erwartungen, Wünsche
 Erwartungen, Wünsche

- 65 I: Siehst du das Angebot FZ als eine zusätzliche Unterstützung für deinen Unterrichtsalltag?
 66 LP1: Ja.
 67 LP2: Ja.
 68 LP3: Ja.
 69 LP4: Ja.

Erwartungen, Wünsche
 Erwartungen, Wünsche

- 70 I: Soll das FZ bestehen bleiben?
 71 LP1: Ja. Ich möchte nicht mehr darauf verzichten. Es ist eine gute Sache.
 72 LP2: Ja, auf jeden Fall.

- Erwartungen, Wünsche
- 73 LP3: Ja. Es ist eine Entlastung für LP, eine gezieltere Arbeit wird ermöglicht und die Problematik kann offener dargelegt werden (vier Augen sehen mehr). Der Austausch fehlt mir aber, daran muss etwas geändert werden.
- Erwartungen, Wünsche
- 74 LP4: Für mich "beisst" sich die separate Arbeit im FZ mit dem integrativen Gedanken der Schule. Das ist für mich nicht stimmig. Der Grundansatz ist super, aber ... Alles müsste sich verfeinern und zur Selbstverständlichkeit heranwachsen. Die Distanz zum FZ ist ebenfalls zu gross.
- 75
- 76 I: Was würdest du zusätzlich noch ändern, anfügen?
- Erwartungen, Wünsche
- 77 LP1: Ich möchte, dass es so weitergeführt wird.
- Erwartungen, Wünsche
- 78 LP2: Die Zusammenarbeit mit der LP des Förderzentrums vertiefen.
- Erwartungen, Wünsche
- 79 LP3: Der Austausch müsste regelmässiger stattfinden.
- Erwartungen, Wünsche
- 80 LP4: Das FZ müsste als Institution installiert werden, es muss selbstverständlich werden, dass alle SuS, welche Hilfe benötigen, das FZ besuchen.
- 81 Eine LP verlässt das Interview (Elterngespräch).
- 82 I: Empfiehlst du das FZ anderen LP?
- Erwartungen, Wünsche
- 83 LP1: Ja, auf jeden Fall.
- Erwartungen, Wünsche
- 84 LP2: Ich würde es weiterempfehlen, aber die Gefahr, dass das plötzlich die Ressourcen nicht mehr reichen.
- Erwartungen, Wünsche
- 85 LP4: Ja, selbstverständlich.
- Beratung
- 86 I: Im Moment wird das FZ von einer SHP geführt: Würdest du eine kollegiale Beratung für den SuS und dich persönlich in Anspruch nehmen?
- Beratung
- 87 LP1: Das würde ich sehr gern annehmen.
- Beratung
- 88 LP2: Das würde ich sehr begrüßen. Dafür ist aber ein zeitliches Gefäss notwendig.
- 89 LP3: Das würde ich sehr begrüßen. So könnten wirklich alle SuS erkannt werden.
- 90
- 91 **Ventilfrage: Was ich sonst noch sagen wollte!**

15.10 Umsetzungshilfe Stärkung der Volksschule

Departement
Bildung, Kultur und Sport

Abteilung Volksschule

Umsetzungshilfe Stärkung der Volksschule

Zusatzlektionen soziale Belastung

Aarau, 20. August 2012

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
2. Zuständigkeiten	1
3. Ziele, die mit den Zusatzlektionen erreicht werden sollen	2
4. Verwendung der Zusatzlektionen	3
5. Einsatzmöglichkeiten aus personalrechtlicher Sicht	5
6. Berechnung des Anspruchs.....	7
7. Einführung	9
8. Kontakt.....	10

1. Einleitung

Auf das Schuljahr 2013/14 erhalten Kindergärten, Primarschulen, Real- und Sekundarschulen mit erheblicher sozialer Belastung Zusatzlektionen. Es gelten § 14a des Schulgesetzes und §§ 11–13 der neuen Verordnung über die Ressourcierung der Volksschule (Ressourcenverordnung). Damit werden die bisherigen vorgezogenen Zusatzlektionen mit den integrierten Förderpoollektionen abgelöst. Der Anspruch auf Zusatzlektionen für soziale Belastung wird aufgrund von statistischen Daten der Wohngemeinden der Schülerinnen und Schüler berechnet.

2. Zuständigkeiten

Der Anspruch auf Zusatzlektionen wird dem Schulträger zugesprochen, und zwar pro Schulstufe. Die Schulträger werden durch die Schulpflegen repräsentiert. Berechtig sind die folgenden Stufen: Kindergarten, Primarschule, Oberstufe (Sekundar- und Realschule; die Bezirksschule erhält keine Zusatzlektionen).

Schulpflege

- verantwortet im Rahmen der strategischen Führung den Einsatz der Ressourcen im Sinne der vom Kanton definierten Ziele,
- genehmigt die grundsätzlichen Kriterien für die Zuteilung der Zusatzlektionen,
- legt den Gestaltungsspielraum für die Schulleitung fest.

Schulleitung

- entscheidet innerhalb des Gestaltungsspielraums über den pädagogischen Einsatz der Zusatzlektionen,
- führt den jährlichen Prozess der Zuteilung und des effektiven Einsatzes der Zusatzlektionen innerhalb der Schule,
- verantwortet den sinnvollen und effizienten Umgang mit den Zusatzlektionen, z.B. durch Berücksichtigung der Zusatzlektionen im schulinternen Qualitätsmanagement.

3. Ziele, die mit den Zusatzlektionen erreicht werden sollen

Wichtigste Fragen

- Welche Ziele sollen mit den Zusatzlektionen erreicht werden?
- Wie wird die Wirkung überprüft?

Die Aargauer Stimmberechtigten haben im Grundsatz zugestimmt, der Volksschule 30 Mio. Franken zusätzlich zur Verfügung zu stellen. Der Aargauische Grosse Rat bewilligt jedes Jahr mit dem Budget den tatsächlichen Betrag. Damit ist die Erwartung verbunden, dass die zusätzlichen Mittel eine Wirkung erzielen:

Durch die Zusatzlektionen können Schulen mit erheblicher sozialer Belastung ihre Aufgabe gleich gut wahrnehmen wie Schulen ohne erhebliche soziale Belastung.

Die Leistungen und die Schullaufbahn von Schülerinnen und Schülern hängen stark von ihrem sozialen Hintergrund ab. Es ist eine der wichtigsten Aufgaben der Volksschule, allen Kindern und Jugendlichen möglichst gleich gute Bildungschancen zu ermöglichen. An Aargauer Schulen mit erheblicher sozialer Belastung wird das Schulklima und etwas weniger ausgeprägt auch das Unterrichtsklima von den Schülerinnen und Schülern tendenziell als schlechter wahrgenommen als an Schulen ohne erhebliche soziale Belastung. Ausserdem ist das Arbeitsklima für Lehrpersonen in Schulen mit erheblicher sozialer Belastung tendenziell tiefer als in Schulen ohne erhebliche soziale Belastung. Dies zeigen die aggregierten und anonymisierten Resultate der externen Schulevaluation.

Ziele

Das oben stehende übergeordnete Ziel wird deshalb durch die folgenden Unterziele konkretisiert:

1. Alle Schülerinnen und Schüler erbringen möglichst gute Leistungen.
2. Alle Schülerinnen und Schüler haben nach der Volksschule eine Anschlusslösung in der beruflichen Grundbildung oder einer Mittelschule.
3. An allen Schulen herrscht ein lernförderliches Schul- und Unterrichtsklima.
4. Die Arbeitszufriedenheit der Lehrpersonen ist an allen Schulen gut.

Überprüfung der Ziele und Berichterstattung

Die Zusatzlektionen müssen im Sinne der definierten Ziele eine Wirkung zeigen. Die Wirkung wird über die folgenden Aspekte nachgewiesen:

- Lernzielerreichung
- Anschlusslösungen der Schülerinnen und Schüler
- Schul- und Unterrichtsklima
- Arbeitsklima für Lehrpersonen

Das BKS analysiert die Wirkung im Hinblick auf die formulierten Ziele durch anonymisierte und aggregierte Auswertungen der Daten aus der externen Schulevaluation und aus den STEP-I-Erhebungen, welche die Anschlusslösungen der Jugendlichen erfassen. Der Grosse Rat nimmt die Resultate dieser Auswertungen jährlich im Rahmen des Budgetierungs- und Berichterstattungsprozesses zur Kenntnis. Auf gesamtkantonaler Ebene wird so überprüft, ob sich die Schulen mit Zusatzlektionen *insgesamt* den Schulen ohne Zusatzlektionen angleichen. Die Lernzielerreichung kann erst überprüft werden, wenn die entsprechenden Instrumente (Leistungstests/Checks) vorliegen.

4. Verwendung der Zusatzlektionen

Wichtigste Fragen

- Welche Vorgaben gelten für den Einsatz der Zusatzlektionen?
- Welche Empfehlungen und welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es?

Die Zusatzlektionen müssen im Sinne der definierten Ziele (vgl. Ziffer 3) eine Wirkung zeigen – und zwar so, dass sich die durchschnittlichen Werte der Schulen mit Zusatzlektionen denjenigen der Schulen ohne Zusatzlektionen möglichst angleichen. Die Wirkung wird über die folgenden Aspekte nachgewiesen:

- Lernzielerreichung
- Anschlusslösungen der Schülerinnen und Schüler

- Schul- und Unterrichtsklima
- Arbeitsklima für Lehrpersonen

Was bedeutet dies für die einzelne Schule?

Die einzelne Schule setzt bei ihrer Entwicklungsplanung Schwerpunkte innerhalb der vom Kanton gesetzten Ziele (vgl. Ziffer 3). Dazu muss sie wissen, wo sie in Bezug auf die Aspekte, in denen eine Wirkung erzielt werden soll, steht. Die Informationen dazu liegen ihr durch die folgenden Instrumente vor:

- Ergebnisse der externen Schulevaluation
- Interne Evaluationen
- Interne statistische Auswertungen
- Ergebnisse aus den STEP-I-Befragungen zu den Anschlusslösungen der Schülerinnen und Schüler
- Resultate aus den Leistungstests/Checks

Geplant sind zudem so genannte Schulreports ab 2014/15. Jede Schule erhält dabei im Sinne einer Dienstleistung vom Kanton eine Zusammenstellung ihrer wichtigsten bildungsstatistischen Daten.

Auflagen und Empfehlungen

Mindestens 50% der Zusatzlektionen müssen gemäss der neuen Ressourcenverordnung für die Unterstützung des Unterrichts nach Stundentafel eingesetzt werden (z.B. für Teamteaching).

Maximal die Hälfte des Anspruchs darf anderweitig als im Unterricht nach Stundentafel eingesetzt werden. Das bedeutet, dass zusätzliche Angebote für die Schülerinnen und Schüler möglich sind, etwa zur Lern- und Leistungsförderung (z.B. Lerncoaching) oder Projekte zur Förderung der Selbst- und Sozialkompetenz (z.B. Theaterprojekt).

Es ist aber auch möglich, Ressourcen aus den Zusatzlektionen in Aufgaben zu investieren, die über den Unterricht hinaus gehen und der Schule insgesamt zugute kommen. Dazu gehört zum Beispiel eine Intensivierung der Elternarbeit, die Unterstützung für den Übertritt in die Berufswelt oder die Erarbeitung eines Umsetzungskonzepts zur Früherkennung und Frühintervention von problematischen Verhaltensweisen.

Für alle Einsatzmöglichkeiten gilt, dass sie den in Ziffer 3 definierten Zielen dienen müssen. Aus den Zielen ergeben sich folgende sinnvollen Handlungsfelder für den Einsatz von Zusatzlektionen:

A. Sachkompetenz

insbesondere

- Förderung der Sprachkompetenz und
- Aufarbeitung von Lerndefiziten bzw. zur Kompensation von wenig förderlichen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler

B. Selbst- und Sozialkompetenz

insbesondere Förderung von

- Arbeits- und Lernverhalten
- Methodenkompetenz
- Kommunikations- und Konfliktfähigkeit
- Zusammenarbeit

C. Übertritte

insbesondere

- erfolgreicher Berufseinstieg

D. Zusammenarbeit Schule-Eltern

insbesondere

- verstärkte Elternarbeit

Nicht zulässiger Einsatz

Nicht zulässig ist die Verwendung von Zusatzlektionen für die Einrichtung und Führung zusätzlicher Abteilungen oder Spezialklassen, die Einrichtung und Führung von Gruppenangeboten für sehr leistungsfähige Schülerinnen und Schüler, die generelle Aufstockung des Personalpools für die Schulische Heilpädagogik oder die Finanzierung von Aufgaben, die in der Verantwortung der Gemeinden liegen wie Schulsozialarbeit oder Tagesstrukturen. Auch dürfen keine organisatorischen Schulämter durch die Zusatzlektionen finanziert werden (z.B. Materialverwaltung).

5. Einsatzmöglichkeiten aus personalrechtlicher Sicht

Zusatzlektionen können auch für Aufgaben verwendet werden, die nicht durch Lehrpersonen ausgeführt werden. Dazu sind im Lohndekret Lehrpersonen (LDLP) die neuen Funktionen "Assistenzperson", "externe Fachperson I" und "externe Fachperson II" geschaffen worden.

Arbeitsstunden statt Jahreslektionen

Bei einer Lehrperson ist im Lohn für eine Lektion ein Anteil an allen vier Berufsfeldern des Berufsauftrags einberechnet. Assistenzpersonen und externe Fachpersonen arbeiten nicht in diesen vier Berufsfeldern. Für eine Lektion Präsenz im Unterricht fallen beispielsweise keine Vor- und Nachbereitungsarbeiten im selben Umfang an wie bei einer Lehrperson. Deshalb werden die Lehrpersonenlektionen je nach Funktion in Arbeitsstunden umgerechnet. Dadurch ist auch eine unterjährige oder teilweise Vergabe von Zusatzlektionen möglich. Abhängig von der Funktion leistet eine Person damit mehr oder weniger Arbeitsstunden für eine Zusatzlektion. Mehr Informationen zu den Modalitäten im Zusammenhang mit den neuen Funktionen finden sich in der Umsetzungshilfe "Anstellung von Assistenzpersonen und ex-

ternen Fachpersonen".

Anbei ein Überblick über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten der Zusatzlektionen aus personalrechtlicher Sicht. Je nachdem, wie eine Zusatzlektion eingesetzt wird, gelten andere Arbeitsbedingungen bezüglich Arbeitszeit und Berufsfeld. Auch für Lehrpersonen ergeben sich verschiedene Einsatzmöglichkeiten (vgl. Grafik, a-c):

a) Setzt eine Lehrperson eine Zusatzlektion im Zusammenhang mit Unterricht ein, entspricht die Zusatzlektion einer "normalen" Lektion. Das heisst, die Arbeitszeit verteilt sich auf alle vier Berufsfelder. Insgesamt sind rechnerisch 70 Arbeitsstunden zu leisten¹. Dies ist der Fall, wenn Unterricht nach Stundentafel oder zusätzliche Unterrichtsangebote erteilt werden.

b) Lehrpersonen können mit Zusatzlektionen auch für Nicht-Unterricht eingesetzt werden. Dies kann pädagogisch qualifizierte Arbeit sein, indem eine Lehrperson beispielsweise ein schulinternes Konzept für verstärkte Elternarbeit erarbeitet. In diesem Fall wird zusammen mit der Schulleitung festgelegt, in welchem Berufsfeld welche Anzahl Arbeitsstunden zu leisten sind. Es wird eine entsprechende individuelle Pensenvereinbarung erstellt.

c) Werden Lehrpersonen für unterstützende Tätigkeiten (Assistenz) eingesetzt, braucht es dazu einen eigenen Arbeitsvertrag für die Funktion als Assistenzperson. Mit dem neuen Vertrag ändern sich neben den Tätigkeiten auch der Lohn und damit die zur Verfügung stehende Arbeitszeit pro Jahreslektion.

d) - f) Die Modalitäten für die Möglichkeiten d) bis f) sind in der Umsetzungshilfe "Anstellung von Assistenzpersonen und externen Fachpersonen" näher beschrieben.

g) Auch die Schulleitung ist durch eine erhöhte soziale Belastung verstärkt gefordert. In der Regel führt sie den Prozess des Umgangs mit disziplinarischen Problemen. Zudem müssen sämtliche erforderlichen Massnahmen zum Ausgleich des Nachteils geplant, umgesetzt und bezüglich ihrer Wirkung überprüft und das zusätzliche Personal muss rekrutiert und geführt werden. Wenn Zusatzlektionen für Schulleitungsaufgaben eingesetzt werden, die im Zusammenhang mit erhöhter sozialer Belastung anfallen, so werden diese mit 55 Arbeitsstunden

den pro Zusatzlektion umgerechnet.

Interne Zuteilung und Verantwortung für die Qualitätssicherung

Die Schulleitungen sind verantwortlich für die interne Zuteilung und die Qualitätssicherung. Dabei gelten die Vorgaben der Schulpflege sowie die kantonalen Rahmenbedingungen wie in der vorliegenden Umsetzungshilfe beschrieben. Diese Rahmenbedingungen beinhalten einen Gestaltungsspielraum für den Einsatz der Zusatzlektionen. Dieser ist verbunden mit der Verantwortung, einen unter Umständen anspruchsvollen Prozess für die schulinterne Zuweisung zu führen. Folgende leitenden Fragen können hilfreich sein für die schulinternen Prozesse:

- Wo steht die Schule bezüglich Schulerfolg, Schul- und Unterrichtsklima und Arbeitsklima?
- Welches sind die vordringlichsten Handlungsfelder an unserer Schule, um die Ziele gemäss Ziffer 3 zu erreichen?
- Welche Ziele wollen wir mit welchen Massnahmen und welchen Ressourcen erreichen?
- Welche Projekte sind an der Schule bereits in Planung oder in Umsetzung und wie lassen sie sich mit den Zielen der Zusatzlektionen verbinden? Was ist verkraftbar?
- Welche nutzbaren Angebote im ausserschulischen Bereich gibt es?
- Wie können wir die Zielerreichung messen?
- Nach welchen Kriterien wollen wir die zusätzlichen Ressourcen intern zuteilen?

Der Einsatz der Zusatzlektionen wird im Rahmen der Regelkonformität in der externen Schulevaluation überprüft.

6. Berechnung des Anspruchs

Wichtigste Fragen

- Wer erhält Zusatzlektionen aufgrund sozialer Belastung?
- Wie werden die Zusatzlektionen berechnet?

Wer erhält Zusatzlektionen?

Die soziale Belastung einer Schule wird anhand eines Indikators für die soziale Belastung (ISB) berechnet. Je nach Höhe des ISB ergibt sich ein anderer Faktor Lektionen pro Schülerin oder Schüler. Resultat ist ein Lektionenpool pro Schulstufe (Kindergarten, Primarschule, Oberstufe mit Sekundar- und Realschule), der innerhalb der Stufe nach dem konkreten Bedarf verteilt werden kann.

In den ISB fliessen die folgenden Umfeldfaktoren der Wohngemeinden der Schülerinnen und Schüler ein:

- Ausländerquote (ohne deutschsprachige Länder)

- Sozialhilfequote
- Quote Einkommensschwache

Die Ausländerquote exkl. deutschsprachige Länder (Deutschland, Österreich und Fürstentum Liechtenstein) ist eine Annäherung an die Fremdsprachigkeit.

Aus den drei Umfeldfaktoren wird mittels statistischer Verfahren der ISB der Gemeinde berechnet. Dieser wird anhand der Schülerzahlen auf die Schulen umgerechnet. Das heisst, jeder Schüler und jede Schülerin nimmt den ISB der eigenen Wohngemeinde an den Schulort mit. Jede Schulstufe erhält dabei einen eigenen ISB. Dieser wird jährlich aktualisiert.

Als erheblich gilt die soziale Belastung ab einem ISB von 1.15. Schulen bzw. Schulstufen ab diesem Wert weisen eine überdurchschnittliche Belastung auf. Damit sind rund 40 Prozent der Schulen berechtigt.

Höhe des Anspruchs

Abhängig vom ISB erhalten die Schulen eine bestimmte Anzahl Lektionen pro Schülerin oder Schüler. Die Formel für die Berechnung des Anspruchs ist so berechnet, dass das zur Verfügung stehende Budget eingehalten wird. Sie lautet wie folgt:

$$y = 0.95 \cdot \text{ISB}_{\text{Schule}} - 0.9925$$

y = Lektionen pro Schülerin / Schüler

ISB = Indikator für die soziale Belastung der Schule (pro Stufe)

Schülerzahlen

Massgebend sind auch hier die Schülerzahlen der offiziellen Schulstatistik des Vorjahres. Dadurch ist ab dem Vorliegen der offiziellen Schulstatistik klar, mit welchem Lektionsanspruch die Schule rechnen kann. Die folgenden Schülerinnen und Schüler erhalten Zusatzlektionen (inkl. ausserkantonale):

- Kindergarten
- Primarschule
- Einschulungsklasse
- Kleinklasse Primarschule
- Realschule
- Sekundarschule
- Kleinklasse Oberstufe
- Werkjahr
- Berufswahljahr

Gemeinden mit sozial uneinheitlicher Quartierstruktur

Schulen in Gemeinden mit Quartieren mit sehr unterschiedlicher sozialer Zusammensetzung können aufgrund des Durchschnitts von Ausländer-, Sozialhilfequote und Quote Einkommensschwache der Gemeinde unter die Anspruchslimite fallen, obwohl einzelne Quartiere

für sich genommen einen legitimen Anspruch hätten. Deshalb wird in Gemeinden mit einzelnen Primarschulhäusern, die aufgrund des ISB keinen Anspruch auf Zusatzlektionen haben und deren Ausländeranteil stark voneinander abweicht, ein Anspruch pro Schulhaus berechnet. Die Kindergärten werden einem Quartierschulhaus zugeteilt und erhalten den ISB des Primarschulhauses. An der Oberstufe stellt sich das Problem nicht, da die Schulen keine quartierweisen Einzugsgebiete haben.

7. Einführung

Wichtigste Fragen

- Wann und wie werden die Schulen über ihren Anspruch informiert?
- Wie können sie ihren Anspruch berechnen?
- Wie müssen die Zusatzlektionen gemeldet werden (Pensenmeldung)?

Die Einführung der Zusatzlektionen erfolgt gestaffelt. Die Regierung plant einen Einsatz von 10 Mio. Franken im Schuljahr 2013/14 und eine jährliche Erhöhung um 4 Mio. Franken bis im Schuljahr 2018/19 30 Mio. erreicht sind.

Für die Zusatzlektionen muss grundsätzlich kein Antrag gestellt werden. Die Schulen werden im Herbst 2012 über ihren Anspruch für das Schuljahr 2013/14 informiert. Da die Schülerzahlen 2012 dann noch nicht vorliegen, sind die Schülerzahlen des Jahres 2011 massgebend. Ab dem Schuljahr 2014/15 sind dann jeweils die Schülerzahlen des Vorjahres gültig.

Die Zusatzlektionen werden vollständig vom Kanton finanziert. Deshalb müssen sie in der Meldung an den Kanton separat ausgewiesen werden. Über das genaue administrative Verfahren wird im Rahmen der Pensenbewilligungen im Februar/März 2013 informiert

8. Kontakt

Allgemeine Fragen und erster Kontakt:

Inspektorat Volksschule, örtlich zuständige Inspektoratsperson

Fragen zum Anspruch:

Sektion Ressourcen, E-Mail re.volksschule@ag.ch, Tel. 062 835 21 20

Fragen zur Anstellung:

Personaldienst Lehrpersonen, E-Mail PDLehrpersonen@ag.ch, Tel. 062 835 20 88

bzw. direkt E-Mail und Telefonnummer der für die Schule zuständigen Ansprechperson

Fragen zur Verwendung und zur Wirkungsüberprüfung:

Sektion Entwicklung, E-Mail se.volksschule@ag.ch, Tel. 062 835 21 50